

***Die Position
des FWF***

STUDIENDESIGN O-6802

AUFTRAGGEBER: **FWF – Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung**

PROBLEMSTELLUNG

Der FWF – kurz Wissenschaftsfonds genannt – möchte sein Service für die österreichischen Forscherinnen und Forscher laufend verbessern. Um genauer zu erfahren, welche Bedürfnisse bestehen, wie die Aktivitäten des FWF beurteilt werden und welche Verbesserungen bzw. Ergänzungen erwünscht sind, wurde eine großangelegte internetbasierte Umfrage unter wissenschaftlich tätigen Personen durchgeführt.

STICHPROBE

Die Befragung wurde als Vollbefragung des gesamten universitären und nicht-universitären wissenschaftlichen Personals in Österreich konzipiert. Mit dem Ziel einer möglichst lückenlosen Abdeckung dieser Grundgesamtheit richtete sich die Befragung an folgende drei Gruppen:

- **wissenschaftliches Personal** der Universitäten bzw. Forschungseinrichtungen (Gruppe 1):

Grundsätzlich war es hier das Ziel, von den Universitäten die E-mail-Adressen zur Verfügung gestellt zu bekommen. Das gelang bis auf die Universitäten Linz, Wien, Innsbruck, TU Graz und die ÖAW. Die bereitgestellten Daten wurden von SPECTRA mit jenen der Antragsteller und Projektmitarbeiter abgeglichen, um so weit wie möglich eine mehrfache Kontaktierung zu vermeiden. Die Universitäten Linz, Wien, Innsbruck, die Technische Universität Graz und die ÖAW haben selbst den Abgleich der E-mail-Adressen sowie den Versand unserer E-mail vorgenommen.

Aus den Versanddaten und den ausgefüllten Fragebögen ergibt sich folgende Ausschöpfungsstatistik:

Universität bzw. Forschungseinrichtung	Anzahl der versandten E-Mails	Retour	
		<i>n</i>	<i>%¹</i>
	<i>N</i>		
<i>Universität Wien</i>	3769	750	20
<i>Technische Universität Wien</i>	916	288	31
<i>Wirtschaftsuniversität Wien</i>	379	88	23
<i>Universität für Bodenkultur Wien</i>	358	120	34
<i>Veterinärmedizinische Universität Wien</i>	195	38	19
<i>Universität Graz</i>	1185	326	28
<i>Technische Universität Graz</i>	953	238	25
<i>Universität Klagenfurt</i>	254	73	29
<i>Universität Innsbruck</i>	1403	427	30
<i>Montanuniversität Leoben</i>	349	60	17
<i>Universität Linz</i>	748	124	17
<i>Universität Salzburg</i>	496	147	30
<i>Österreichische Akademie der Wis- senschaften (ÖAW)</i>	700	} 134	} 15
<i>IMP</i>	188		
<i>Insgesamt Unis (ÖAW, IMP)</i>	11893	2813	24
<i>Rest Antragsteller /Mitarbeiter</i>	994		} 34
<i>Andere/Keine Angabe</i>		334	
<i>Gesamt-Versand</i>	12887	3147	24

Antragsteller: Dabei handelt es sich um Wissenschaftler, die innerhalb der letzten fünf Jahre einen Antrag beim FWF gestellt haben (Gruppe 2):

Die Gruppe der Antragsteller war beim FWF schon evident. Die nach dem Abgleich – um eventuelle Doppelgleisigkeiten zu bereinigen – zur Verfügung stehenden E-mail-Adressen wurden getrennt ohne Universitätszuordnung versendet.

¹ Zu beachten ist, dass die retournierten Fragebögen nicht 100%ig den Universitäten zugeordnet werden können, da sie auch aus dem Versand „Antragsteller/Mitarbeiter“ stammen können.

- **Projektmitarbeiter:** Dabei handelt es sich um Personen, deren wissenschaftliche Tätigkeit aus FWF-Mitteln bezahlt wird bzw. wurde (Gruppe 3).

Für die Befragung dieser Gruppe wurden in einem ersten Schritt die Projektleiter kontaktiert (n=1404), deren E-mail-Adressen vom FWF zur Verfügung gestellt wurden. Die Projektleiter wurden ersucht, die E-mail-Adressen ihrer wissenschaftlichen Mitarbeiter an SPECTRA zu übermitteln. Um die Bereitschaft der Projektleiter zur Teilnahme zu erhöhen, wurde im Zuge der Kontaktaufnahme ein Schreiben des FWF beigelegt. Die Mitarbeiteradressen wurden in ähnlicher Weise wie die Antragsteller abgeglichen und versendet.

Insgesamt betrug die Auswahl der ohne Uni-Zuordnung versendeten Antragsteller/Mitarbeiter-Adressen n=994.

METHODIK

Die Befragung wurde mittels Online-Interviews durchgeführt. Die er- bzw. übermittelten E-mail-Adressen wurden systematisch in eine Datenbank eingespeist. An diese Adressen wurde eine E-mail versendet, in der das Projekt erklärt wurde. In der E-mail war auch ein Link auf den Fragebogen enthalten, der physisch am Server von SPECTRA lag.

Um eine maximale Ausschöpfung zu erreichen, wurde ein Reminder verschickt. Dieser Reminder erging in der KW 49 (die Universität Wien hat in KW 50 den Reminder an ihr wissenschaftliches Personal verschickt).

TIMING

Die Feldarbeit fand vom 4. November bis 15. Dezember 2002 statt.

DOKUMENTATION²

Die Struktur der Befragten wurde in den jeweiligen Grafikabschnitten grafisch dargestellt, ebenso ein Vergleich mit der offiziellen Statistik. Auf den nächsten Seiten sind die wichtigsten Befragten-Gruppen und ihre Überschneidungen tabellarisch dargestellt.

Der Fragebogen befindet sich im Anhang an die Grafiken. Ein ausführlicher Tabellenband wurde getrennt in elektronischer Form überreicht.

Projektleiter:
Dipl.-Ing. Peter Bruckmüller

Mag. Petra Michl

² Signifikanzen wurden auf dem 90%-Niveau berechnet. Im Abschnitt „Kernpräsentation“ wurde der Ingesamt-Wert mit jedem einzelnen Break verglichen. Ergab der Vergleich einen signifikanten positiven Unterschied, so wurde die entsprechende Zahl „gekastelt“, bei einem signifikanten negativen Unterschied wurde „geringelt“.

Im Abschnitt „Grafiken“ wurden die Gruppen innerhalb der Breaks verglichen, wobei die Signifikanzen nicht vollständig markiert wurden, sondern nur soweit sie einem schnelleren Erfassen der Datenlage dienten.

INHALTSVERZEICHNIS

**FRAGE
NR. SEITE**

INSGESAMT

BEKANNTHEIT DES FWF UND SEINER FÖRDERKATEGORIEN

<i>Bekanntheit der Förderinstitutionen für Forschung</i>	1-7	1,2
<i>Bekanntheit der Förderkategorien des FWF</i>	8-20	3,4
<i>Beurteilung der Förderkategorien des FWF (Top box: Stufe 1)</i>	36	5,6
<i>Beurteilung der Förderkategorien des FWF (Durchschnitte)</i>	36	7,8
<i>Übersicht: Bekanntheit vs. Beurteilung der Förderkategorien des FWF</i>	8-20/36	9
<i>Werden Förderkategorien des FWF als ausreichend empfunden?</i>	33	10,11

ANTRAGSTELLUNG

<i>Antrag auf diverse Förderkategorien</i>	37,38, 39,40	12,13
<i>Gründe für Nicht-Antragstellung auf Förderung eines Forschungsprojektes beim FWF</i>	46	14,15

WAHRGENOMMENE UND NORMATIVE ENTSCHEIDUNGSKRITERIEN

<i>Auf welche Entscheidungskriterien wird sehr viel Wert gelegt (Top box: Stufe 1)</i>	56	16,17
--	-----------	--------------

	FRAGE NR.	SEITE
<i>Auf welche Entscheidungskriterien wird sehr viel Wert gelegt (Durchschnitte)</i>	56	18,19

ANTRAGSTELLUNG BEI ANDEREN ORGANISATIONEN

<i>Antragstellung bei anderen Organisationen</i>	70	20,21
<i>Bei welchen Organisationen wurde Antrag gestellt</i>	71	22,23
<i>FWF im Vergleich</i>	72	24

SCHULUNGSBEDARF

<i>Schulungsbedarf für ProjektleiterInnen und MitarbeiterInnen (Top box: Stufe 1)</i>	65	25,26
<i>Schulungsbedarf für ProjektleiterInnen und MitarbeiterInnen (Durchschnitte)</i>	65	27,28

THEMEN, DIE FWF FÖRDERN SOLLTE

<i>Themen, die FWF fördern sollte (Top box: Stufe 1)</i>	73	29,30
<i>Themen, die FWF fördern sollte (Durchschnitte)</i>	73	31,32

IMAGE DES FWF

<i>Das Image des FWF (Top box : Stufe 1)</i>	74,75,76	33,34
<i>Das Image des FWF (Durchschnitte)</i>	74,75,76	35,36

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

<i>Informationsgrad</i>	77	37,38
<i>Informationswege</i>	78	39,40
<i>Bekanntheit der PR-Aktivitäten des FWF</i>	79	41,42
<i>Beurteilung der PR-Aktivitäten des FWF (Top box: Stufe 1)</i>	80	43,44

	FRAGE NR.	SEITE
<i>Beurteilung der PR-Aktivitäten des FWF (Durchschnitte)</i>	80	45,46
<i>Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit (Top box: Stufe 1)</i>	81	47,48
<i>Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit (Durchschnitte)</i>	81	49,50

STRUKTUR DER BEFRAGTEN

<i>Alter, Geschlecht, Staatsbürgerschaft</i>	83, 84, 85	51
<i>Wissenschaftsgebiet, Forschungsstätte im deutschsprachigen / nicht deutschsprachigen Raum</i>	86, 87, 88	52
<i>Universität, Position</i>	89, 90	53

ANTRAGSTELLER

BEKANNTHEIT DES FWF UND SEINER FÖRDERKATEGORIEN

<i>Bekanntheit der Förderinstitutionen für Forschung</i>	1-7	54,55
<i>Bekanntheit der Förderkategorien des FWF</i>	8-20	56,57
<i>Werden Förderkategorien des FWF als ausrei- chend empfunden?</i>	33	58,59
<i>Beurteilung der Förderkategorien des FWF (Top box: Stufe 1)</i>	36	60,61
<i>Beurteilung der Förderkategorien des FWF (Durchschnitte)</i>	36	62,63
<i>Übersicht: Bekanntheit vs. Beurteilung der Förder- kategorien des FWF</i>	8-20/36	64

AUSMASS DER ANTRAGSTELLUNG

<i>Antrag auf diverse Förderkategorien</i>	37-40	65,66
--	--------------	--------------

	FRAGE NR.	SEITE
<i>Anzahl der gestellten Anträge auf Förderung eines Forschungsprojektes beim FWF</i>	48,50	67,68
<i>Genehmigte versus abgelehnte Anträge auf Förderung eines Forschungsprojektes</i>	47	69,70
<i>Anzahl der gestellten Anträge auf Förderung eines Forschungsprojektes beim FWF</i>	48	71,72
<i>Anzahl der genehmigten Anträge auf Förderung eines Forschungsprojektes beim FWF</i>	49	73,74
<i>Gegenüberstellung: Anzahl der gestellten versus genehmigten Anträge</i>	48,49,50	75
<i>Nachvollziehbarkeit der Gründe für die Ablehnung</i>	51	76,77

FÖRDERUNGSMITTEL

<i>Zufriedenheit mit den Förderungsmitteln</i>	52	78,79
<i>Förderungsmittel in der vollen Höhe gewährt oder gekürzt</i>	53	80,81
<i>Mitteilung der Gründe für Kürzung</i>	54	82,83
<i>Transparenz der Kürzungen</i>	55	84,85

WAHrgENOMMENE UND NORMATIVE ENTSCHEIDUNGSKRITERIEN

<i>Auf welche Entscheidungskriterien wird sehr viel Wert gelegt (Top box: Stufe 1)</i>	56	86,87
<i>Auf welche Entscheidungskriterien wird sehr viel Wert gelegt (Durchschnitte)</i>	56	88,89
<i>Normative Entscheidungskriterien (Top box: Stufe 1)</i>	58	90,91
<i>Normative Entscheidungskriterien (Durchschnitte)</i>	58	92,93
<i>Auf welche Entscheidungskriterien wird sehr viel vs. sollte viel mehr Wert gelegt werden (Top box: Stufe 1, Durchschnitte)</i>	56,58	94

**FRAGE
NR.** **SEITE**

BEURTEILUNG DES BEGUTACHTUNGS- UND ENTSCHEIDUNGSVERFAHRENS		
<i>Beurteilung des Begutachtungs- und Entscheidungsverfahrens (Top box: Stufe 1)</i>	60	95,96
<i>Beurteilung des Begutachtungs- und Entscheidungsverfahrens (Durchschnitte)</i>	60	97,98
<i>Dauer des Entscheidungsverfahrens</i>	61	99,100
<i>Angemessene Bearbeitungszeit</i>	62	101,102
<i>Dauer des Entscheidungsverfahrens</i>	63	103,104
<i>Beurteilung der Administration der Anträge (Top box: Stufe 1)</i>	64	105,106
<i>Beurteilung der Administration der Anträge (Durchschnitte)</i>	64	107,108

NICHT-ANTRAGSTELLER

BEKANNTHEIT DES FWF UND SEINER FÖRDERKATEGORIEN		
<i>Bekanntheit der Förderinstitutionen für Forschung</i>	1-7	109,110
<i>Bekanntheit der Förderkategorien des FWF</i>	8-20	111,112
<i>Beurteilung der Förderkategorien des FWF (Top box: Stufe 1)</i>	36	113,114
<i>Beurteilung der Förderkategorien des FWF (Durchschnitte)</i>	36	115,116
<i>Werden Förderkategorien des FWF als ausreichend empfunden?</i>	33	117,118

ANTRAGSTELLUNG

<i>Gründe für Nicht-Antragstellung auf Förderung eines Forschungsprojektes beim FWF</i>	46	119,120
---	-----------	----------------

**FRAGE
NR. SEITE**

ANTRAGSTELLUNG BEI ANDEREN ORGANISATIONEN		
<i>Antragstellung bei anderen Organisationen</i>	70	121,122
<i>Bei welchen Organisationen wurde Antrag gestellt</i>	71	123,124

SCHULUNGSBEDARF		
<i>Schulungsbedarf für ProjektleiterInnen und MitarbeiterInnen (Top box: Stufe 1)</i>	65	125,126
<i>Schulungsbedarf für ProjektleiterInnen und MitarbeiterInnen (Durchschnitte)</i>	65	127,128

THEMEN, DIE FWF FÖRDERN SOLLTE		
<i>Themen, die FWF fördern sollte (Top box: Stufe 1)</i>	73	129,130
<i>Themen, die FWF fördern sollte (Durchschnitte)</i>	73	131,132

IMAGE DES FWF		
<i>Das Image des FWF (Top box: Stufe 1)</i>	74,75,76	133,134
<i>Das Image des FWF (Durchschnitte)</i>	74,75,76	135,136

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT		
<i>Informationsgrad</i>	77	137,138
<i>Informationswege</i>	78	139,140
<i>Bekanntheit der PR-Aktivitäten des FWF</i>	79	141,142
<i>Beurteilung der PR-Aktivitäten des FWF (Top box: Stufe 1)</i>	80	143,144
<i>Beurteilung der PR-Aktivitäten des FWF (Durchschnitte)</i>	80	145,146
<i>Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit (Top box: Stufe 1)</i>	81	147,148
<i>Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit (Durchschnitte)</i>	81	149,150

**FRAGE
NR. SEITE**

STRUKTUR DER BEFRAGTEN		
<i>Alter, Geschlecht, Staatsbürgerschaft</i>	83,84,85	151
<i>Wissenschaftsgebiet, Forschungsstätte im deutschsprachigen / nicht-deutschsprachigen Ausland</i>	86,87,88	152
<i>Universität, Position</i>	89,90	153

MITARBEITER

BEKANNTHEIT DES FWF UND SEINER FÖRDERKATEGORIEN		
<i>Bekanntheit der Förderinstitutionen für Forschung</i>	1-7	154,155
<i>Bekanntheit der Förderkategorien des FWF</i>	8-20	156,157
<i>Werden Förderkategorien des FWF als ausreichend empfunden?</i>	33	158,159
<i>Beurteilung der Förderkategorien des FWF (Top box: Stufe 1)</i>	36	160,161
<i>Beurteilung der Förderkategorien des FWF (Durchschnitte)</i>	36	162,163

AUSMASS DER ANTRAGSTELLUNG		
<i>Antrag auf diverse Förderkategorien</i>	37-40	164,165
<i>Warum man noch nie einen Antrag gestellt hat</i>	46	166,167
<i>Anzahl der gestellten Anträge auf Förderung eines Forschungsprojektes beim FWF</i>	48,50	168,169
<i>Genehmigte versus abgelehnte Anträge auf Förderung eines Forschungsprojektes</i>	47	170,171
<i>Anzahl der gestellten Anträge auf Förderung eines Forschungsprojektes beim FWF</i>	48	172,173
<i>Anzahl der genehmigten Anträge auf Förderung eines Forschungsprojektes beim FWF</i>	49	174,175
<i>Nachvollziehbarkeit der Gründe für die Ablehnung</i>	51	176,177

**FRAGE
NR. SEITE**

FÖRDERUNGSMITTEL		
Zufriedenheit mit den Förderungsmitteln	52	178,179
Förderungsmittel in der vollen Höhe gewährt oder gekürzt	53	180,181
Mitteilung der Gründe für Kürzung	54	182,183
Transparenz der Kürzungen	55	184,185

WAHGENOMMENE UND NORMATIVE ENTSCHEIDUNGSKRITERIEN		
Auf welche Entscheidungskriterien wird sehr viel Wert gelegt (Top box: Stufe 1)	56	186,187
Auf welche Entscheidungskriterien wird sehr viel Wert gelegt (Durchschnitte)	56	188,189
Normative Entscheidungskriterien (Top box: St. 1)	58	190,191
Normative Entscheidungskriterien (Durchschnitte)	58	192,193
Auf welche Entscheidungskriterien wird sehr viel vs. sollte viel mehr Wert gelegt werden (Top box: Stufe 1, Durchschnitte)	56,58	194

BEURTEILUNG DES BEGUTACHTUNGS- UND ENTSCHEIDUNGSVERFAHRENS		
Beurteilung des Begutachtungs- und Entscheidungsverfahrens (Top box: Stufe 1)	60	195,196
Beurteilung des Begutachtungs- und Entscheidungsverfahrens (Durchschnitte)	60	197,198
Dauer des Entscheidungsverfahrens	61	199,200
Angemessene Bearbeitungszeit	62	201,202
Dauer des Entscheidungsverfahrens	63	203,204
Beurteilung der Administration der Anträge (Top box: Stufe 1)	64	205,206
Beurteilung der Administration der Anträge (Durchschnitte)	64	207,208

Insgesamt

Bekanntheit des FWF und seiner Förderkategorien

Bekanntheit der Förderinstitutionen für Forschung (I)

FRAGE 1-7:

Bitte geben Sie an, welche der folgenden Institutionen Ihnen als Förderinstitutionen für Forschung bekannt sind.

Bekanntheit der Förderinstitutionen für Forschung (II)

FRAGE 1-7:

Bitte geben Sie an, welche der folgenden Institutionen Ihnen als Förderinstitutionen für Forschung bekannt sind.

	Wissenschaftsgebiete						Position			
	Geistes- wissen- schaften (n=615) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschafts- wissen- schaften (n=434) %	Medizin (n=435) %	Biologie (n=301) %	Natur- wissen- schaften (n=753) %	Technik- u. Ingenieur- wissen- schaften (n=561) %	Leitende Position (n=581) %	Mittel- bau (n=2302) %	Mittel- bau männl. (n=1569) %	Mittel- bau weibl. (n=688) %
Es sind bekannt -										
Europäische Union	95	96	95	98	98	96	98	96	96	97
FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung)	94	91	94	100	99	94	99	95	96	92
Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW)	92	79	72	93	87	73	84	81	79	87
Bundesministerien	89	83	64	81	73	75	83	75	73	82
Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank (OeNB)	85	87	96	95	88	69	95	83	84	82
Andere Forschungsinstitutionen im deutschsprachigen Ausland (DFG, SNF)	80	61	64	83	79	55	92	66	70	58
Forschungsförderungsfonds der gewerblichen Wirtschaft (FFF)	52	68	59	80	78	83	83	67	72	56
	587	565	544	630	602	545	634	563	570	554

Bekanntheit der Förderkategorien des FWF (I)

FRAGE 8,9,10,11,12,13,14,15,16,29,18,19,20:

Der FWF fördert genau umschriebene, zeitlich begrenzte Forschungsvorhaben der Grundlagenforschung. In der Folge werden diese Förderkategorien des FWF angeführt. Von welchen Förderungen bzw. Förderprogrammen wussten Sie, dass es sie gibt?

Basis: Befragte, die FWF kennen

Bekanntheit der Förderkategorien des FWF (II)

FRAGE 8,9,10,11,12,13,14,15,16,29,18,19,20:

Der FWF fördert genau umschriebene, zeitlich begrenzte Forschungsvorhaben der Grundlagenforschung. In der Folge werden diese Förderkategorien des FWF angeführt. Von welchen Förderungen bzw. Förderprogrammen wussten Sie, dass es sie gibt?

Basis: Befragte, die FWF kennen

	Wissenschaftsgebiete						Position			
	Geisteswissenschaften (n=581) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften (n=394) %	Medizin (n=410) %	Biologie (n=301) %	Naturwissenschaften (n=745) %	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=526) %	Leitende Position (n=574) %	Mittelbau (n=2183) %	Mittelbau männl. (n=1508) %	Mittelbau weibl. (n=633) %
Es wussten von -										
Förderung für Forschungsprojekte	99	96	98	100	100	96	99	98	98	98
Finanzierung von Druckkosten	89	73	56	75	66	56	82	66	66	67
Hertha-Firnberg-Programm	84	79	78	89	82	65	87	77	75	85
Wittgenstein-Preis	82	81	79	89	87	80	91	81	82	80
Erwin-Schrödinger-Auslandsstipendium	81	81	93	96	92	77	93	85	86	82
START-Programm	63	65	67	82	80	70	78	71	75	61
Lise-Meitner-Programm	58	48	56	77	77	50	76	58	59	57
Charlotte-Bühler-Programm	58	41	41	52	41	23	47	41	34	59
Förderung für Spezialforschungsbereiche (SFB)	47	53	59	76	78	57	80	59	64	47
Erwin-Schrödinger-Rückkehrprogramm	37	30	55	72	58	40	56	46	48	43
Förderung für Forschungsschwerpunkte	34	35	49	66	59	44	67	43	47	34
Wissenschaftskollegs	32	20	15	23	30	17	41	20	20	20
Förderung von Impulsprojekten	17	19	31	42	38	35	39	28	31	23
	781	721	777	939	888	710	936	773	785	756

Beurteilung der Förderkategorien des FWF (Top box: Stufe 1) (I)

FRAGE 36:

Sie werden nun ersucht, die Ihnen bekannten Förderkategorien des FWF anhand von Schulnoten zu beurteilen. Wie wertvoll finden Sie die Forschungsprogramme? 1 bedeutet, dass Sie diese Förderkategorie für „sehr wertvoll“ halten und 5 bedeutet, dass Sie diese Förderkategorie für „gar nicht wertvoll halten“. Dazwischen können Sie Ihr Urteil abstufen.

Basis: Befragte, die die jeweilige Förderkategorie kennen

1 = sehr wertvoll
5 = gar nicht wertvoll

Beurteilung der Förderkategorien des FWF (Top box: Stufe 1) (II)

FRAGE 36:

Sie werden nun ersucht, die Ihnen bekannten Förderkategorien des FWF anhand von Schulnoten zu beurteilen. Wie wertvoll finden Sie die Forschungsprogramme? 1 bedeutet, dass Sie diese Förderkategorie für „sehr wertvoll“ halten und 5 bedeutet, dass Sie diese Förderkategorie für „gar nicht wertvoll halten“. Dazwischen können Sie Ihr Urteil abstufen.

Basis: Befragte, die die jeweilige Förderkategorie kennen

1 = sehr wertvoll

5 = gar nicht wertvoll

Wissenschaftsgebiete

Position

	Wissenschaftsgebiete						Position			
	Geisteswissenschaften	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften	Medizin	Biologie	Naturwissenschaften	Technik- u. Ingenieurwissenschaften	Leitende Position	Mittelbau	Mittelbau männl.	Mittelbau weibl.
Es halten für SEHR wertvoll -	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Förderung für Forschungsprojekte	81	71	77	94	87	76	86	80	80	81
Finanzierung von Druckkosten	79	56	27	45	30	28	41	48	43	60
Erwin-Schrödinger Auslandsstipendium	74	71	84	82	78	64	76	75	73	82
Charlotte-Bühler Programm	69	56	47	48	48	35	45	55	38	78
Hertha-Firnberg Programm	67	48	43	55	42	35	41	50	37	76
START-Programm	66	53	61	56	58	56	60	59	56	65
Lise-Meitner-Programm	63	43	45	55	50	38	48	51	42	73
Förderung für Forschungsschwerpunkt	62	52	55	56	58	61	59	57	56	59
Förderung für Spezialforschungsbereiche	61	52	52	57	58	54	60	54	52	61
Erwin-Schrödinger Rückkehrprogramm	53	45	66	67	61	35	54	57	54	64
Wittgenstein-Preis	52	45	51	42	46	49	51	47	43	58
Förderung für Wissenschaftskollegs	48	46	30	25	22	31	33	33	30	41
Förderung von Impulsprojekten	45	26	31	29	27	38	32	32	28	44
	820	664	669	711	665	600	686	698	632	842

Beurteilung der Förderkategorien des FWF (Durchschnitte) (I)

FRAGE 36:

Sie werden nun ersucht, die Ihnen bekannten Förderkategorien des FWF anhand von Schulnoten zu beurteilen. Wie wertvoll finden Sie die Forschungsprogramme? 1 bedeutet, dass Sie diese Förderkategorie für „sehr wertvoll“ halten und 5 bedeutet, dass Sie diese Förderkategorie für „gar nicht wertvoll halten“. Dazwischen können Sie Ihr Urteil abstufen.

Basis: Befragte, die die jeweilige Förderkategorie kennen

1 = sehr wertvoll

5 = gar nicht wertvoll

	Insgesamt Ø	Alter		Geschlecht		Universität	
		Bis 40 Jahre Ø	Über 40 Jahre Ø	Männer Ø	Frauen Ø	Wien Ø	Andere Ø
Es halten für SEHR wertvoll -	Ø						
Förderung für Forschungsprojekte	1.14	1.14	1.13	1.14	1.12	1.11	1.15
Erwin-Schrödinger Auslandsstipendium	1.26	1.24	1.29	1.29	1.17	1.24	1.27
START-Programm	1.51	1.45	1.58	1.55	1.39	1.50	1.52
Förderung für Forschungsschwerpunkt	1.56	1.59	1.54	1.59	1.48	1.54	1.57
Erwin-Schrödinger Rückkehrprogramm	1.59	1.61	1.56	1.63	1.45	1.48	1.62
Förderung für Spezialforschungsbereiche	1.60	1.58	1.62	1.63	1.49	1.64	1.59
Lise-Meitner-Programm	1.66	1.64	1.67	1.78	1.34	1.62	1.67
Charlotte-Bühler Programm	1.70	1.68	1.71	1.97	1.27	1.64	1.72
Hertha-Firnberg Programm	1.75	1.71	1.77	1.96	1.28	1.68	1.77
Wittgenstein-Preis	1.81	1.80	1.83	1.86	1.68	1.87	1.80
Förderung für Wissenschaftskollegs	1.95	1.88	1.99	2.02	1.67	1.97	1.94
Finanzierung von Druckkosten	1.98	2.02	1.94	2.12	1.61	1.85	2.02
Förderung von Impulsprojekten	2.03	1.99	2.07	2.09	1.77	2.11	2.01

Beurteilung der Förderkategorien des FWF (Durchschnitte) (II)

FRAGE 36:

Sie werden nun ersucht, die Ihnen bekannten Förderkategorien des FWF anhand von Schulnoten zu beurteilen. Wie wertvoll finden Sie die Forschungsprogramme? 1 bedeutet, dass Sie diese Förderkategorie für „sehr wertvoll“ halten und 5 bedeutet, dass Sie diese Förderkategorie für „gar nicht wertvoll halten“. Dazwischen können Sie Ihr Urteil abstimmen.

Basis: Befragte, die die jeweilige Förderkategorie kennen

1 = sehr wertvoll
5 = gar nicht wertvoll

Wissenschaftsgebiete

Position

	Wissenschaftsgebiete						Position			
	Geisteswissenschaften	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften	Medizin	Biologie	Naturwissenschaften	Technik- u. Ingenieurwissenschaften	Leitende Position	Mittelbau	Mittelbau männl.	Mittelbau weibl.
	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
Es halten für SEHR wertvoll -										
Förderung für Forschungsprojekte	1.12	1.25	1.14	1.05	1.09	1.19	1.13	1.14	1.14	1.12
Erwin-Schrödinger Auslandsstipendium	1.27	1.30	1.17	1.19	1.25	1.36	1.26	1.26	1.29	1.18
Finanzierung von Druckkosten	1.28	1.74	2.45	1.95	2.39	2.44	2.15	1.94	2.10	1.60
Charlotte-Bühler Programm	1.38	1.62	1.95	1.80	1.79	1.88	1.83	1.66	1.97	1.26
START-Programm	1.38	1.58	1.52	1.54	1.56	1.48	1.51	1.51	1.55	1.39
Förderung für Forschungsschwerpunkt	1.43	1.54	1.68	1.62	1.60	1.48	1.52	1.58	1.61	1.49
Lise-Meitner-Programm	1.44	1.75	1.85	1.56	1.65	1.81	1.69	1.65	1.79	1.31
Hertha-Firnberg Programm	1.44	1.71	1.90	1.59	1.84	2.01	1.83	1.74	1.98	1.29
Förderung für Spezialforschungsbereiche	1.51	1.63	1.71	1.59	1.59	1.57	1.53	1.63	1.68	1.48
Förderung für Wissenschaftskollegs	1.66	1.83	2.10	2.20	2.14	1.88	1.95	1.95	2.04	1.71
Erwin-Schrödinger Rückkehrprogramm	1.68	1.73	1.42	1.36	1.53	1.92	1.65	1.56	1.62	1.44
Förderung von Impulsprojekten	1.69	2.08	2.10	2.20	2.15	1.83	1.98	2.05	2.14	1.77
Wittgenstein-Preis	1.73	1.85	1.80	2.01	1.82	1.68	1.76	1.81	1.87	1.64

Übersicht: Bekanntheit vs. Beurteilung der Förderkategorien des FWF

FRAGE 8,9,10,11,12,13,14,15,16,29,18,19,20:

Der FWF fördert genau umschriebene, zeitlich begrenzte Forschungsvorhaben der Grundlagenforschung. In der Folge werden diese Förderkategorien des FWF angeführt. Von welchen Förderungen bzw. Förderprogrammen wussten Sie, dass es sie gibt?

FRAGE 36:

Sie werden nun ersucht, die Ihnen bekannten Förderkategorien des FWF anhand von Schulnoten zu beurteilen. Wie wertvoll finden Sie die Forschungsprogramme? 1 bedeutet, dass Sie diese Förderkategorie für „sehr wertvoll“ halten und 5 bedeutet, dass Sie diese Förderkategorie für „gar nicht wertvoll halten“. Dazwischen können Sie Ihr Urteil abstimmen.

Basis: Befragte, die FWF bzw. Förderkategorien kennen

Werden Förderkategorien des FWF als ausreichend empfunden? (I)

FRAGE 33:

Sind Sie der Ansicht, dass diese Förderkategorien des FWF ausreichend sind oder sollte sonst noch etwas gefördert werden?

Basis: Befragte, die FWF kennen

Werden Förderkategorien des FWF als ausreichend empfunden? (II)

FRAGE 33:

Sind Sie der Ansicht, dass diese Förderkategorien des FWF ausreichend sind oder sollte sonst noch etwas gefördert werden?

Basis: Befragte, die FWF kennen

Förderkategorien des FWF sind -	Wissenschaftsgebiete						Position			
	Geisteswissenschaften (n=581) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften (n=394) %	Medizin (n=410) %	Biologie (n=301) %	Naturwissenschaften (n=745) %	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=526) %	Leitende Position (n=574) %	Mittelbau (n=2183) %	Mittelbau männl. (n=1508) %	Mittelbau weibl. (n=633) %
Ausreichend	38	42	55	55	61	50	64	48	54	38
Nicht ausreichend	31	19	22	26	17	14	19	21	19	26
Weiß nicht, keine Angabe	31	39	23	19	22	36	17	31	27	36
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Antragstellung

Antrag auf diverse Förderkategorien (I)

FRAGE 37,38,39,40:

Haben Sie in den letzten 5 Jahren schon einmal persönlich beim FWF einen Antrag auf gestellt oder an der Antragstellung mitgearbeitet?

Basis: Befragte, die FWF kennen

Antrag auf diverse Förderkategorien (II)

FRAGE 37,38,39,40:

Haben Sie in den letzten 5 Jahren schon einmal persönlich beim FWF einen Antrag auf gestellt?

Basis: Befragte, die FWF kennen

	Wissenschaftsgebiete						Position			
	Geisteswissenschaften (n=581) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften (n=394) %	Medizin (n=410) %	Biologie (n=301) %	Naturwissenschaften (n=745) %	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=526) %	Leitende Position (n=574) %	Mittelbau (n=2183) %	Mittelbau männl. (n=1508) %	Mittelbau weibl. (n=633) %
Es haben einen Antrag gestellt für -										
Förderung eines Forschungsprojektes	51	36	59	73	66	47	71	52	56	44
Finanzierung von Druckkosten	23	10	8	15	9	4	18	10	10	8
Ein Nachwuchsprogramm	13	8	22	16	19	9	17	14	14	14
Das Forschungsnetzwerk	7	7	10	15	21	10	22	10	11	8
Keinen Antrag gestellt	38	56	34	23	29	48	24	41	38	48
	132	117	133	142	144	118	152	127	129	122

Gründe für Nicht-Antragstellung auf Förderung eines Forschungsprojektes beim FWF (I)

FRAGE 46:

Warum haben Sie noch nie einen Antrag auf Förderung eines Forschungsprojektes beim FWF gestellt?

Basis: Befragte, die noch nie einen Antrag auf Förderung eines Forschungsprojektes gestellt haben

Gründe für Nicht-Antragstellung -	Insgesamt	Alter		Geschlecht		Universität	
	(n=1322) %	Bis 40 Jahre (n=821) %	Über 40 Jahre (n=486) %	Männer (n=859) %	Frauen (n=430) %	Wien (n=306) %	Andere (n=1016) %
Das Ablehnungsrisiko ist im Verhältnis zum Antragsaufwand zu hoch	29	23	41	30	28	33	28
Ich habe zu wenig Erfahrung bzw. mein(e) Chef(in) stellt die Anträge für mich	25	34	11	25	27	16	28
Die Beantragung bei anderen Förderungsorganisationen ist aussichtsreicher	18	14	24	20	14	20	17
Meine Forschung ist zu anwendungsorientiert	18	15	22	20	15	15	19
Der FWF hat für meine Forschung keine geeigneten Förderungen	12	10	16	13	10	16	11
Es wird nur „Mainstream“-Forschung gefördert	11	9	15	10	13	18	9
Kommt für mich nicht in Frage, da ich keine Grundlagenforschung betreibe	11	10	13	10	12	10	11
Ich benötige keine weiteren Mittel für meine Forschung	9	8	11	11	6	11	9
Das Begutachtungsverfahren ist nicht objektiv	6	5	8	6	5	10	5
Gutachter könnten gute Ideen für sich ausnutzen	4	3	6	4	4	4	4
Anderes	30	31	29	29	32	37	28
Kann nicht sagen	7	8	6	7	6	8	7
	180	170	202	185	172	198	176

Gründe für Nicht-Antragstellung auf Förderung eines Forschungsprojektes beim FWF (II)

FRAGE 46: Warum haben Sie noch nie einen Antrag auf Förderung eines Forschungsprojektes beim FWF gestellt?

Basis: Befragte, die noch nie einen Antrag auf Förderung eines Forschungsprojektes gestellt haben

Gründe für Nicht-Antragstellung -	Wissenschaftsgebiete						Position			
	Geisteswissenschaften (n=280) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften (n=250) %	Medizin (n=166) %	Biologie (n=81) %	Naturwissenschaften (n=252) %	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=271) %	Leitende Position (n=164) %	Mittelbau (n=1034) %	Mittelbau männl. (n=659) %	Mittelbau weibl. (n=353) %
Das Ablehnungsrisiko ist im Verhältnis zum Antragsaufwand zu hoch	33	36	39	25	21	23	32	29	31	27
Die Beantragung bei anderen Förderungsorganisationen ist aussichtsreicher	18	22	27	14	11	15	27	17	19	14
Ich habe zu wenig Erfahrung bzw. mein(e) Chef(in) stellt die Anträge für mich	17	12	20	35	41	33	4	29	29	31
Der FWF hat für meine Forschung keine geeigneten Förderungen	16	15	8	11	8	10	15	11	12	10
Es wird nur „Mainstream“-Forschung gefördert	16	12	11	11	10	7	11	11	10	12
Meine Forschung ist zu anwendungsorientiert	9	16	28	10	12	30	22	18	19	16
Ich benötige keine weiteren Mittel für meine Forschung	8	14	7	9	12	7	12	9	11	7
Das Begutachtungsverfahren ist nicht objektiv	8	7	7	5	6	3	6	6	6	5
Kommt für mich nicht in Frage, da ich keine Grundlagenforschung betreibe	8	12	20	6	7	13	12	10	9	12
Gutachter könnten gute Ideen für sich ausnutzen	3	5	7	1	3	3	6	4	3	3
Anderes	36	29	27	40	27	27	36	28	27	30
Kann nicht sagen	8	10	4	5	6	8	4	8	7	7
	180	190	205	172	164	179	187	180	183	174

Wahrgenommene und normative Entscheidungskriterien

Auf welche Entscheidungskriterien wird sehr viel Wert gelegt (Top box: Stufe 1) (I)

FRAGE 56:

Denken Sie jetzt allgemein an Anträge an den FWF. Ob ein Antrag positiv entschieden wird, hängt von bestimmten Kriterien ab. Auf welche der folgenden Kriterien wird Ihrer Meinung nach bei der Entscheidung über den Antrag Wert gelegt? Geben Sie bitte für jedes der folgenden Kriterien an, ob auf das Kriterium für eine positive Förderentscheidung sehr viel Wert, viel Wert, weder viel noch wenig Wert, wenig Wert oder sehr wenig Wert gelegt wird.

Basis: Befragte, die einen Antrag auf Förderung eines Forschungsprojektes oder sonstige Anträge beim FWF gestellt haben

1 = sehr viel wert
5 = sehr wenig wert

Auf welche Entscheidungskriterien wird sehr viel Wert gelegt (Top box: Stufe 1) (II)

FRAGE 56:

Denken Sie jetzt allgemein an Anträge an den FWF. Ob ein Antrag positiv entschieden wird, hängt von bestimmten Kriterien ab. Auf welche der folgenden Kriterien wird Ihrer Meinung nach bei der Entscheidung über den Antrag Wert gelegt? Geben Sie bitte für jedes der folgenden Kriterien an, ob auf das Kriterium für eine positive Förderentscheidung sehr viel Wert, viel Wert, weder viel noch wenig Wert, wenig Wert oder sehr wenig Wert gelegt wird.

Basis: Befragte, die einen Antrag auf Förderung eines Forschungsprojektes oder sonstige Anträge beim FWF gestellt haben

1 = sehr viel wert
5 = sehr wenig wert

	Wissenschaftsgebiete						Position			
	Geistes- wissen- schaften (n=357) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschafts- wissen- schaften (n=171) %	Medizin (n=270) %	Biologie (n=231) %	Natur- wissen- schaften (n=531) %	Technik- u. Ingenieur- wissen- schaften (n=264) %	Leitende Position (n=436) %	Mittel- bau (n=1271) %	Mittel- bau männl. (n=927) %	Mittel- bau weibl. (n=324) %
Es wird sehr viel Wert gelegt auf -										
Wissenschaftliche Qualität	53	53	59	63	63	54	66	56	55	59
Gute formale und sprachliche Präsentation	36	30	24	31	24	27	29	28	26	36
Erfahrung in der Antragstellung	35	27	28	27	30	28	29	29	27	34
Hochrangige internationale Publikationen	33	31	47	43	50	34	51	39	38	41
Erfolgreiche Vorarbeiten	32	25	46	39	34	29	36	34	32	39
Aktualität	23	18	40	39	37	30	30	33	29	43
Originalität	23	25	36	32	32	29	39	27	28	25
Hoher theoretischer Anspruch	20	27	20	10	12	16	21	15	14	18
Interdisziplinarität	17	15	9	7	8	12	12	11	8	17
Mainstreamforschung	16	20	21	19	19	11	19	17	16	20
Persönliche Kontakte zu den ReferentInnen des FWF	12	8	11	6	11	9	9	10	10	11
Anwendungsnähe	11	10	10	6	7	7	6	9	6	18
Geringe Kosten	11	9	9	7	10	10	10	9	9	9
Persönliche Kontakte zum Büro des FWF	10	6	10	7	8	7	7	8	7	11
	332	304	370	336	345	303	364	325	305	381

Auf welche Entscheidungskriterien wird sehr viel Wert gelegt (Durchschnitte) (I)

FRAGE 56:

Denken Sie jetzt allgemein an Anträge an den FWF. Ob ein Antrag positiv entschieden wird, hängt von bestimmten Kriterien ab. Auf welche der folgenden Kriterien wird Ihrer Meinung nach bei der Entscheidung über den Antrag Wert gelegt? Geben Sie bitte für jedes der folgenden Kriterien an, ob auf das Kriterium für eine positive Förderentscheidung sehr viel Wert, viel Wert, weder viel noch wenig Wert, wenig Wert oder sehr wenig Wert gelegt wird.

Basis: Befragte, die einen Antrag auf Förderung eines Forschungsprojektes oder sonstige Anträge beim FWF gestellt haben

1 = sehr viel wert
5 = sehr wenig wert

Auf welche Entscheidungskriterien wird sehr viel Wert gelegt (Durchschnitte) (II)

FRAGE 56:

Denken Sie jetzt allgemein an Anträge an den FWF. Ob ein Antrag positiv entschieden wird, hängt von bestimmten Kriterien ab. Auf welche der folgenden Kriterien wird Ihrer Meinung nach bei der Entscheidung über den Antrag Wert gelegt? Geben Sie bitte für jedes der folgenden Kriterien an, ob auf das Kriterium für eine positive Förderentscheidung sehr viel Wert, viel Wert, weder viel noch wenig Wert, wenig Wert oder sehr wenig Wert gelegt wird.

Basis: Befragte, die einen Antrag auf Förderung eines Forschungsprojektes oder sonstige Anträge beim FWF gestellt haben

1 = sehr viel wert
5 = sehr wenig wert

	Wissenschaftsgebiete						Position			
	Geistes- wissen- schaften (n=357) Ø	Sozial-, Rechts- u. Wirtschafts- wissen- schaften (n=171) Ø	Medizin (n=270) Ø	Biologie (n=231) Ø	Natur- wissen- schaften (n=531) Ø	Technik- u. Ingenieur- wissen- schaften (n=264) Ø	Leitende Position (n=436) Ø	Mittel- bau (n=1271) Ø	Mittel- bau männl. (n=927) Ø	Mittel- bau weibl. (n=324) Ø
Es wird sehr viel Wert gelegt auf -										
Wissenschaftliche Qualität	1.66	1.69	1.60	1.53	1.54	1.64	1.50	1.62	1.64	1.55
Gute formale und sprachliche Präsentation	1.86	1.87	2.09	1.89	2.03	1.95	1.95	1.96	2.00	1.82
Erfolgreiche Vorarbeiten	1.93	1.95	1.79	1.90	1.92	2.00	1.85	1.92	1.95	1.80
Erfahrung in der Antragstellung	2.01	2.03	2.09	2.12	2.12	2.08	2.09	2.08	2.11	2.00
Hochrangige internationale Publikationen	2.01	1.98	1.79	1.80	1.69	1.94	1.68	1.89	1.89	1.87
Aktualität	2.31	2.25	1.80	1.83	1.88	2.00	2.03	1.97	2.05	1.75
Hoher theoretischer Anspruch	2.39	2.16	2.37	2.56	2.60	2.46	2.29	2.51	2.54	2.40
Originalität	2.43	2.33	2.04	2.04	2.07	2.02	1.92	2.22	2.20	2.25
Interdisziplinarität	2.54	2.85	2.79	2.98	2.81	2.87	2.78	2.80	2.87	2.60
Mainstreamforschung	2.61	2.35	2.33	2.38	2.40	2.68	2.36	2.50	2.53	2.40
Geringe Kosten	2.80	2.81	2.99	3.12	2.94	2.74	2.99	2.89	2.92	2.81
Anwendungsnähe	2.81	2.87	2.92	3.24	3.06	3.21	3.14	2.99	3.11	2.64
Persönliche Kontakte zu den ReferentInnen des FWF	3.08	3.21	3.31	3.59	3.46	3.50	3.52	3.33	3.38	3.23
Persönliche Kontakte zum Büro des FWF	3.32	3.38	3.49	3.62	3.68	3.64	3.66	3.53	3.59	3.39

Antragstellung bei anderen Organisationen

Antragstellung bei anderen Organisationen (I)

FRAGE 70:

Haben Sie - abgesehen von FWF - bei anderen Institutionen einen Antrag um finanzielle Unterstützung für Ihre wissenschaftliche Tätigkeit gestellt?

Antragstellung bei anderen Organisationen (II)

FRAGE 70:

Haben Sie - abgesehen von FWF - bei anderen Institutionen einen Antrag um finanzielle Unterstützung für Ihre wissenschaftliche Tätigkeit gestellt?

	Wissenschaftsgebiete						Position			
	Geisteswissenschaften (n=615) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschafts- wissenschaften (n=434) %	Medizin (n=435) %	Biologie (n=301) %	Naturwissenschaften (n=753) %	Technik- u. Ingenieur- wissenschaften (n=561) %	Leitende Position (n=581) %	Mittel- bau (n=2302) %	Mittel- bau männl. (n=1569) %	Mittel- bau weibl. (n=688) %
Es haben bei anderen Organisationen einen Antrag gestellt -										
Ja	66	68	81	80	73	60	90	66	69	59
Nein	25	26	14	12	22	30	7	26	24	32
Weiß nicht, keine Angabe	9	6	5	8	5	10	3	8	7	9
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Bei welchen Organisationen wurde Antrag gestellt (I)

FRAGE 71:

Bei welchen der folgenden Institutionen haben Sie einen Antrag um finanzielle Unterstützung für Ihre wissenschaftliche Tätigkeit gestellt - abgesehen vom FWF?

Basis: Befragte, die bei anderen Institutionen einen Antrag um finanzielle Unterstützung für Ihre wissenschaftliche Tätigkeit gestellt haben

Bei welchen Organisationen wurde Antrag gestellt (II)

FRAGE 71:

Bei welchen der folgenden Institutionen haben Sie einen Antrag um finanzielle Unterstützung für Ihre wissenschaftliche Tätigkeit gestellt - abgesehen vom FWF?

Basis: Befragte, die bei anderen Institutionen einen Antrag um finanzielle Unterstützung für Ihre wissenschaftliche Tätigkeit gestellt haben

	Wissenschaftsgebiete						Position			
	Geisteswissenschaften (n=404) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften (n=293) %	Medizin (n=353) %	Biologie (n=242) %	Naturwissenschaften (n=548) %	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=338) %	Leitende Position (n=521) %	Mittelbau (n=1517) %	Mittelbau männl. (n=1083) %	Mittelbau weibl. (n=407) %
Es haben einen Antrag gestellt bei -										
Bundesministerien	52	56	25	41	39	42	56	37	37	39
Jubiläumsfonds der Österr. Nationalbank (OeNB)	47	52	71	55	48	36	65	47	47	46
Österr. Akademie der Wissenschaften (ÖAW)	25	12	14	36	24	13	20	20	18	24
EU	22	40	29	39	47	57	55	34	36	28
Andere Förderungsinstitutionen (DFG oder SNF)	20	11	7	16	11	7	21	9	10	8
Forschungsförderungsfonds der gewerblichen Wirtschaft (FFF)	2	4	7	4	15	36	20	9	11	4
Andere	23	25	35	25	28	31	23	30	31	25
	191	200	188	216	212	222	260	186	190	174

FWF im Vergleich

FRAGE 72:

Sie werden nun gebeten, den FWF mit den folgenden Förderungsinstitutionen zu vergleichen. Geben Sie bitte an, ob der FWF im Vergleich zu den folgenden Förderungsinstitutionen eher besser, eher schlechter oder gleich gut ist.

Basis: Befragte, die bei der jeweiligen Förderinstitution einen Antrag gestellt haben

	Jubiläumsfonds der Österr. Nationalbank (n=808) %	Österr. Akademie der Wissenschaften (n=337) %	Bundes- ministerien (n=587) %	Forschungsförderungs- fonds der gewerblichen Wirtschaft (FFF) (n=183) %	Andere Inst. im deutschsprachigen Ausland (n=188) %	Europäische Union (n=604) %	Andere (n=334) %
Die jeweilige Institution ist -							
Eher besser als FWF	15	14	19	25	31	16	19
Eher schlechter als FWF	44	34	44	23	12	59	31
Gleich gut	29	37	23	39	42	14	27
Weiß nicht, keine Angabe	12	15	14	13	15	11	23
	100	100	100	100	100	100	100

Schulungsbedarf

Schulungsbedarf für ProjektleiterInnen und MitarbeiterInnen (Top box: Stufe 1) (I)

FRAGE 65:

Geben Sie an, für welche Bereiche Sie bei Forschungsprojekten des FWF Einschulungen von ProjektleiterInnen und MitarbeiterInnen für sinnvoll halten.

Basis: Befragte, die FWF kennen

1 = sehr sinnvoll

5 = überhaupt nicht sinnvoll

Schulungsbedarf für ProjektleiterInnen und MitarbeiterInnen (Top box: Stufe 1) (II)

FRAGE 65:

Geben Sie an, für welche Bereiche Sie bei Forschungsprojekten des FWF Einschulungen von ProjektleiterInnen und MitarbeiterInnen für sinnvoll halten.

Basis: Befragte, die FWF kennen

1 = sehr sinnvoll

5 = überhaupt nicht sinnvoll

	Wissenschaftsgebiete						Position			
	Geisteswissenschaften (n=581) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschafts- wissenschaften (n=394) %	Medizin (n=410) %	Biologie (n=301) %	Naturwissenschaften (n=745) %	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=526) %	Leitende Position (n=574) %	Mittelbau (n=2183) %	Mittelbau männl. (n=1508) %	Mittelbau weibl. (n=633) %
Es ist SEHR sinnvoll bei -										
Projektmanagement	51	45	47	46	38	41	37	45	40	57
Öffentlichkeitsarbeit	37	27	23	24	21	24	21	27	22	38
Spezielle Rechtsfragen	31	22	26	28	24	29	22	28	23	37
Präsentationstechniken	27	13	19	20	15	15	13	19	15	31
	146	107	115	118	98	109	93	119	100	163

Schulungsbedarf für ProjektleiterInnen und MitarbeiterInnen (Durchschnitte) (I)

FRAGE 65:

Geben Sie an, für welche Bereiche Sie bei Forschungsprojekten des FWF Einschulungen von ProjektleiterInnen und MitarbeiterInnen für sinnvoll halten.

Basis: Befragte, die FWF kennen

1 = sehr sinnvoll

5 = überhaupt nicht sinnvoll

Schulungsbedarf für ProjektleiterInnen und MitarbeiterInnen (Durchschnitte) (II)

FRAGE 65:

Geben Sie an, für welche Bereiche Sie bei Forschungsprojekten des FWF Einschulungen von ProjektleiterInnen und MitarbeiterInnen für sinnvoll halten.

Basis: Befragte, die FWF kennen

1 = sehr sinnvoll

5 = überhaupt nicht sinnvoll

	Wissenschaftsgebiete						Position			
	Geisteswissenschaften (n=581) Ø	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften (n=394) Ø	Medizin (n=410) Ø	Biologie (n=301) Ø	Naturwissenschaften (n=745) Ø	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=526) Ø	Leitende Position (n=574) Ø	Mittelbau (n=2183) Ø	Mittelbau männl. (n=1508) Ø	Mittelbau weibl. (n=633) Ø
Es ist SEHR sinnvoll bei -										
Projektmanagement	1.76	1.86	1.83	1.82	2.01	1.84	2.11	1.83	1.92	1.60
Öffentlichkeitsarbeit	2.05	2.27	2.38	2.38	2.41	2.27	2.52	2.26	2.38	1.98
Spezielle Rechtsfragen	2.18	2.39	2.31	2.23	2.40	2.14	2.52	2.24	2.34	2.04
Präsentationstechniken	2.36	2.76	2.71	2.73	2.82	2.78	2.96	2.65	2.80	2.28

Themen, die FWF
fördern sollte

Themen, die FWF fördern sollte (Top box: Stufe 1) (I)

FRAGE 73:

Im Gegensatz zu manchen anderen Förderungsinstituten gibt der FWF keine Forschungsthemen vor und behandelt alle Wissenschaftsgebiete gleich.

Bitte geben Sie für jede der folgenden Aussagen zu den Forschungsthemen an, wie sehr Sie ihr zustimmen. 1 bedeutet stimme voll und ganz zu, 5 stimme überhaupt nicht zu. Dazwischen können Sie abstufen.

1 = stimme voll und ganz zu

5 = stimme überhaupt nicht zu

	Befragte insgesamt (n=3147) %	Alter		Geschlecht		Universität	
		Bis 40 Jahre (n=1727) %	Über 40 Jahre (n=1391) %	Männer (n=2211) %	Frauen (n=863) %	Wien (n=750) %	Andere (n=2397) %
FWF soll keine Forschungsthemen vorgeben	78	76	80	77	79	79	77
Fächerübergreifende Themen ermitteln	17	18	16	14	25	15	18
Förderung gesellschaftlich relevanter Themen	9	9	9	7	15	8	9
Themenorientierte Programmforschung	5	4	6	4	7	6	5
	109	107	111	102	126	108	109

Themen, die FWF fördern sollte (Top box: Stufe 1) (II)

FRAGE 73:

Im Gegensatz zu manchen anderen Förderungsinstituten gibt der FWF keine Forschungsthemen vor und behandelt alle Wissenschaftsgebiete gleich. Bitte geben Sie für jede der folgenden Aussagen zu den Forschungsthemen an, wie sehr Sie ihr zustimmen. 1 bedeutet stimme voll und ganz zu, 5 stimme überhaupt nicht zu. Dazwischen können Sie abstufen.

1 = stimme voll und ganz zu
5 = stimme überhaupt nicht zu

	Wissenschaftsgebiete						Position			
	Geisteswissenschaften (n=615) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften (n=434) %	Medizin (n=435) %	Biologie (n=301) %	Naturwissenschaften (n=753) %	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=561) %	Leitende Position (n=581) %	Mittelbau (n=2302) %	Mittelbau männl. (n=1569) %	Mittelbau weibl. (n=688) %
FWF soll keine Forschungsthemen vorgeben	80	70	77	90	81	69	80	78	76	81
Fächerübergreifende Themen ermitteln	21	22	20	9	13	17	18	17	14	25
Förderung gesellschaftlich relevanter Themen	14	18	8	3	4	8	8	9	6	14
Themenorientierte Programmforschung	8	4	4	5	5	4	6	5	4	7
	123	114	109	107	103	98	112	109	100	127

Themen, die FWF fördern sollte (Durchschnitte) (I)

FRAGE 73:

Im Gegensatz zu manchen anderen Förderungsinstituten gibt der FWF keine Forschungsthemen vor und behandelt alle Wissenschaftsgebiete gleich. Bitte geben Sie für jede der folgenden Aussagen zu den Forschungsthemen an, wie sehr Sie ihr zustimmen. 1 bedeutet stimme voll und ganz zu, 5 stimme überhaupt nicht zu. Dazwischen können Sie abstufen.

1 = stimme voll und ganz zu
5 = stimme überhaupt nicht zu

	Befragte insgesamt (n=3147) Ø	Alter		Geschlecht		Universität	
		Bis 40 Jahre (n=1727) Ø	Über 40 Jahre (n=1391) Ø	Männer (n=2211) Ø	Frauen (n=863) Ø	Wien (n=750) Ø	Andere (n=2397) Ø
FWF soll keine Forschungsthemen vorgeben	1.33	1.34	1.33	1.36	1.28	1.29	1.35
Fächerübergreifende Themen ermitteln	2.94	2.86	3.03	3.04	2.66	3.03	2.91
Themenorientierte Programmforschung	3.59	3.55	3.65	3.60	3.54	3.54	3.61
Förderung gesellschaftlich relevanter Themen	3.64	3.56	3.74	3.74	3.38	3.69	3.62

Themen, die FWF fördern sollte (Durchschnitte) (II)

FRAGE 73:

Im Gegensatz zu manchen anderen Förderungsinstituten gibt der FWF keine Forschungsthemen vor und behandelt alle Wissenschaftsgebiete gleich. Bitte geben Sie für jede der folgenden Aussagen zu den Forschungsthemen an, wie sehr Sie ihr zustimmen. 1 bedeutet stimme voll und ganz zu, 5 stimme überhaupt nicht zu. Dazwischen können Sie abstufen.

1 = stimme voll und ganz zu
5 = stimme überhaupt nicht zu

	Wissenschaftsgebiete						Position			
	Geisteswissenschaften (n=615) Ø	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften (n=434) Ø	Medizin (n=435) Ø	Biologie (n=301) Ø	Naturwissenschaften (n=753) Ø	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=561) Ø	Leitende Position (n=581) Ø	Mittelbau (n=2302) Ø	Mittelbau männl. (n=1569) Ø	Mittelbau weibl. (n=688) Ø
FWF soll keine Forschungsthemen vorgeben	1.29	1.45	1.34	1.17	1.27	1.45	1.35	1.32	1.36	1.25
Fächerübergreifende Themen ermitteln	2.74	2.74	2.87	3.26	3.21	2.79	3.02	2.93	3.06	2.65
Förderung gesellschaftlich relevanter Themen	3.31	2.99	3.74	4.19	4.10	3.52	3.85	3.61	3.72	3.36
Themenorientierte Programmforschung	3.44	3.58	3.59	3.83	3.65	3.54	3.65	3.59	3.61	3.53

Image des FWF

Das Image des FWF (Top box: Stufe 1) (I)

FRAGE 74: Bitte geben Sie für jede der folgenden Aussagen über den FWF an, wie sehr Sie ihr zustimmen.

FRAGE 75: Hier sind noch einige Aussagen über den FWF. Geben Sie bitte wieder für jede an, wie sehr Sie ihr zustimmen.

FRAGE 76: Abschließend noch einige Aussagen über den FWF.

Basis: Befragte, die FWF kennen

1 = stimme voll und ganz zu

5 = stimme überhaupt nicht zu

	Insgesamt (n=3002) %	Alter		Geschlecht		Universität	
		Bis 40 Jahre (n=1620) %	Über 40 Jahre (n=1354) %	Männer (n=2139) %	Frauen (n=796) %	Wien (n=721) %	Andere (n=2281) %
Jemand, der sich erfolgreich um FWF-Forschungsgelder beworben hat, sollte an den Forschungsstätten berücksichtigt werden	24	21	27	24	23	23	24
Die Forderung des FWF sollte breiter gestreut werden, sodass mehr AntragstellerInnen zum Zuge kommen	17	17	17	14	24	19	17
Die Ablehnungsrate des FWF ist zu hoch	11	10	11	9	14	13	10
Der FWF konzentriert sich zu stark auf die vermeintlich "nützlichen" Disziplinen der Natur- und Technikwissenschaften und vernachlässigt die Geistes- und Sozialwissenschaften	11	11	11	8	18	14	10
Der FWF bewegt sich zu stark in traditionellen, disziplinbezogenen Bahnen; er sollte mehr Wert auf inter- und transdisziplinäre Forschung legen	10	10	10	9	15	11	10
Der FWF ist forschungspolitisch bei aktuellen Themen der Forschungspolitik zu wenig präsent	10	10	9	9	13	9	10
Der FWF ist ein in sich geschlossenes System und fordert immer nur eine bestimmte Klientel	9	9	8	8	11	10	8
Der FWF tut zu wenig für die Nachwuchsförderung	9	13	5	8	12	9	9
Der FWF tut zu wenig für die Internationalität und den internationalen Austausch der österreichischen Forschung	7	8	6	6	9	7	7
Der FWF unterliegt zu sehr dem Einfluss von Staat, Politik und Interessensgruppen	7	7	7	6	9	8	7
Der FWF sollte stärker als bisher die Besten fördern	6	6	7	7	6	7	6
Der FWF bevorzugt AntragstellerInnen der Universitäten und vernachlässigt den außeruniversitären Bereich	5	5	4	4	8	5	5
Der FWF tut zu wenig für die Frauenförderung	4	5	3	1	13	6	4
Der FWF arbeitet im Elfenbeinturm und kümmert sich nicht um die gesellschaftliche Relevanz der Forschung	2	2	2	2	4	2	2

Das Image des FWF (Top box: Stufe 1) (II)

FRAGE 74,75,76:

Basis: Befragte, die FWF kennen

1 = stimme voll und ganz zu
5 = stimme überhaupt nicht zu

Der FWF konzentriert sich zu stark auf die vermeintlich "nützlichen" Disziplinen der Natur- und Technikwissenschaften und vernachlässigt die Geistes- und Sozialwissenschaften

Jemand, der sich erfolgreich um FWF-Forschungsgelder beworben hat, sollte an den Forschungsstätten berücksichtigt werden

Die Förderung des FWF sollte breiter gestreut werden, sodass mehr AntragstellerInnen zum Zuge kommen

Der FWF bewegt sich zu stark in traditionellen, disziplinbezogenen Bahnen; er sollte mehr Wert auf inter- und transdisziplinäre Forschung legen

Der FWF ist forschungspolitisch bei aktuellen Themen der Forschungspolitik zu wenig präsent

Die Ablehnungsrate des FWF ist zu hoch

Der FWF tut zu wenig für die Nachwuchsförderung

Der FWF bevorzugt AntragstellerInnen der Universitäten und vernachlässigt den außeruniversitären Bereich

Der FWF ist ein in sich geschlossenes System und fördert immer nur eine bestimmte Klientel

Der FWF unterliegt zu sehr dem Einfluss von Staat, Politik und Interessensgruppen

Der FWF tut zu wenig für die Frauenförderung

Der FWF tut zu wenig für die Internationalität und den internationalen Austausch der österreichischen Forschung

Der FWF sollte stärker als bisher die Besten fördern

Der FWF arbeitet im Elfenbeinturm und kümmert sich nicht um die gesellschaftliche Relevanz der Forschung

Wissenschaftsgebiete

Position

	Geistes- wissen- schaften (n=581) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschafts- wissen- schaften (n=394) %	Medizin (n=410) %	Biologie (n=301) %	Natur- wissen- schaften (n=745) %	Technik- u. Ingenieur- wissen- schaften (n=526) %	Leitende Position (n=574) %	Mittel- bau (n=2183) %	Mittel- bau männl. (n=1508) %	Mittel- bau weibl. (n=633) %
Der FWF konzentriert sich zu stark auf die vermeintlich "nützlichen" Disziplinen der Natur- und Technikwissenschaften und vernachlässigt die Geistes- und Sozialwissenschaften	29	24	5	2	2	2	10	10	7	17
Jemand, der sich erfolgreich um FWF-Forschungsgelder beworben hat, sollte an den Forschungsstätten berücksichtigt werden	24	15	30	35	26	16	31	22	22	23
Die Förderung des FWF sollte breiter gestreut werden, sodass mehr AntragstellerInnen zum Zuge kommen	23	20	20	12	15	13	14	18	15	24
Der FWF bewegt sich zu stark in traditionellen, disziplinbezogenen Bahnen; er sollte mehr Wert auf inter- und transdisziplinäre Forschung legen	14	13	11	5	8	8	11	9	8	13
Der FWF ist forschungspolitisch bei aktuellen Themen der Forschungspolitik zu wenig präsent	12	8	12	11	9	8	7	10	9	12
Die Ablehnungsrate des FWF ist zu hoch	12	6	14	13	10	8	10	11	10	13
Der FWF tut zu wenig für die Nachwuchsförderung	10	10	12	9	7	9	5	10	9	12
Der FWF bevorzugt AntragstellerInnen der Universitäten und vernachlässigt den außeruniversitären Bereich	10	7	3	5	3	1	4	4	3	5
Der FWF ist ein in sich geschlossenes System und fördert immer nur eine bestimmte Klientel	8	8	14	5	7	7	9	8	7	10
Der FWF unterliegt zu sehr dem Einfluss von Staat, Politik und Interessensgruppen	8	6	10	6	6	6	7	7	6	8
Der FWF tut zu wenig für die Frauenförderung	8	4	3	5	3	3	2	5	1	12
Der FWF tut zu wenig für die Internationalität und den internationalen Austausch der österreichischen Forschung	7	10	7	5	8	6	7	7	6	8
Der FWF sollte stärker als bisher die Besten fördern	7	4	8	5	8	5	11	5	5	5
Der FWF arbeitet im Elfenbeinturm und kümmert sich nicht um die gesellschaftliche Relevanz der Forschung	2	3	4	2	2	1	3	2	1	3

Das Image des FWF (Durchschnitte) (I)

FRAGE 74: Bitte geben Sie für jede der folgenden Aussagen über den FWF an, wie sehr Sie ihr zustimmen.

FRAGE 75: Hier sind noch einige Aussagen über den FWF. Geben Sie bitte wieder für jede an, wie sehr Sie ihr zustimmen.

FRAGE 76: Abschließend noch einige Aussagen über den FWF.

Basis: Befragte, die FWF kennen

1 = stimme voll und ganz zu

5 = stimme überhaupt nicht zu

	Insgesamt (n=3002) Ø	Alter		Geschlecht		Universität	
		Bis 40 Jahre (n=1620) Ø	Über 40 Jahre (n=1354) Ø	Männer (n=2139) Ø	Frauen (n=796) Ø	Wien (n=721) Ø	Andere (n=2281) Ø
Jemand, der sich erfolgreich um FWF-Forschungsgelder beworben hat, sollte an den Forschungsstätten berücksichtigt werden	2.50	2.55	2.45	2.48	2.52	2.55	2.49
Die Forderung des FWF sollte breiter gestreut werden, sodass mehr AntragstellerInnen zum Zuge kommen	2.73	2.64	2.82	2.89	2.28	2.68	2.75
Die Ablehnungsrate des FWF ist zu hoch	2.83	2.74	2.92	2.95	2.47	2.78	2.85
Der FWF ist forschungspolitisch bei aktuellen Themen der Forschungspolitik zu wenig präsent	2.90	2.73	3.08	2.98	2.66	2.98	2.88
Der FWF bewegt sich zu stark in traditionellen, disziplinbezogenen Bahnen; er sollte mehr Wert auf inter- und transdisziplinäre Forschung legen	3.10	2.98	3.22	3.21	2.80	3.11	3.10
Der FWF unterliegt zu sehr dem Einfluss von Staat, Politik und Interessensgruppen	3.25	3.02	3.46	3.35	2.95	3.25	3.25
Der FWF ist ein in sich geschlossenes System und fördert immer nur eine bestimmte Klientel	3.27	3.10	3.44	3.35	3.04	3.22	3.28
Der FWF tut zu wenig für die Internationalität und den internationalen Austausch der österreichischen Forschung	3.30	3.12	3.50	3.39	3.04	3.28	3.31
Der FWF sollte stärker als bisher die Besten fördern	3.30	3.30	3.30	3.27	3.40	3.21	3.33
Der FWF tut zu wenig für die Nachwuchsförderung	3.37	3.03	3.76	3.46	3.17	3.32	3.39
Der FWF konzentriert sich zu stark auf die vermeintlich "nützlichen" Disziplinen der Natur- und Technikwissenschaften und vernachlässigt die Geistes- und Sozialwissenschaften	3.40	3.36	3.44	3.61	2.85	3.22	3.47
Der FWF bevorzugt AntragstellerInnen der Universitäten und vernachlässigt den außeruniversitären Bereich	3.42	3.26	3.59	3.59	2.93	3.52	3.39
Der FWF tut zu wenig für die Frauenförderung	3.91	3.73	4.10	4.28	3.09	3.83	3.94
Der FWF arbeitet im Elfenbeinturm und kümmert sich nicht um die gesellschaftliche Relevanz der Forschung	3.94	3.86	4.02	3.98	3.83	3.94	3.94

Das Image des FWF (Durchschnitte) (II)

FRAGE 74,75,76:

Basis: Befragte, die FWF kennen

1 = stimme voll und ganz zu
5 = stimme überhaupt nicht zu

Der FWF konzentriert sich zu stark auf die vermeintlich "nützlichen" Disziplinen der Natur- und Technikwissenschaften und vernachlässigt die Geistes- und Sozialwissenschaften

Die Förderung des FWF sollte breiter gestreut werden, sodass mehr AntragstellerInnen zum Zuge kommen

Die Ablehnungsrate des FWF ist zu hoch

Jemand, der sich erfolgreich um FWF-Forschungsgelder beworben hat, sollte an den Forschungsstätten berücksichtigt werden

Der FWF ist forschungspolitisch bei aktuellen Themen der Forschungspolitik zu wenig präsent

Der FWF bewegt sich zu stark in traditionellen, disziplinbezogenen Bahnen; er sollte mehr Wert auf inter- und transdisziplinäre Forschung legen

Der FWF bevorzugt AntragstellerInnen der Universitäten und vernachlässigt den außeruniversitären Bereich

Der FWF tut zu wenig für die Internationalität und den internationalen Austausch der österreichischen Forschung

Der FWF unterliegt zu sehr dem Einfluss von Staat, Politik und Interessensgruppen

Der FWF ist ein in sich geschlossenes System und fördert immer nur eine bestimmte Klientel

Der FWF sollte stärker als bisher die Besten fördern

Der FWF tut zu wenig für die Nachwuchsförderung

Der FWF tut zu wenig für die Frauenförderung

Der FWF arbeitet im Elfenbeinturm und kümmert sich nicht um die gesellschaftliche Relevanz der Forschung

Wissenschaftsgebiete

Position

	Geistes- wissen- schaften (n=581) Ø	Sozial-, Rechts- u. Wirtschafts- wissen- schaften (n=394) Ø	Medizin (n=410) Ø	Biologie (n=301) Ø	Natur- wissen- schaften (n=745) Ø	Technik- u. Ingenieur- wissen- schaften (n=526) Ø	Leitende Position (n=574) Ø	Mittel- bau (n=2183) Ø	Mittel- bau männl. (n=1508) Ø	Mittel- bau weibl. (n=633) Ø
Der FWF konzentriert sich zu stark auf die vermeintlich "nützlichen" Disziplinen der Natur- und Technikwissenschaften und vernachlässigt die Geistes- und Sozialwissenschaften	2.23	2.23	3.86	4.06	4.14	4.22	3.63	3.38	3.60	2.89
Die Förderung des FWF sollte breiter gestreut werden, sodass mehr AntragstellerInnen zum Zuge kommen	2.36	2.43	2.68	2.98	2.99	2.88	3.15	2.64	2.80	2.27
Die Ablehnungsrate des FWF ist zu hoch	2.55	2.77	2.66	2.94	3.06	2.88	3.18	2.73	2.83	2.48
Jemand, der sich erfolgreich um FWF-Forschungsgelder beworben hat, sollte an den Forschungsstätten berücksichtigt werden	2.55	2.82	2.33	2.11	2.39	2.78	2.34	2.54	2.54	2.49
Der FWF ist forschungspolitisch bei aktuellen Themen der Forschungspolitik zu wenig präsent	2.76	2.81	2.90	2.90	3.00	2.98	3.27	2.82	2.88	2.66
Der FWF bewegt sich zu stark in traditionellen, disziplinbezogenen Bahnen; er sollte mehr Wert auf inter- und transdisziplinäre Forschung legen	2.97	2.78	3.06	3.44	3.37	2.91	3.26	3.09	3.18	2.87
Der FWF bevorzugt AntragstellerInnen der Universitäten und vernachlässigt den außeruniversitären Bereich	3.02	3.22	3.69	3.60	3.59	3.54	3.81	3.43	3.56	3.09
Der FWF tut zu wenig für die Internationalität und den internationalen Austausch der österreichischen Forschung	3.18	3.01	3.52	3.41	3.36	3.31	3.56	3.25	3.32	3.07
Der FWF unterliegt zu sehr dem Einfluss von Staat, Politik und Interessensgruppen	3.18	3.20	3.08	3.28	3.42	3.23	3.69	3.14	3.21	2.97
Der FWF ist ein in sich geschlossenes System und fördert immer nur eine bestimmte Klientel	3.29	3.00	2.96	3.46	3.49	3.25	3.55	3.21	3.29	3.04
Der FWF sollte stärker als bisher die Besten fördern	3.33	3.23	3.31	3.39	3.23	3.37	3.08	3.36	3.34	3.41
Der FWF tut zu wenig für die Nachwuchsförderung	3.35	3.18	3.15	3.43	3.59	3.35	3.88	3.27	3.32	3.16
Der FWF tut zu wenig für die Frauenförderung	3.52	3.74	4.03	3.94	4.16	4.00	4.30	3.85	4.24	3.09
Der FWF arbeitet im Elfenbeinturm und kümmert sich nicht um die gesellschaftliche Relevanz der Forschung	3.95	3.64	3.83	4.20	4.10	3.81	4.05	3.92	3.96	3.83

Öffentlichkeitsarbeit

Informationsgrad (I)

FRAGE 77:

Fühlen Sie sich über die Förderungsmöglichkeiten und Verfahren des FWF ausreichend informiert oder nicht?

Basis: Befragte, die FWF kennen

Informationsgrad (II)

FRAGE 77:

Fühlen Sie sich über die Förderungsmöglichkeiten und Verfahren des FWF ausreichend informiert oder nicht?

Basis: Befragte, die FWF kennen

	Wissenschaftsgebiete						Position			
	Geistes- wissen- schaften	Sozial-, Rechts- u. Wirtschafts- wissen- schaften	Medizin	Biologie	Natur- wissen- schaften	Technik- u. Ingenieur- wissen- schaften	Leitende Position	Mittel- bau	Mittel- bau männl.	Mittel- bau weibl.
Über die Förderungsmöglichkeiten und Verfahren des FWF -	(n=581) %	(n=394) %	(n=410) %	(n=301) %	(n=745) %	(n=526) %	(n=574) %	(n=2183) %	(n=1508) %	(n=633) %
Fühle ich mich ausreichend informiert	60	52	59	73	72	55	80	59	63	52
Fühle ich mich NICHT ausreichend informiert	33	40	36	22	23	35	16	34	31	39
WeiÙ nicht, keine Angabe	7	8	5	5	5	10	4	7	6	9
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Informationswege (I)

FRAGE 78:

Wie sollte der FWF vermehrt über seine Förderungsmöglichkeiten und -verfahren informieren?

Basis: Befragte, die sich nicht ausreichend über Förderungsmöglichkeiten und Verfahren des FWF informiert fühlen

Der FWF sollte informieren -	Insgesamt (n=927) %	Alter		Geschlecht		Universität	
		Bis 40 Jahre (n=649) %	Über 40 Jahre (n=267) %	Männer (n=591) %	Frauen (n=314) %	Wien (n=219) %	Andere (n=708) %
Über seine Internetseite	71	70	73	72	69	69	71
Durch e-mails	58	58	60	57	61	60	58
Durch Broschüren und Folder	50	52	45	48	53	48	51
Durch Informationsveranstaltungen	46	51	34	43	51	42	47
Anders	4	3	5	4	3	4	4
Weiß nicht, keine Angabe	1	1	3	1	2	2	1
	230	235	220	225	239	225	232

Informationswege (II)

FRAGE 78:

Wie sollte der FWF vermehrt über seine Förderungsmöglichkeiten und -verfahren informieren?

Basis: Befragte, die sich nicht ausreichend über Förderungsmöglichkeiten und Verfahren des FWF informiert fühlen

	Wissenschaftsgebiete						Position			
	Geisteswissenschaften (n=194) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften (n=157) %	Medizin (n=149) %	Biologie (n=66) %	Naturwissenschaften (n=169) %	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=184) %	Leitende Position (n=92) %	Mittelbau (n=735) %	Mittelbau männl. (n=468) %	Mittelbau weibl. (n=250) %
Der FWF sollte informieren -										
Über seine Internetseite	63	74	72	71	73	75	70	70	72	66
Durch e-mails	61	61	70	56	49	54	63	58	56	61
Durch Broschüren und Folder	55	47	40	65	48	51	41	50	49	50
Durch Informationsveranstaltungen	42	42	42	32	53	56	32	47	45	51
Anders	6	4	1	5	5	1	5	4	4	3
Weiß nicht, keine Angabe	2	1	2	2	1	1	1	1	1	2
	229	229	227	231	229	238	212	230	227	233

Bekanntheit der PR-Aktivitäten des FWF (I)

FRAGE 79:

Welche der folgenden Aktivitäten, die der FWF im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit betreibt, kennen Sie?

Basis: Befragte, die FWF kennen

Bekanntheit der PR-Aktivitäten des FWF (II)

FRAGE 79:

Welche der folgenden Aktivitäten, die der FWF im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit betreibt, kennen Sie?

Basis: Befragte, die FWF kennen

	Wissenschaftsgebiete						Position			
	Geisteswissenschaften (n=581) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften (n=394) %	Medizin (n=410) %	Biologie (n=301) %	Naturwissenschaften (n=745) %	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=526) %	Leitende Position (n=574) %	Mittelbau (n=2183) %	Mittelbau männl. (n=1508) %	Mittelbau weibl. (n=633) %
Es kennen -										
FWF-Website	74	63	70	87	83	76	74	77	80	72
FWF-Folder, Broschüren	68	62	60	71	69	61	82	62	64	60
Jahresbericht	46	31	37	52	47	33	65	37	38	33
FWF-Plakate	38	34	33	44	44	37	48	37	36	37
Kooperationen mit Medien	34	29	31	43	35	25	38	31	32	29
Statistikheft	23	12	20	38	30	21	37	21	24	17
Vorträge im FWF-Forum	17	9	17	21	18	12	24	14	14	15
Kenne keine Aktivität des FWF	7	9	11	4	5	11	4	8	7	10
	307	249	279	360	331	276	372	287	295	273

Beurteilung der PR-Aktivitäten des FWF (Top box: Stufe 1) (I)

FRAGE 80:

Bitte geben Sie für jede der folgenden Aktivitäten des FWF im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit ein Urteil ab.

Basis: Befragte, die die jeweiligen PR-Aktivitäten des FWF kennen

1 = gefällt sehr gut

5 = gefällt überhaupt nicht

Beurteilung der PR-Aktivitäten des FWF (Top box: Stufe 1) (II)

FRAGE 80:

Bitte geben Sie für jede der folgenden Aktivitäten des FWF im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit ein Urteil ab.

Basis: Befragte, die die jeweiligen PR-Aktivitäten des FWF kennen

1 = gefällt sehr gut
5 = gefällt überhaupt nicht

Wissenschaftsgebiete

Position

	Geisteswissenschaften	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften	Medizin	Biologie	Naturwissenschaften	Technik- u. Ingenieurwissenschaften	Leitende Position	Mittelbau	Mittelbau männl.	Mittelbau weibl.
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Es gefällt SEHR GUT -										
FWF-Website	27	19	29	25	27	21	27	24	22	31
Kooperationen mit Medien	27	17	29	26	27	23	30	24	23	28
FWF-Folder, Broschüren	21	15	27	23	24	21	29	20	18	27
Jahresbericht	20	9	25	23	24	18	30	17	16	18
FWF-Plakate	18	14	18	12	17	15	18	15	13	21
Statistikheft	15	17	23	28	22	20	24	20	20	19
Vorträge im FWF-Forum	11	15	21	25	20	21	25	16	14	18
	139	106	172	162	161	139	183	136	126	162

Beurteilung der PR-Aktivitäten des FWF (Durchschnitte) (I)

FRAGE 80:

Bitte geben Sie für jede der folgenden Aktivitäten des FWF im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit ein Urteil ab.

Basis: Befragte, die die jeweiligen PR-Aktivitäten des FWF kennen

1 = gefällt sehr gut

5 = gefällt überhaupt nicht

	Insgesamt	Alter		Geschlecht		Universität	
		Bis 40 Jahre	Über 40 Jahre	Männer	Frauen	Wien	Andere
Es gefällt SEHR GUT -	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
FWF-Website	2.02	2.07	1.98	2.04	2.00	2.02	2.02
FWF-Folder, Broschüren	2.10	2.18	2.02	2.11	2.01	2.12	2.09
Vorträge im FWF-Forum	2.11	2.25	2.01	2.06	2.12	2.11	2.11
Kooperationen mit Medien	2.12	2.16	2.03	2.12	2.02	2.06	2.10
Jahresbericht	2.15	2.29	2.05	2.13	2.16	2.15	2.15
Statistikheft	2.23	2.35	2.16	2.20	2.23	2.26	2.21
FWF-Plakate	2.34	2.41	2.24	2.36	2.29	2.35	2.33

Beurteilung der PR-Aktivitäten des FWF (Durchschnitte) (II)

FRAGE 80:

Bitte geben Sie für jede der folgenden Aktivitäten des FWF im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit ein Urteil ab.

Basis: Befragte, die die jeweiligen PR-Aktivitäten des FWF kennen

1 = gefällt sehr gut

5 = gefällt überhaupt nicht

	Wissenschaftsgebiete						Position			
	Geistes- wissen- schaften	Sozial-, Rechts- u. Wirtschafts- wissen- schaften	Medizin	Biologie	Natur- wissen- schaften	Technik- u. Ingenieur- wissen- schaften	Leitende Position	Mittel- bau	Mittel- bau männl.	Mittel- bau weibl.
Es gefällt SEHR GUT -	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
FWF-Website	1.99	2.12	1.98	1.98	2.00	2.13	1.97	2.04	2.06	1.98
Kooperationen mit Medien	2.09	2.16	2.14	2.00	2.07	2.09	1.91	2.14	2.17	2.03
FWF-Folder, Broschüren	2.13	2.22	2.08	2.00	2.01	2.11	1.97	2.13	2.18	2.00
Vorträge im FWF-Forum	2.14	2.09	2.25	1.93	2.06	2.13	2.00	2.16	2.14	2.20
Jahresbericht	2.14	2.37	2.11	2.14	2.10	2.17	1.97	2.24	2.26	2.22
FWF-Plakate	2.31	2.40	2.32	2.49	2.24	2.39	2.17	2.38	2.42	2.29
Statistikheft	2.35	2.35	2.25	2.07	2.16	2.29	2.17	2.26	2.24	2.29

Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit (Top box: Stufe 1) (I)

FRAGE 81:

Nachfolgend sind einige Aktivitäten angeführt, die der FWF unternimmt bzw. unternehmen könnte, um die breite Bevölkerung über wissenschaftliche Erkenntnisse zu informieren.

Basis: Befragte, die FWF kennen

1 = sehr wichtig

5 = überhaupt nicht wichtig

Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit (Top box: Stufe 1) (II)

FRAGE 81:

Nachfolgend sind einige Aktivitäten angeführt, die der FWF unternimmt bzw. unternehmen könnte, um die breite Bevölkerung über wissenschaftliche Erkenntnisse zu informieren.

Basis: Befragte, die FWF kennen

1 = sehr wichtig
5 = überhaupt nicht wichtig

	Wissenschaftsgebiete						Position			
	Geisteswissenschaften (n=581) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften (n=394) %	Medizin (n=410) %	Biologie (n=301) %	Naturwissenschaften (n=745) %	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=526) %	Leitende Position (n=574) %	Mittelbau (n=2183) %	Mittelbau männl. (n=1508) %	Mittelbau weibl. (n=633) %
SEHR wichtige Aktivitäten -										
Kooperation mit Printmedien	44	31	31	37	31	29	33	34	30	43
Kooperation mit Fernsehstationen	36	24	29	39	31	29	30	32	30	35
Unterstützung von interaktiver Wissenschaftsvermittlung	29	22	25	32	25	21	18	27	23	36
Arbeit mit Schülern und Jugendlichen	29	19	27	28	31	26	23	28	26	31
Vorträge und Diskussionen	28	20	26	26	21	20	20	24	19	34
Medientraining für ForscherInnen	26	23	20	24	16	16	14	21	16	34
	192	139	158	186	155	141	138	166	144	213

Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit (Durchschnitte) (I)

FRAGE 81:

Nachfolgend sind einige Aktivitäten angeführt, die der FWF unternimmt bzw. unternehmen könnte, um die breite Bevölkerung über wissenschaftliche Erkenntnisse zu informieren.

Basis: Befragte, die FWF kennen

1 = sehr wichtig

5 = überhaupt nicht wichtig

	Insgesamt (n=3002) Ø	Alter		Geschlecht		Universität	
		Bis 40 Jahre (n=1620) Ø	Über 40 Jahre (n=1354) Ø	Männer (n=2139) Ø	Frauen (n=796) Ø	Wien (n=721) Ø	Andere (n=2281) Ø
SEHR wichtige Aktivitäten -							
Kooperation mit Printmedien	1.98	2.01	1.96	2.05	1.79	1.91	2.01
Kooperation mit Fernsehstationen	2.13	2.16	2.08	2.16	2.02	2.10	2.14
Vorträge und Diskussionen	2.26	2.18	2.36	2.36	1.97	2.23	2.27
Unterstützung von interaktiver Wissenschaftsvermittlung	2.30	2.23	2.38	2.40	2.01	2.31	2.29
Arbeit mit Schülern und Jugendlichen	2.34	2.32	2.36	2.38	2.20	2.39	2.32
Medientraining für ForscherInnen	2.55	2.47	2.66	2.71	2.13	2.53	2.56

Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit (Durchschnitte) (II)

FRAGE 81:

Nachfolgend sind einige Aktivitäten angeführt, die der FWF unternimmt bzw. unternehmen könnte, um die breite Bevölkerung über wissenschaftliche Erkenntnisse zu informieren.

Basis: Befragte, die FWF kennen

1 = sehr wichtig
5 = überhaupt nicht wichtig

Wissenschaftsgebiete

Position

SEHR wichtige Aktivitäten -

	Wissenschaftsgebiete						Position			
	Geistes- wissen- schaften (n=581) Ø	Sozial-, Rechts- u. Wirtschafts- wissen- schaften (n=394) Ø	Medizin (n=410) Ø	Biologie (n=301) Ø	Natur- wissen- schaften (n=745) Ø	Technik- u. Ingenieur- wissen- schaften (n=526) Ø	Leitende Position (n=574) Ø	Mittel- bau (n=2183) Ø	Mittel- bau männl. (n=1508) Ø	Mittel- bau weibl. (n=633) Ø
Kooperation mit Printmedien	1.77	2.05	2.13	1.88	2.01	2.07	2.04	1.97	2.05	1.76
Kooperation mit Fernsehstationen	2.02	2.33	2.22	1.94	2.11	2.15	2.16	2.11	2.14	2.02
Vorträge und Diskussionen	2.10	2.38	2.25	2.21	2.28	2.32	2.41	2.23	2.36	1.94
Unterstützung von interaktiver Wissenschaftsvermittlung	2.22	2.43	2.27	2.16	2.26	2.42	2.54	2.24	2.34	1.99
Arbeit mit Schülern und Jugendlichen	2.28	2.58	2.33	2.29	2.27	2.33	2.52	2.30	2.33	2.20
Medientraining für ForscherInnen	2.36	2.55	2.58	2.42	2.73	2.56	2.82	2.51	2.68	2.12

Struktur der Befragten

Alter, Geschlecht, Staatsbürgerschaft

FRAGE 83,84,85:

Wissenschaftsgebiet, Forschungsstätte im deutschsprachigen / nicht-deutschsprachigen Ausland

FRAGE 86,87,88:

Universität, Position

FRAGE 89,90:

Antragsteller

Bekanntheit des FWF und seine Förderkategorien

Bekanntheit der Förderinstitutionen für Forschung (I)

FRAGE 1-7:

Bitte geben Sie an, welche der folgenden Institutionen Ihnen als Förderinstitutionen für Forschung bekannt sind.

	Antragsteller - Forschungs- projekt (n=1665) %	Position				Universität	
		Leitende Position (n=409) %	Mittel- bau (n=1136) %	Mittel- bau männl. (n=841) %	Mittel- bau weibl. (n=276) %	Wien (n=413) %	Andere (n=1252) %
Es sind bekannt -							
FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung)	100	100	100	100	100	100	
Europäische Union	97	99	97	97	97	97	
Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank (OeNB)	93	97	93	92	95	97	
Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW)	86	87	85	83	89	86	
Andere Forschungsinstitutionen im deutschsprachigen Ausland (DFG, SNF)	83	95	80	83	73	85	
Forschungsförderungsfonds der gewerblichen Wirtschaft (FFF)	78	88	76	80	65	75	
Bundesministerien	78	85	75	73	82	80	

Bekanntheit der Förderinstitutionen für Forschung (II)

FRAGE 1-7:

Bitte geben Sie an, welche der folgenden Institutionen Ihnen als Förderinstitutionen für Forschung bekannt sind.

	Wissenschaftsgebiete						Anträge			
	Geisteswissenschaften (n=299) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften (n=141) %	Medizin (n=243) %	Biologie (n=220) %	Naturwissenschaften (n=493) %	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=246) %	Alle bewilligt (n=862) %	Mehr bewilligt als abgelehnt (n=305) %	Mehr abgelehnt als bewilligt (n=320) %	Abgelehnt ist gleich bewilligt (n=174) %
Es sind bekannt -										
FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Europäische Union	95	97	98	99	98	97	98	98	95	98
Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank (OeNB)	93	96	99	97	92	86	92	97	93	95
Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW)	93	82	77	94	88	76	87	88	82	79
Bundesministerien	91	84	67	80	75	74	79	83	73	75
Andere Forschungsinstitutionen im deutschsprachigen Ausland (DFG, SNF)	89	78	77	88	87	74	83	94	72	85
Forschungsförderungsfonds der gewerblichen Wirtschaft (FFF)	61	80	70	83	83	93	77	90	73	76

Bekanntheit der Förderkategorien des FWF (I)

FRAGE 8,9,10,11,12,13,14,15,16,29,18,19,20:

Der FWF fördert genau umschriebene, zeitlich begrenzte Forschungsvorhaben der Grundlagenforschung. In der Folge werden diese Förderkategorien des FWF angeführt. Von welchen Förderungen bzw. Förderprogrammen wussten Sie, dass es sie gibt?

Bekanntheit der Förderkategorien des FWF (II)

FRAGE 8,9,10,11,12,13,14,15,16,29,18,19,20:

Der FWF fördert genau umschriebene, zeitlich begrenzte Forschungsvorhaben der Grundlagenforschung. In der Folge werden diese Förderkategorien des FWF angeführt. Von welchen Förderungen bzw. Förderprogrammen wussten Sie, dass es sie gibt?

	Wissenschaftsgebiete						Anträge			
	Geistes- wissen- schaften (n=299) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschafts- wissen- schaften (n=141) %	Medizin (n=243) %	Biologie (n=220) %	Natur- wissen- schaften (n=493) %	Technik- u. Ingenieur- wissen- schaften (n=246) %	Alle bewilligt (n=862) %	Mehr bewilligt als abgelehnt (n=305) %	Mehr abgelehnt als bewilligt (n=320) %	Abgelehnt ist gleich bewilligt (n=174) %
Es wussten von -										
Förderung für Forschungsprojekte	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Finanzierung von Druckkosten	92	86	65	83	76	71	79	89	66	80
Hertha-Firnberg-Programm	87	84	84	94	86	77	84	92	85	84
Wittgenstein-Preis	86	87	87	91	91	89	89	96	83	88
Erwin-Schrödinger-Auslandsstipendium	85	91	97	99	96	90	92	98	91	93
Lise-Meitner-Programm	69	58	70	83	85	71	76	87	62	71
START-Programm	69	71	79	89	87	82	81	89	74	79
Charlotte-Bühler-Programm	64	50	51	59	46	37	50	63	43	48
Förderung für Spezialforschungsbereiche (SFB)	57	67	72	84	85	76	73	91	61	78
Erwin-Schrödinger-Rückkehrprogramm	42	43	66	76	65	56	60	67	54	53
Förderung für Forschungsschwerpunkte	41	54	62	75	70	63	61	80	47	60
Wissenschaftskollegs	36	26	19	28	36	26	31	41	17	29
Förderung von Impulsprojekten	20	25	39	50	46	46	38	50	28	44

Werden Förderkategorien des FWF als ausreichend empfunden? (I)

FRAGE 33:

Sind Sie der Ansicht, dass diese Förderkategorien des FWF ausreichend sind oder sollte sonst noch etwas gefördert werden?

Werden Förderkategorien des FWF als ausreichend empfunden? (II)

FRAGE 33:

Sind Sie der Ansicht, dass diese Förderkategorien des FWF ausreichend sind oder sollte sonst noch etwas gefördert werden?

Förderkategorien des FWF sind -	Wissenschaftsgebiete						Anträge			
	Geisteswissenschaften (n=299) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften (n=141) %	Medizin (n=243) %	Biologie (n=220) %	Naturwissenschaften (n=493) %	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=246) %	Alle bewilligt (n=862) %	Mehr bewilligt als abgelehnt (n=305) %	Mehr abgelehnt als bewilligt (n=320) %	Abgelehnt ist gleich bewilligt (n=174) %
Ausreichend	42	48	62	59	68	60	56	70	51	57
Nicht ausreichend	32	19	22	25	17	18	20	19	28	22
Weiß nicht, keine Angabe	26	33	16	16	15	22	24	11	21	21
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Beurteilung der Förderkategorien des FWF (Top box: Stufe 1) (I)

FRAGE 36:

Sie werden nun ersucht, die Ihnen bekannten Förderkategorien des FWF anhand von Schulnoten zu beurteilen. Wie wertvoll finden Sie die Forschungsprogramme? 1 bedeutet, dass Sie diese Förderkategorie für „sehr wertvoll“ halten und 5 bedeutet, dass Sie diese Förderkategorie für „gar nicht wertvoll“ halten. Dazwischen können Sie Ihr Urteil abstufen.

Basis: Befragte, die die jeweilige Förderkategorie kennen

1 = sehr wertvoll
5 = gar nicht wertvoll

	Antragsteller - Forschungs- projekt	Position				Universität	
		Leitende Position	Mittel- bau	Mittel- bau männl.	Mittel- bau weibl.	Wien	Andere
Es halten für sehr wertvoll -	%	%	%	%	%	%	%
Förderung für Forschungsprojekte	88	90	88	88	87	86	88
Erwin-Schrödinger Auslandsstipendium	77	77	77	75	83	78	76
Förderung für Forschungsschwerpunkte	59	62	58	57	60	62	58
START-Programm	58	59	58	56	67	60	57
Erwin-Schrödinger Rückkehrprogramm	58	57	58	55	68	66	55
Förderung für Spezialforschungsbereiche	56	61	54	52	62	52	57
Lise-Meitner-Programm	50	48	51	45	72	55	48
Charlotte-Bühler Programm	50	45	51	38	79	55	48
Hertha-Firnberg Programm	47	40	49	38	77	50	46
Wittgenstein-Preis	46	49	46	43	57	43	47
Finanzierung von Druckkosten	43	37	45	40	59	48	42
Förderung für Wissenschaftskollegs	32	33	31	28	43	34	31
Förderung von Impulsprojekten	30	31	30	27	41	23	32

Beurteilung der Förderkategorien des FWF (Top box: Stufe 1) (II)

FRAGE 36:

Sie werden nun ersucht, die Ihnen bekannten Förderkategorien des FWF anhand von Schulnoten zu beurteilen. Wie wertvoll finden Sie die Forschungsprogramme? 1 bedeutet, dass Sie diese Förderkategorie für „sehr wertvoll“ halten und 5 bedeutet, dass Sie diese Förderkategorie für „gar nicht wertvoll“ halten. Dazwischen können Sie Ihr Urteil abstufen.

Basis: Befragte, die die jeweilige Förderkategorie kennen

1 = sehr wertvoll
5 = gar nicht wertvoll

Wissenschaftsgebiete

Anträge

	Geisteswissenschaften	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften	Medizin	Biologie	Naturwissenschaften	Technik- u. Ingenieurwissenschaften	Alle bewilligt	Mehr bewilligt als abgelehnt	Mehr abgelehnt als bewilligt	Abgelehnt ist gleich bewilligt
Es halten für sehr wertvoll -	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Förderung für Forschungsprojekte	87	82	82	97	92	84	90	92	80	83
Finanzierung von Druckkosten	78	59	26	46	28	28	46	35	46	45
Erwin-Schrödinger Auslandsstipendium	73	75	83	83	77	69	80	76	70	75
Förderung für Forschungsschwerpunkte	67	57	56	58	57	63	60	59	59	56
Charlotte-Bühler Programm	66	54	45	49	45	37	53	41	51	54
Hertha-Firnberg Programm	65	49	41	55	40	34	48	44	50	41
START-Programm	63	52	59	57	57	58	61	52	56	57
Lise-Meitner-Programm	62	46	44	54	50	39	52	48	48	46
Förderung für Spezialforschungsbereiche	59	53	50	59	58	54	58	58	51	51
Erwin-Schrödinger Rückkehrprogramm	53	42	65	70	63	36	61	60	49	53
Wittgenstein-Preis	50	46	47	41	45	53	48	41	49	46
Förderung für Wissenschaftskollegs	49	36	35	27	22	30	32	29	39	30
Förderung von Impulsprojekten	44	23	28	30	25	38	30	26	40	32

Beurteilung der Förderkategorien des FWF (Durchschnitte) (I)

FRAGE 36:

Sie werden nun ersucht, die Ihnen bekannten Förderkategorien des FWF anhand von Schulnoten zu beurteilen. Wie wertvoll finden Sie die Forschungsprogramme? 1 bedeutet, dass Sie diese Förderkategorie für „sehr wertvoll“ halten und 5 bedeutet, dass Sie diese Förderkategorie für „gar nicht wertvoll“ halten. Dazwischen können Sie Ihr Urteil abstufen.

Basis: Befragte, die die jeweilige Förderkategorie kennen

1 = sehr wertvoll

5 = gar nicht wertvoll

	Antragsteller - Forschungs- projekt	Position				Universität	
		Leitende Position	Mittel- bau	Mittel- bau männl.	Mittel- bau weibl.	Wien	Andere
	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
Es halten für sehr wertvoll -							
Förderung von Impulsprojekten	2.10	2.00	2.14	2.22	1.86	2.29	2.05
Finanzierung von Druckkosten	2.09	2.27	2.03	2.17	1.66	2.01	2.11
Förderung für Wissenschaftskollegs	2.02	1.97	2.05	2.14	1.70	2.04	2.01
Wittgenstein-Preis	1.85	1.79	1.85	1.88	1.75	1.96	1.82
Hertha-Firnberg Programm	1.78	1.85	1.77	1.95	1.31	1.70	1.81
Charlotte-Bühler Programm	1.77	1.88	1.72	1.96	1.27	1.67	1.80
Lise-Meitner-Programm	1.67	1.68	1.66	1.75	1.39	1.62	1.69
Förderung für Spezialforschungsbereiche	1.62	1.53	1.65	1.69	1.49	1.66	1.60
Förderung für Forschungsschwerpunkte	1.57	1.49	1.60	1.63	1.52	1.53	1.59
Erwin-Schrödinger Rückkehrprogramm	1.56	1.62	1.53	1.57	1.42	1.41	1.61
START-Programm	1.54	1.52	1.54	1.57	1.43	1.50	1.55
Erwin-Schrödinger Auslandsstipendium	1.25	1.25	1.25	1.28	1.18	1.23	1.26
Förderung für Forschungsprojekte	1.11	1.10	1.09	1.09	1.10	1.10	1.11

Beurteilung der Förderkategorien des FWF (Durchschnitte) (II)

FRAGE 36:

Sie werden nun ersucht, die Ihnen bekannten Förderkategorien des FWF anhand von Schulnoten zu beurteilen. Wie wertvoll finden Sie die Forschungsprogramme? 1 bedeutet, dass Sie diese Förderkategorie für „sehr wertvoll“ halten und 5 bedeutet, dass Sie diese Förderkategorie für „gar nicht wertvoll“ halten. Dazwischen können Sie Ihr Urteil abstufen.

Basis: Befragte, die die jeweilige Förderkategorie kennen

1 = sehr wertvoll
5 = gar nicht wertvoll

Wissenschaftsgebiete

Anträge

	Geistes- wissen- schaften	Sozial-, Rechts- u. Wirtschafts- wissen- schaften	Medizin	Biologie	Natur- wissen- schaften	Technik- u. Ingenieur- wissen- schaften	Alle bewilligt	Mehr bewilligt als abgelehnt	Mehr abgelehnt als bewilligt	Abgelehnt ist gleich bewilligt
Es halten für sehr wertvoll -	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Wittgenstein-Preis	1.78	1.91	1.86	2.00	1.87	1.64	1.78	2.03	1.80	1.97
Förderung für Wissenschaftskollegs	1.73	2.06	2.07	2.17	2.17	1.93	2.00	2.16	1.83	1.96
Förderung von Impulsprojekten	1.73	2.21	2.16	2.20	2.23	1.82	2.09	2.25	1.95	2.02
Erwin-Schrödinger Rückkehrprogramm	1.71	1.70	1.45	1.34	1.52	1.82	1.52	1.52	1.75	1.54
Förderung für Spezialforschungsbereiche	1.54	1.56	1.75	1.58	1.61	1.59	1.57	1.65	1.70	1.65
Hertha-Firnberg Programm	1.48	1.69	1.95	1.55	1.91	2.03	1.72	1.90	1.78	1.85
Lise-Meitner-Programm	1.45	1.72	1.87	1.57	1.66	1.82	1.64	1.74	1.69	1.65
Charlotte-Bühler Programm	1.42	1.73	1.98	1.78	1.84	1.88	1.68	2.00	1.74	1.68
START-Programm	1.41	1.68	1.57	1.53	1.59	1.47	1.48	1.71	1.56	1.51
Förderung für Forschungsschwerpunkte	1.39	1.49	1.66	1.62	1.63	1.52	1.55	1.63	1.58	1.55
Finanzierung von Druckkosten	1.32	1.78	2.44	1.95	2.49	2.45	2.05	2.20	2.02	2.12
Erwin-Schrödinger Auslandsstipendium	1.29	1.28	1.18	1.16	1.26	1.32	1.21	1.26	1.36	1.25
Förderung für Forschungsprojekte	1.10	1.20	1.13	1.03	1.07	1.14	1.09	1.09	1.16	1.13

Übersicht: Bekanntheit vs. Beurteilung der Förderkategorien des FWF

FRAGE 8,9,10,11,12,13,14,15,16,29,18,19,20:

Der FWF fördert genau umschriebene, zeitlich begrenzte Forschungsvorhaben der Grundlagenforschung. In der Folge werden diese Förderkategorien des FWF angeführt. Von welchen Förderungen bzw. Förderprogrammen wussten Sie, dass es sie gibt?

FRAGE 36:

Sie werden nun ersucht, die Ihnen bekannten Förderkategorien des FWF anhand von Schulnoten zu beurteilen. Wie wertvoll finden Sie die Forschungsprogramme? 1 bedeutet, dass Sie diese Förderkategorie für „sehr wertvoll“ halten und 5 bedeutet, dass Sie diese Förderkategorie für „gar nicht wertvoll halten“. Dazwischen können Sie Ihr Urteil abstimmen.

Basis: Befragte, die die jeweilige Förderkategorie kennen

Ausmaß der Antragsstellung

Antrag auf diverse Förderkategorien (I)

FRAGE 37,38,39,40:

Haben Sie in den letzten 5 Jahren schon einmal persönlich beim FWF einen Antrag auf gestellt oder an der Antragstellung mitgearbeitet?

Es haben einen Antrag gestellt für -	Antragsteller - Forschungs- projekt (n=1665) %	Position				Universität	
		Leitende Position (n=409) %	Mittel- bau (n=1136) %	Mittel- bau männl. (n=841) %	Mittel- bau weibl. (n=276) %	Wien (n=413) %	Andere (n=1252) %
Förderung eines Forschungsprojektes	100	100	100	100	100	100	100
Ein Nachwuchsprogramm	21	22	20	19	24	19	22
Das Forschungsnetzwerke	19	29	16	17	13	16	20
Finanzierung von Druckkosten	17	22	16	16	14	19	16
	157	173	152	152	151	154	158

Antrag auf diverse Förderkategorien (II)

FRAGE 37,38,39,40:

Haben Sie in den letzten 5 Jahren schon einmal persönlich beim FWF einen Antrag auf gestellt oder an der Antragstellung mitgearbeitet?

	Wissenschaftsgebiete						Anträge			
	Geisteswissenschaften (n=299) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften (n=141) %	Medizin (n=243) %	Biologie (n=220) %	Naturwissenschaften (n=493) %	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=246) %	Alle bewilligt (n=862) %	Mehr bewilligt als abgelehnt (n=305) %	Mehr abgelehnt als bewilligt (n=320) %	Abgelehnt ist gleich bewilligt (n=174) %
Es haben einen Antrag gestellt für -										
Förderung eines Forschungsprojektes	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Finanzierung von Druckkosten	32	17	13	20	13	7	17	24	10	18
Ein Nachwuchsprogramm	18	16	28	18	25	17	22	22	17	21
Das Forschungsnetzwerke	10	15	15	20	27	17	18	26	12	20
	160	148	156	158	165	141	157	172	139	159

Anzahl der gestellten Anträge auf Förderung eines Forschungsprojektes beim FWF (I)

FRAGE 48, 50:

Wie viele Anträge auf Förderung eines Forschungsprojektes haben Sie bisher beim FWF gestellt?

Basis: Befragte, die Anträge gestellt haben

	Antragsteller - Forschungs- projekt (n=1665) %	Position				Universität	
		Leitende Position (n=409) %	Mittel- bau (n=1136) %	Mittel- bau männl. (n=841) %	Mittel- bau weibl. (n=276) %	Wien (n=413) %	Andere (n=1252) %
Bisher haben beim FWF gestellt -							
1 Antrag	33	15	39	35	48	29	35
2 Anträge	24	18	25	26	21	23	24
3 Anträge	15	16	14	14	16	17	14
4 bis 5 Anträge	16	24	15	16	11	17	16
Mehr als 5 Anträge	12	27	7	8	4	14	12
Weiß nicht/keine Angabe	0	0	0	1	0	0	0
	100	100	100	100	100	100	101
	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Durchschnitt der Anträge	3.04	4.58	2.55	2.66	2.23	3.31	2.96

Anzahl der gestellten Anträge auf Förderung eines Forschungsprojektes beim FWF (II)

FRAGE 48, 50:

Wie viele Anträge auf Förderung eines Forschungsprojektes haben Sie bisher beim FWF gestellt?

Basis: Befragte, die Anträge gestellt haben

	Wissenschaftsgebiete						Anträge			
	Geisteswissenschaften (n=299) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften (n=141) %	Medizin (n=243) %	Biologie (n=220) %	Naturwissenschaften (n=493) %	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=246) %	Alle bewilligt (n=862) %	Mehr bewilligt als abgelehnt (n=305) %	Mehr abgelehnt als bewilligt (n=320) %	Abgelehnt ist gleich bewilligt (n=174) %
Bisher haben beim FWF gestellt -										
1 Antrag	33	46	32	25	27	43	0	57	0	
2 Anträge	29	27	26	20	23	23	0	17	79	
3 Anträge	12	15	15	17	15	13	26	16	0	
4 bis 5 Anträge	16	9	16	22	18	11	41	7	16	
Mehr als 5 Anträge	9	3	12	15	17	9	33	4	5	
Weiß nicht/keine Angabe	1	0	0	1	0	1	0	0	0	
	100	100	101	100	100	100	100	101	100	
	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	
Durchschnitt der Anträge	2.95	2.04	2.95	3.37	3.51	2.68	5.44	2.01	2.54	

Genehmigte versus abgelehnte Anträge auf Förderung eines Forschungsprojektes (I)

FRAGE 47:

Bitte denken Sie an alle Anträge auf Förderung eines Forschungsprojektes, die Sie bisher beim FWF gestellt haben. Wurden alle diese Anträge genehmigt oder nicht?

Die Anträge wurden -	Antragsteller - Forschungs- projekt (n=1665) %	Position				Universität	
		Leitende Position (n=409) %	Mittel- bau (n=1136) %	Mittel- bau männl. (n=841) %	Mittel- bau weibl. (n=276) %	Wien (n=413) %	Andere (n=1252) %
Ja, alle genehmigt	52	51	52	51	55	45	54
Nein, nicht alle genehmigt	48	49	48	49	45	55	46
	100	100	100	100	100	100	100

Genehmigte versus abgelehnte Anträge auf Förderung eines Forschungsprojektes (II)

FRAGE 47:

Bitte denken Sie an alle Anträge auf Förderung eines Forschungsprojektes, die Sie bisher beim FWF gestellt haben. Wurden alle diese Anträge genehmigt oder nicht?

	Wissenschaftsgebiete						Anträge			
	Geisteswissenschaften (n=299) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschafts- wissenschaften (n=141) %	Medizin (n=243) %	Biologie (n=220) %	Naturwissenschaften (n=493) %	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=246) %	Alle bewilligt (n=862) %	Mehr bewilligt als abgelehnt (n=305) %	Mehr abgelehnt als bewilligt (n=320) %	Abgelehnt ist gleich bewilligt (n=174) %
Die Anträge wurden -										
Ja, alle genehmigt	58	43	44	52	57	48	100	0	0	0
Nein, nicht alle genehmigt	42	57	56	48	43	52	0	100	100	100
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Anzahl der gestellten Anträge auf Förderung eines Forschungsprojektes beim FWF (I)

FRAGE 48:

Wie viele Anträge auf Förderung eines Forschungsprojektes haben Sie bisher beim FWF gestellt?

Basis: Befragte, denen nicht alle Anträge genehmigt wurden

Bisher haben beim FWF gestellt -	Antragsteller - Forschungs- projekt (n=803) %	Position				Universität	
		Leitende Position (n=201) %	Mittel- bau (n=543) %	Mittel- bau männl. (n=408) %	Mittel- bau weibl. (n=124) %	Wien (n=226) %	Andere (n=577) %
1 Antrag	23	9	27	23	38	22	23
2 Anträge	24	17	25	26	21	23	24
3 Anträge	16	16	17	16	19	18	16
4 bis 5 Anträge	22	27	21	22	16	20	22
Mehr als 5 Anträge	15	29	11	13	6	16	15
Weiß nicht/keine Angabe	0	2	0	0	0	1	0
	100	100	101	100	100	100	100
	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Durchschnitt der Anträge	3.43	4.81	3.01	3.15	2.53	3.63	3.36

Anzahl der gestellten Anträge auf Förderung eines Forschungsprojektes beim FWF (II)

FRAGE 48:

Wie viele Anträge auf Förderung eines Forschungsprojektes haben Sie bisher beim FWF gestellt?

Basis: Befragte, denen nicht alle Anträge genehmigt wurden

	Wissenschaftsgebiete						Anträge			
	Geisteswissenschaften (n=126) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschafts- wissenschaften (n=81) %	Medizin (n=135) %	Biologie (n=106) %	Naturwissenschaften (n=213) %	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=128) %	Alle bewilligt (n=0) %	Mehr bewilligt als abgelehnt (n=305) %	Mehr abgelehnt als bewilligt (n=320) %	Abgelehnt ist gleich bewilligt (n=174) %
Bisher haben beim FWF gestellt -										
1 Antrag	25	38	27	8	15	29	0	0	57	0
2 Anträge	30	26	27	19	22	21	0	0	17	79
3 Anträge	10	21	16	21	18	16	0	26	16	0
4 bis 5 Anträge	23	10	18	26	24	23	0	41	7	16
Mehr als 5 Anträge	12	5	13	26	20	11	0	33	4	5
Weiß nicht/keine Angabe	0	0	0	0	1	0	100	0	0	0
	100	100	101	100	100	100	100	100	101	100
	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Durchschnitt der Anträge	3.39	2.30	3.15	4.25	3.92	3.13	0.00	5.44	2.01	2.54

Anzahl der genehmigten Anträge auf Förderung eines Forschungsprojektes beim FWF (I)

FRAGE 49:
Wie viele dieser Anträge wurden genehmigt?

Basis: Befragte, denen nicht alle Anträge genehmigt wurden

Von den gestellten Anträgen wurden genehmigt -	Antragsteller - Forschungs- projekt (n=803) %	Position				Universität	
		Leitende Position (n=201) %	Mittel- bau (n=543) %	Mittel- bau männl. (n=408) %	Mittel- bau weibl. (n=124) %	Wien (n=226) %	Andere (n=577) %
Keine Anträge	31	15	35	32	44	29	32
1 Antrag	24	21	25	25	25	26	24
2 Anträge	14	16	15	14	16	14	14
3 Anträge	12	12	12	14	8	8	13
4 bis 5 Anträge	12	19	9	11	4	12	12
Mehr als 6 Anträge	6	15	3	3	3	9	5
Weiß nicht/keine Angabe	1	2	1	1	0	2	0
	100	100	100	100	100	100	100
	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Durchschnitt der Anträge	1.96	3.20	1.58	1.69	1.19	2.16	1.88

Anzahl der genehmigten Anträge auf Förderung eines Forschungsprojektes beim FWF (II)

FRAGE 49:

Wie viele dieser Anträge wurden genehmigt?

Basis: Befragte, denen nicht alle Anträge genehmigt wurden

Wissenschaftsgebiete

Anträge

	Geisteswissenschaften (n=126)	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften (n=81)	Medizin (n=135)	Biologie (n=106)	Naturwissenschaften (n=213)	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=128)	Alle bewilligt (n=0)	Mehr bewilligt als abgelehnt (n=305)	Mehr abgelehnt als bewilligt (n=320)	Abgelehnt ist gleich bewilligt (n=174)
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Von den gestellten Anträgen wurden genehmigt -										
Keine Anträge	33	48	39	15	22	35	0	0	78	0
1 Antrag	26	30	23	23	23	25	0	0	18	79
2 Anträge	13	11	13	16	18	13	0	26	3	16
3 Anträge	14	5	13	19	9	13	0	27	1	5
4 bis 5 Anträge	9	5	10	16	17	10	0	30	1	1
Mehr als 6	5	1	4	11	10	4	0	16	0	0
Wei nicht/keine Angabe	0	0	0	0	1	0	100	1	0	0
	100	100	102	100	100	100	100	100	101	101
Durchschnitt der Anträge	1.95	0.99	1.65	2.67	2.42	1.69	0.00	4.10	0.29	1.27

Gegenüberstellung: Anzahl der gestellten versus genehmigten Anträge

FRAGE 48, 50:

Wie viele Anträge auf Förderung eines Forschungsprojektes haben Sie bisher beim FWF gestellt?

FRAGE 49:

Wie viele dieser Anträge wurden genehmigt?

Nachvollziehbarkeit der Gründe für die Ablehnung (I)

FRAGE 51:

Nicht alle Anträge auf Förderung eines Forschungsprojektes, die Sie beim FWF gestellt haben, wurden genehmigt. Waren die Gründe für die Ablehnung immer (bei allen abgelehnten Anträgen), teilweise (bei einem Teil der abgelehnten Anträge) oder nie (bei keinem der abgelehnten Anträge) nachvollziehbar?

Basis: Befragte, denen nicht alle Anträge genehmigt wurden

Nachvollziehbarkeit der Gründe für die Ablehnung (II)

FRAGE 51:

Nicht alle Anträge auf Förderung eines Forschungsprojektes, die Sie beim FWF gestellt haben, wurden genehmigt. Waren die Gründe für die Ablehnung immer (bei allen abgelehnten Anträgen), teilweise (bei einem Teil der abgelehnten Anträge) oder nie (bei keinem der abgelehnten Anträge) nachvollziehbar?

Basis: Befragte, denen nicht alle Anträge genehmigt wurden

	Wissenschaftsgebiete						Anträge			
	Geisteswissenschaften (n=126) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschafts- wissenschaften (n=81) %	Medizin (n=135) %	Biologie (n=106) %	Naturwissenschaften (n=213) %	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=128) %	Alle bewilligt (n=0) %	Mehr bewilligt als abgelehnt (n=305) %	Mehr abgelehnt als bewilligt (n=320) %	Abgelehnt ist gleich bewilligt (n=174) %
Die Gründe für die Ablehnung waren -										
Immer nachvollziehbar	8	14	7	8	8	5	0	10	6	8
Teilweise nachvollziehbar	59	47	53	60	52	55	0	61	42	63
Nie nachvollziehbar	25	31	30	24	32	30	0	27	36	22
Weiß nicht, kann nicht sagen	8	8	10	8	8	10	100	2	16	7
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Förderungsmittel

Zufriedenheit mit den Förderungsmitteln (I)

FRAGE 52:

Denken Sie nun an Ihren letzten Antrag zur Förderung eines Forschungsprojektes, den der FWF genehmigt hat. Alles in allem, wie zufrieden waren Sie mit den finanziellen Förderungsmitteln, die Sie erhalten haben? Geben Sie das bitte anhand von Schulnoten an, wobei 1 für „sehr zufrieden“ und 5 für „überhaupt nicht zufrieden“ steht. Dazwischen können Sie abstufen.

Basis: Befragte, denen mindestens ein Antrag genehmigt wurde

Zufriedenheit mit den Förderungsmitteln (II)

FRAGE 52:

Denken Sie nun an Ihren letzten Antrag zur Förderung eines Forschungsprojektes, den der FWF genehmigt hat. Alles in allem, wie zufrieden waren Sie mit den finanziellen Förderungsmitteln, die Sie erhalten haben? Geben Sie das bitte anhand von Schulnoten an, wobei 1 für „sehr zufrieden“ und 5 für „überhaupt nicht zufrieden“ steht. Dazwischen können Sie abstufen.

Basis: Befragte, denen mindestens ein Antrag genehmigt wurde

Wissenschaftsgebiete

Anträge

	Wissenschaftsgebiete						Anträge			
	Geisteswissenschaften (n=257) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschafts- wissenschaften (n=102) %	Medizin (n=191) %	Biologie (n=204) %	Naturwissenschaften (n=445) %	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=200) %	Alle bewilligt (n=862) %	Mehr bewilligt als abgelehnt (n=305) %	Mehr abgelehnt als bewilligt (n=72) %	Abgelehnt ist gleich bewilligt (n=174) %
Mit den finanziellen Förderungsmitteln waren -										
Stufe 1 - Sehr zufrieden	30	21	30	29	30	23	33	24	26	18
Stufe 2	46	46	41	40	46	40	41	49	47	46
Stufe 3	17	18	18	18	16	23	17	18	15	25
Stufe 4	4	5	6	8	3	5	4	6	4	5
Stufe 5 - Überhaupt nicht zufrieden	1	4	2	1	1	4	1	3	6	2
Weiß nicht, keine Angabe	2	6	3	4	4	5	4	0	2	4
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Durchschnittliche Zufriedenheit	1.97	2.20	2.05	2.10	1.96	2.23	1.97	2.15	2.14	2.24

Förderungsmittel in der vollen Höhe gewährt oder gekürzt (I)

FRAGE 53:

Denken Sie noch einmal an Ihren letzten Antrag zur Förderung eines Forschungsprojektes, den der FWF genehmigt hat. Wurden Ihnen die beantragten finanziellen Förderungsmittel in der vollen Höhe gewährt oder gab es Kürzungen der Mittel?

Basis: Befragte, denen mindestens ein Antrag genehmigt wurde

Förderungsmittel in der vollen Höhe gewährt oder gekürzt (II)

FRAGE 53:

Denken Sie noch einmal an Ihren letzten Antrag zur Förderung eines Forschungsprojektes, den der FWF genehmigt hat. Wurden Ihnen die beantragten finanziellen Förderungsmittel in der vollen Höhe gewährt oder gab es Kürzungen der Mittel?

Basis: Befragte, denen mindestens ein Antrag genehmigt wurde

	Wissenschaftsgebiete						Anträge			
	Geistes- wissen- schaften (n=257) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschafts- wissen- schaften (n=102) %	Medizin (n=191) %	Biologie (n=204) %	Natur- wissen- schaften (n=445) %	Technik- u. Ingenieur- wissen- schaften (n=200) %	Alle bewilligt (n=862) %	Mehr bewilligt als abgelehnt (n=305) %	Mehr abgelehnt als bewilligt (n=72) %	Abgelehnt ist gleich bewilligt (n=174) %
Förderungen in der vollen Höhe gewährt	37	23	32	22	24	30	32	22	17	21
Es gab Kürzungen	57	69	64	74	71	65	61	76	82	71
Kann nicht sagen	6	8	4	4	5	5	7	2	1	8
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Mitteilung der Gründe für Kürzung (I)

FRAGE 54:

Wurden Ihnen die Gründe für die Kürzung mitgeteilt?

Basis: Befragte, denen die Förderungsmittel des letzten Antrages gekürzt wurden

Mitteilung der Gründe für Kürzung (II)

FRAGE 54:

Wurden Ihnen die Gründe für die Kürzung mitgeteilt?

Basis: Befragte, denen die Förderungsmittel des letzten Antrages gekürzt wurden

	Wissenschaftsgebiete						Anträge			
	Geisteswissenschaften (n=146) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschafts- wissenschaften (n=70) %	Medizin (n=122) %	Biologie (n=150) %	Naturwissenschaften (n=314) %	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=129) %	Alle bewilligt (n=526) %	Mehr bewilligt als abgelehnt (n=231) %	Mehr abgelehnt als bewilligt (n=59) %	Abgelehnt ist gleich bewilligt (n=124) %
Ja, mitgeteilt	45	51	43	31	38	37	38	41	41	44
Nein, nicht mitgeteilt	49	41	51	63	53	50	53	52	51	49
Kann nicht sagen	6	8	6	6	9	13	9	7	8	7
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Transparenz der Kürzungen (I)

FRAGE 55:

War die Kürzung für Sie nachvollziehbar oder nicht? Geben Sie das bitte anhand von Schulnoten an, wobei 1 für „sehr gut nachvollziehbar“ und 5 für „überhaupt nicht nachvollziehbar“ steht. Dazwischen können Sie abstufen.

Basis: Befragte, denen die Förderungsmittel des letzten Antrages gekürzt wurden

Transparenz der Kürzungen (II)

FRAGE 55:

War die Kürzung für Sie nachvollziehbar oder nicht? Geben Sie das bitte anhand von Schulnoten an, wobei 1 für „sehr gut nachvollziehbar“ und 5 für „überhaupt nicht nachvollziehbar“ steht. Dazwischen können Sie abstufen.

Basis: Befragte, denen die Förderungsmittel des letzten Antrages gekürzt wurden

	Wissenschaftsgebiete						Anträge			
	Geisteswissenschaften (n=146) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften (n=70) %	Medizin (n=122) %	Biologie (n=150) %	Naturwissenschaften (n=314) %	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=129) %	Alle bewilligt (n=526) %	Mehr bewilligt als abgelehnt (n=231) %	Mehr abgelehnt als bewilligt (n=59) %	Abgelehnt ist gleich bewilligt (n=124) %
Die Kürzungen waren -										
Stufe 1 - Sehr gut nachvollziehbar	3	3	2	2	4	5	3	3	3	3
Stufe 2	25	23	18	18	23	16	20	22	19	22
Stufe 3	32	27	29	30	29	33	31	29	27	27
Stufe 4	24	23	25	24	21	17	21	21	29	22
Stufe 5 - Überhaupt nicht nachvollziehbar	11	14	19	18	16	21	16	19	10	19
Weiß nicht, keine Angabe	5	10	7	8	7	8	9	6	12	7
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Durchschnitt	3.16	3.25	3.43	3.41	3.24	3.37	3.28	3.32	3.27	3.34

Wahrgenommene und normative Entscheidungskriterien

Auf welche Entscheidungskriterien wird sehr viel Wert gelegt (Top box: Stufe 1) (I)

FRAGE 56:

Denken Sie jetzt allgemein an Anträge an den FWF. Ob ein Antrag positiv entschieden wird, hängt von bestimmten Kriterien ab. Auf welche der folgenden Kriterien wird Ihrer Meinung nach bei der Entscheidung über den Antrag Wert gelegt? Geben Sie bitte für jedes der folgenden Kriterien an, ob auf das Kriterium für eine positive Förderentscheidung sehr viel Wert, viel Wert, weder viel noch wenig Wert, wenig Wert oder sehr wenig Wert gelegt wird.

1 = Sehr viel Wert
5 = Sehr wenig Wert

Auf welche Entscheidungskriterien wird sehr viel Wert gelegt (Top box: Stufe 1) (II)

FRAGE 56:

Denken Sie jetzt allgemein an Anträge an den FWF. Ob ein Antrag positiv entschieden wird, hängt von bestimmten Kriterien ab. Auf welche der folgenden Kriterien wird Ihrer Meinung nach bei der Entscheidung über den Antrag Wert gelegt? Geben Sie bitte für jedes der folgenden Kriterien an, ob auf das Kriterium für eine positive Förderentscheidung sehr viel Wert, viel Wert, weder viel noch wenig Wert, wenig Wert oder sehr wenig Wert gelegt wird.

1 = Sehr viel Wert

5 = Sehr wenig Wert

	Wissenschaftsgebiete						Anträge			
	Geisteswissenschaften (n=299) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften (n=141) %	Medizin (n=243) %	Biologie (n=220) %	Naturwissenschaften (n=493) %	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=246) %	Alle bewilligt (n=862) %	Mehr bewilligt als abgelehnt (n=305) %	Mehr abgelehnt als bewilligt (n=320) %	Abgelehnt ist gleich bewilligt (n=174) %
Es wird sehr viel Wert gelegt auf -										
Wissenschaftliche Qualität	55	55	58	64	62	54	68	60	38	43
Gute formale und sprachliche Präsentation	36	31	23	31	24	27	27	28	29	30
Erfahrung in der Antragstellung	35	28	28	28	29	28	25	28	40	40
Hochrangige, internationale Publikationen	33	30	45	42	49	34	42	45	32	44
Erfolgreiche Vorarbeiten	32	26	46	39	33	30	37	32	30	33
Originalität	25	26	35	33	32	30	33	36	19	28
Aktualität	23	18	40	39	36	31	36	30	28	26
Hoher theoretischer Anspruch	20	26	19	10	11	17	16	15	17	14
Interdisziplinarität	16	14	10	7	8	12	12	7	11	12
Mainstreamforschung	15	23	22	19	19	11	13	19	27	25
Anwendungsnähe	12	11	11	7	7	7	9	6	10	10
Geringe Kosten	12	11	10	8	10	10	10	10	10	13
Persönliche Kontakte zu den ReferentInnen des FWF	12	7	12	6	12	9	5	13	19	18
Persönliche Kontakte zum Büro des FWF	11	6	10	8	9	7	5	9	16	17

Auf welche Entscheidungskriterien wird sehr viel Wert gelegt (Durchschnitte) (I)

FRAGE 56:

Denken Sie jetzt allgemein an Anträge an den FWF. Ob ein Antrag positiv entschieden wird, hängt von bestimmten Kriterien ab. Auf welche der folgenden Kriterien wird Ihrer Meinung nach bei der Entscheidung über den Antrag Wert gelegt? Geben Sie bitte für jedes der folgenden Kriterien an, ob auf das Kriterium für eine positive Förderentscheidung sehr viel Wert, viel Wert, weder viel noch wenig Wert, wenig Wert oder sehr wenig Wert gelegt wird.

1 = Sehr viel Wert

5 = Sehr wenig Wert

	Antragsteller - Forschungs- projekt (n=1665) Ø	Position				Universität Standort	
		Leitende Position (n=409) Ø	Mittel- bau (n=1136) Ø	Mittel- bau männl. (n=841) Ø	Mittel- bau weibl. (n=276) Ø	Wien (n=808) Ø	Andere (n=857) Ø
Es wird sehr viel Wert gelegt auf -							
Persönliche Kontakte zum Büro des FWF	3.54	3.67	3.52	3.58	3.38	3.63	3.46
Persönliche Kontakte zu den ReferentInnen des FWF	3.36	3.55	3.32	3.39	3.21	3.48	3.26
Anwendungsnähe	3.02	3.15	2.98	3.11	2.59	3.07	2.97
Geringe Kosten	2.89	2.98	2.87	2.90	2.79	2.88	2.89
Interdisziplinarität	2.81	2.77	2.82	2.88	2.66	2.81	2.81
Hoher theoretischer Anspruch	2.46	2.31	2.51	2.54	2.40	2.42	2.50
Mainstreamforschung	2.44	2.34	2.48	2.49	2.41	2.46	2.42
Originalität	2.15	1.91	2.21	2.18	2.27	2.14	2.15
Erfahrung in der Antragstellung	2.07	2.09	2.07	2.10	1.98	2.05	2.09
Aktualität	2.00	2.02	1.98	2.05	1.79	1.99	2.02
Gute formale und sprachliche Präsentation	1.97	1.95	1.96	2.01	1.83	1.97	1.98
Erfolgreiche Vorarbeiten	1.92	1.86	1.93	1.96	1.84	1.91	1.92
Hochrangige, internationale Publikationen	1.85	1.69	1.90	1.90	1.89	1.85	1.86
Wissenschaftliche Qualität	1.62	1.51	1.64	1.66	1.57	1.60	1.64

Auf welche Entscheidungskriterien wird sehr viel Wert gelegt (Durchschnitte) (II)

FRAGE 56:

Denken Sie jetzt allgemein an Anträge an den FWF. Ob ein Antrag positiv entschieden wird, hängt von bestimmten Kriterien ab. Auf welche der folgenden Kriterien wird Ihrer Meinung nach bei der Entscheidung über den Antrag Wert gelegt? Geben Sie bitte für jedes der folgenden Kriterien an, ob auf das Kriterium für eine positive Förderentscheidung sehr viel Wert, viel Wert, weder viel noch wenig Wert, wenig Wert oder sehr wenig Wert gelegt wird.

1 = Sehr viel Wert

5 = Sehr wenig Wert

	Wissenschaftsgebiete						Anträge			
	Geisteswissenschaften (n=299) Ø	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften (n=141) Ø	Medizin (n=243) Ø	Biologie (n=220) Ø	Naturwissenschaften (n=493) Ø	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=246) Ø	Alle bewilligt (n=862) Ø	Mehr bewilligt als abgelehnt (n=305) Ø	Mehr abgelehnt als bewilligt (n=320) Ø	Abgelehnt ist gleich bewilligt (n=174) Ø
Es wird sehr viel Wert gelegt auf -										
Persönliche Kontakte zum Büro des FWF	3.35	3.39	3.44	3.60	3.67	3.67	3.86	3.60	2.90	2.96
Persönliche Kontakte zu den ReferentInnen des FWF	3.09	3.23	3.28	3.56	3.44	3.54	3.67	3.43	2.69	2.82
Anwendungsnähe	2.76	2.86	2.92	3.21	3.07	3.17	2.97	3.16	3.07	2.89
Geringe Kosten	2.76	2.77	2.96	3.12	2.92	2.74	2.96	2.94	2.74	2.68
Mainstreamforschung	2.65	2.27	2.29	2.38	2.37	2.69	2.64	2.34	2.19	2.11
Interdisziplinarität	2.51	2.88	2.78	2.99	2.84	2.88	2.69	2.91	3.01	2.82
Originalität	2.37	2.34	2.07	2.03	2.07	2.01	1.97	2.04	2.60	2.44
Hoher theoretischer Anspruch	2.34	2.18	2.40	2.55	2.61	2.45	2.38	2.42	2.62	2.66
Aktualität	2.32	2.27	1.80	1.84	1.91	2.00	1.86	2.09	2.20	2.19
Erfahrung in der Antragstellung	2.03	2.02	2.05	2.09	2.12	2.06	2.20	2.13	1.83	1.77
Hochrangige, internationale Publikationen	2.03	1.99	1.83	1.82	1.70	1.94	1.80	1.79	2.04	1.89
Erfolgreiche Vorarbeiten	1.93	1.95	1.81	1.90	1.92	2.00	1.82	2.03	2.08	1.93
Gute formale und sprachliche Präsentation	1.86	1.88	2.12	1.89	2.04	1.94	1.95	2.02	2.05	1.86
Wissenschaftliche Qualität	1.64	1.69	1.63	1.54	1.56	1.66	1.39	1.60	2.11	1.90

Normative Entscheidungskriterien (Top box: Stufe 1) (I)

FRAGE 58:

Auf welche der folgenden Kriterien sollte bei der Entscheidung über einen Antrag beim FWF in Zukunft mehr oder weniger Wert gelegt werden? Geben Sie bitte für jedes der folgenden Kriterien an, ob auf das Kriterium viel mehr, mehr, etwa gleich viel, weniger oder viel weniger Wert gelegt werden sollte.

1 = Viel mehr Wert

5 = Viel weniger Wert

Normative Entscheidungskriterien (Top box: Stufe 1) (II)

FRAGE 58:

Auf welche der folgenden Kriterien sollte bei der Entscheidung über einen Antrag beim FWF in Zukunft mehr oder weniger Wert gelegt werden? Geben Sie bitte für jedes der folgenden Kriterien an, ob auf das Kriterium viel mehr, mehr, etwa gleich viel, weniger oder viel weniger Wert gelegt werden sollte.

1 = Viel mehr Wert

5 = Viel weniger Wert

	Wissenschaftsgebiete						Anträge			
	Geisteswissenschaften (n=299) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften (n=141) %	Medizin (n=243) %	Biologie (n=220) %	Naturwissenschaften (n=493) %	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=246) %	Alle bewilligt (n=862) %	Mehr bewilligt als abgelehnt (n=305) %	Mehr abgelehnt als bewilligt (n=320) %	Abgelehnt ist gleich bewilligt (n=174) %
Es sollte viel mehr Wert gelegt werden auf -										
Wissenschaftliche Qualität	31	28	31	26	28	22	26	26	33	34
Originalität	23	32	25	22	20	16	18	24	30	26
Interdisziplinarität	20	22	11	7	13	17	12	13	22	21
Hoher theoretischer Anspruch	14	14	6	7	5	6	7	6	11	11
Erfolgreiche Vorarbeiten	14	5	16	10	9	7	10	13	9	10
Hochrangige, internationale Publikationen	12	10	16	11	13	7	12	15	8	12
Aktualität	10	9	14	11	11	14	10	9	17	14
Gute formale und sprachliche Präsentation	7	5	3	5	3	2	4	4	3	4
Anwendungsnähe	4	6	15	5	6	11	6	6	14	7
Erfahrung in der Antragstellung	3	1	0	2	1	0	2	1	1	1
Mainstreamforschung	2	2	1	0	0	1	1	0	1	0
Geringe Kosten	2	1	2	1	1	0	1	1	1	2

Normative Entscheidungskriterien (Durchschnitte) (I)

FRAGE 58:

Auf welche der folgenden Kriterien sollte bei der Entscheidung über einen Antrag beim FWF in Zukunft mehr oder weniger Wert gelegt werden? Geben Sie bitte für jedes der folgenden Kriterien an, ob auf das Kriterium viel mehr, mehr, etwa gleich viel, weniger oder viel weniger Wert gelegt werden sollte.

1 = Viel mehr Wert

5 = Viel weniger Wert

	Antragsteller - Forschungs- projekt (n=1665) Ø	Position				Universität Standort	
		Leitende Position (n=409) Ø	Mittel- bau (n=1136) Ø	Mittel- bau männl. (n=841) Ø	Mittel- bau weibl. (n=276) Ø	Wien (n=808) Ø	Andere (n=857) Ø
Es sollte viel mehr Wert gelegt werden auf -							
Mainstreamforschung	3.80	3.70	3.82	3.84	3.77	3.84	3.76
Geringe Kosten	3.80	3.80	3.81	3.80	3.84	3.81	3.79
Erfahrung in der Antragstellung	3.65	3.44	3.71	3.68	3.80	3.65	3.66
Anwendungsnahe	3.05	3.06	3.05	3.07	2.99	3.09	3.02
Gute formale und sprachliche Präsentation	3.00	2.90	3.03	3.07	2.89	2.97	3.03
Hoher theoretischer Anspruch	2.85	2.78	2.89	2.93	2.78	2.83	2.86
Hochrangige, internationale Publikationen	2.80	2.56	2.87	2.82	3.03	2.83	2.77
Erfolgreiche Vorarbeiten	2.77	2.60	2.82	2.83	2.81	2.78	2.76
Aktualität	2.65	2.68	2.65	2.66	2.62	2.70	2.61
Interdisziplinarität	2.58	2.55	2.60	2.66	2.45	2.60	2.55
Originalität	2.26	2.19	2.29	2.29	2.32	2.27	2.25
Wissenschaftliche Qualität	2.16	2.16	2.17	2.18	2.15	2.19	2.13

Normative Entscheidungskriterien (Durchschnitte) (II)

FRAGE 58:

Auf welche der folgenden Kriterien sollte bei der Entscheidung über einen Antrag beim FWF in Zukunft mehr oder weniger Wert gelegt werden? Geben Sie bitte für jedes der folgenden Kriterien an, ob auf das Kriterium viel mehr, mehr, etwa gleich viel, weniger oder viel weniger Wert gelegt werden sollte.

1 = Viel mehr Wert

5 = Viel weniger Wert

	Wissenschaftsgebiete						Anträge			
	Geisteswissenschaften (n=299) Ø	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften (n=141) Ø	Medizin (n=243) Ø	Biologie (n=220) Ø	Naturwissenschaften (n=493) Ø	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=246) Ø	Alle bewilligt (n=862) Ø	Mehr bewilligt als abgelehnt (n=305) Ø	Mehr abgelehnt als bewilligt (n=320) Ø	Abgelehnt ist gleich bewilligt (n=174) Ø
Es sollte viel mehr Wert gelegt werden auf -										
Mainstreamforschung	3.81	3.94	3.72	3.93	3.78	3.65	3.71	3.87	3.87	3.95
Geringe Kosten	3.77	3.78	3.73	3.86	3.78	3.85	3.81	3.77	3.82	3.76
Erfahrung in der Antragstellung	3.62	3.84	3.63	3.60	3.58	3.75	3.55	3.48	3.97	3.89
Anwendungsnähe	3.19	3.07	2.79	3.42	3.17	2.61	3.09	3.18	2.81	3.09
Gute formale und sprachliche Präsentation	2.78	2.91	3.07	2.99	3.09	3.04	2.95	3.04	3.07	3.06
Aktualität	2.77	2.67	2.58	2.70	2.68	2.48	2.67	2.76	2.54	2.58
Hochrangige, internationale Publikationen	2.76	2.86	2.78	2.81	2.73	2.96	2.70	2.73	3.09	2.90
Erfolgreiche Vorarbeiten	2.63	2.92	2.74	2.84	2.76	2.81	2.70	2.69	2.97	2.87
Hoher theoretischer Anspruch	2.56	2.47	3.03	2.85	2.97	2.98	2.86	2.89	2.83	2.74
Interdisziplinarität	2.33	2.40	2.71	2.90	2.63	2.47	2.62	2.67	2.42	2.52
Originalität	2.23	2.03	2.17	2.30	2.31	2.38	2.34	2.21	2.17	2.12
Wissenschaftliche Qualität	2.12	2.11	2.10	2.21	2.13	2.29	2.21	2.24	2.03	2.01

Auf welche Entscheidungskriterien wird sehr viel vs. sollte viel mehr Wert gelegt werden (Top box: Stufe 1, Durchschnitte)

FRAGE 56, 58

Basis: Antragsteller - Forschungsprojekt (n=1665)

1 = Sehr viel Wert / Viel mehr Wert

5 = Sehr wenig Wert / Viel weniger Wert

Entscheidungskriterien, auf die -

*) Nicht erhoben

Beurteilung des Begutachtungs- und Entscheidungsverfahrens

Beurteilung des Begutachtungs- und Entscheidungsverfahrens (Top box: Stufe 1) (I)

FRAGE 60:

Bitte denken Sie jetzt an das Begutachtungs- und Entscheidungsverfahren des FWF. Geben Sie für jede der folgenden Aussagen über das Begutachtungs- und Entscheidungsverfahren des FWF an, wie sehr Sie ihr zustimmen. 1 bedeutet "stimme voll und ganz zu", 5 "stimme überhaupt nicht zu". Dazwischen können Sie abstufen.

1 = Stimme voll und ganz zu
5 = Stimme überhaupt nicht zu

Beurteilung des Begutachtungs- und Entscheidungsverfahrens (Top box: Stufe 1) (II)

FRAGE 60:

Bitte denken Sie jetzt an das Begutachtungs- und Entscheidungsverfahren des FWF. Geben Sie für jede der folgenden Aussagen über das Begutachtungs- und Entscheidungsverfahren des FWF an, wie sehr Sie ihr zustimmen. 1 bedeutet "stimme voll und ganz zu", 5 "stimme überhaupt nicht zu". Dazwischen können Sie abstufen.

1 = Stimme voll und ganz zu

5 = Stimme überhaupt nicht zu

	Wissenschaftsgebiete						Anträge			
	Geisteswissenschaften (n=299) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften (n=141) %	Medizin (n=243) %	Biologie (n=220) %	Naturwissenschaften (n=493) %	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=246) %	Alle bewilligt (n=862) %	Mehr bewilligt als abgelehnt (n=305) %	Mehr abgelehnt als bewilligt (n=320) %	Abgelehnt ist gleich bewilligt (n=174) %
Es stimmen voll und ganz zu										
Das anonyme internationale "peer-review-System" ist angemessen	32	42	41	43	47	42	48	39	31	33
Das Referentensystem ist ein gutes Organisationsprinzip	24	22	30	33	34	22	34	28	18	22
Das Begutachtungs- und Entscheidungsverfahren ist nachvollziehbar und transparent	9	13	12	11	12	5	14	8	6	6

Beurteilung des Begutachtungs- und Entscheidungsverfahrens (Durchschnitte) (I)

FRAGE 60:

Bitte denken Sie jetzt an das Begutachtungs- und Entscheidungsverfahren des FWF. Geben Sie für jede der folgenden Aussagen über das Begutachtungs- und Entscheidungsverfahren des FWF an, wie sehr Sie ihr zustimmen. 1 bedeutet "stimme voll und ganz zu", 5 "stimme überhaupt nicht zu". Dazwischen können Sie abstufen.

1 = Stimme voll und ganz zu

5 = Stimme überhaupt nicht zu

	Antragsteller - Forschungs- projekt (n=1665) Ø	Position				Universität	
		Leitende Position (n=409) Ø	Mittel- bau (n=1136) Ø	Mittel- bau männl. (n=841) Ø	Mittel- bau weibl. (n=276) Ø	Wien (n=413) Ø	Andere (n=1252) Ø
Es stimmen voll und ganz zu							
Das Begutachtungs- und Entscheidungs- verfahren ist nachvollziehbar und transparent	3.04	2.79	3.11	3.07	3.23	3.06	3.03
Das Referentensystem ist ein gutes Organisationsprinzip	2.10	2.03	2.11	2.11	2.11	2.06	2.12
Das anonyme internationale "peer-review- System" ist angemessen	1.95	1.88	1.98	1.97	2.00	1.97	1.95

Beurteilung des Begutachtungs- und Entscheidungsverfahrens (Durchschnitte) (II)

FRAGE 60:

Bitte denken Sie jetzt an das Begutachtungs- und Entscheidungsverfahren des FWF. Geben Sie für jede der folgenden Aussagen über das Begutachtungs- und Entscheidungsverfahren des FWF an, wie sehr Sie ihr zustimmen. 1 bedeutet "stimme voll und ganz zu", 5 "stimme überhaupt nicht zu". Dazwischen können Sie abstufen.

1 = Stimme voll und ganz zu

5 = Stimme überhaupt nicht zu

	Wissenschaftsgebiete						Anträge			
	Geisteswissenschaften (n=299) Ø	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften (n=141) Ø	Medizin (n=243) Ø	Biologie (n=220) Ø	Naturwissenschaften (n=493) Ø	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=246) Ø	Alle bewilligt (n=862) Ø	Mehr bewilligt als abgelehnt (n=305) Ø	Mehr abgelehnt als bewilligt (n=320) Ø	Abgelehnt ist gleich bewilligt (n=174) Ø
Es stimmen voll und ganz zu										
Das Begutachtungs- und Entscheidungsverfahren ist nachvollziehbar und transparent	3.15	3.05	3.05	2.95	2.94	3.11	2.76	3.06	3.66	3.24
Das anonyme internationale "peer-review-System" ist angemessen	2.27	1.98	1.97	1.87	1.78	1.91	1.73	2.06	2.34	2.17
Das Referentensystem ist ein gutes Organisationsprinzip	2.16	2.25	2.15	2.02	2.01	2.13	1.87	2.20	2.54	2.28

Dauer des Entscheidungsverfahrens (I)

FRAGE 61:

Denken Sie bitte an das letzte Forschungsprojekt, für welches Sie eine Förderung beim FWF beantragt haben. War die Dauer des Entscheidungsverfahrens Ihrer Meinung nach zu lang, angemessen oder können Sie das nicht einschätzen?

Dauer des Entscheidungsverfahrens (II)

FRAGE 61:

Denken Sie bitte an das letzte Forschungsprojekt, für welches Sie eine Förderung beim FWF beantragt haben. War die Dauer des Entscheidungsverfahrens Ihrer Meinung nach zu lang, angemessen oder können Sie das nicht einschätzen?

	Wissenschaftsgebiete						Anträge			
	Geisteswissenschaften (n=299) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschafts- wissenschaften (n=141) %	Medizin (n=243) %	Biologie (n=220) %	Naturwissenschaften (n=493) %	Technik- u. Ingenieur- wissenschaften (n=246) %	Alle bewilligt (n=862) %	Mehr bewilligt als abgelehnt (n=305) %	Mehr abgelehnt als bewilligt (n=320) %	Abgelehnt ist gleich bewilligt (n=174) %
Die Dauer des Entscheidungsverfahrens war -										
Zu lang	36	40	49	47	38	50	36	49	51	49
Angemessen	55	48	43	49	53	39	56	49	33	41
Kann nicht einschätzen	5	7	3	1	4	4	4	1	7	5
Weiß nicht, keine Angabe	4	5	5	3	5	7	4	1	9	5
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Angemessene Bearbeitungszeit (I)

FRAGE 62:

Was wäre Ihrer Meinung nach eine angemessene Bearbeitungszeit?

Basis: Befragte, für die die Dauer des Entscheidungsverfahrens zu lange war

Eine angemessene Bearbeitungszeit wäre -	Antragsteller - Forschungs- projekt	Position				Universität	
	(n=707) %	Leitende Position (n=163) %	Mittel- bau (n=493) %	Mittel- bau männl. (n=359) %	Mittel- bau weibl. (n=123) %	Wien (n=173) %	Andere (n=534) %
1 Monat	3	2	3	4	2	2	4
2 Monate	17	15	18	17	20	19	17
3 Monate	42	45	42	40	46	43	42
4 Monate	22	20	22	23	20	21	22
Länger als 4 Monate	14	16	14	15	12	14	14
Weiß nicht	2	2	1	1	0	1	1
	100	100	100	100	100	100	100
	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
Durchschnitt der Monate	3.40	3.46	3.40	3.44	3.37	3.43	3.38

Angemessene Bearbeitungszeit (II)

FRAGE 62:

Was wäre Ihrer Meinung nach eine angemessene Bearbeitungszeit?

Basis: Befragte, für die die Dauer des Entscheidungsverfahrens zu lange war

	Wissenschaftsgebiete						Anträge			
	Geisteswissenschaften	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften	Medizin	Biologie	Naturwissenschaften	Technik- u. Ingenieurwissenschaften	Alle bewilligt	Mehr bewilligt als abgelehnt	Mehr abgelehnt als bewilligt	Abgelehnt ist gleich bewilligt
Eine angemessene Bearbeitungszeit wäre -	(n=107) %	(n=57) %	(n=119) %	(n=104) %	(n=189) %	(n=122) %	(n=309) %	(n=148) %	(n=163) %	(n=86) %
1 Monat	2	5	4	1	2	7	3	1	7	3
2 Monate	12	16	24	18	16	17	17	14	20	19
3 Monate	43	49	44	43	37	43	39	47	43	43
4 Monate	21	16	18	28	24	23	23	22	18	23
Länger als 4 Monate	18	14	9	8	21	10	16	15	11	9
WeiÙ nicht	4	0	1	2	0	0	2	1	1	3
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
Durchschnitt der Monate	3.58	3.32	3.17	3.42	3.61	3.20	3.46	3.47	3.25	3.27

Dauer des Entscheidungsverfahrens (I)

FRAGE 63:

Wie lange hat das Entscheidungsverfahren gedauert?

Basis: Befragte, für die die Dauer des Entscheidungsverfahrens zu lange war

Das Entscheidungsverfahren dauerte -	Antragsteller - Forschungs- projekt	Position				Universität	
	(n=707) %	Leitende Position (n=163) %	Mittel- bau (n=493) %	Mittel- bau männl. (n=359) %	Mittel- bau weibl. (n=123) %	Wien (n=173) %	Andere (n=534) %
Bis zu 3 Monate	2	1	2	2	2	1	2
4 Monate	5	2	6	6	6	3	5
5 Monate	7	7	7	8	7	8	7
6 Monate	27	25	28	26	33	31	25
7 bis 8 Monate	27	27	26	26	23	25	27
Länger als 8 Monate	27	33	26	27	25	27	28
Weiß nicht	5	5	5	5	4	5	6
	100	100	100	100	100	100	100
	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Durchschnitt der Monate	7.68	8.29	7.52	7.55	7.50	7.57	7.71

Dauer des Entscheidungsverfahrens (II)

FRAGE 63:

Wie lange hat das Entscheidungsverfahren gedauert?

Basis: Befragte, für die die Dauer des Entscheidungsverfahrens zu lange war

Wissenschaftsgebiete

Anträge

	Wissenschaftsgebiete						Anträge			
	Geisteswissenschaften (n=107) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschafts- wissenschaften (n=57) %	Medizin (n=119) %	Biologie (n=104) %	Naturwissenschaften (n=189) %	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=122) %	Alle bewilligt (n=309) %	Mehr bewilligt als abgelehnt (n=148) %	Mehr abgelehnt als bewilligt (n=163) %	Abgelehnt ist gleich bewilligt (n=86) %
Das Entscheidungsverfahren dauerte -										
Bis zu 3 Monate	3	4	3	2	1	2	3	0	3	2
4 Monate	1	5	9	6	4	3	5	3	7	6
5 Monate	6	11	11	4	5	9	6	10	6	6
6 Monate	28	30	25	38	21	25	28	22	31	23
7 bis 8 Monate	28	23	26	31	27	24	25	32	24	29
Länger als 8 Monate	30	25	20	16	35	31	26	31	26	28
Weiß nicht	4	2	6	3	7	6	7	2	3	6
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Durchschnitt der Monate	7.93	7.53	7.13	7.16	8.11	7.84	7.57	8.02	7.54	7.70

Beurteilung der Administration der Anträge (Top box: Stufe 1) (II)

FRAGE 64:

Denken Sie nun bitte an die Administration der Anträge durch den FWF. Geben Sie bitte für jede der folgenden Aussagen über die Administration der Anträge an, wie sehr Sie ihr zustimmen. 1 bedeutet "stimme voll und ganz zu", 5 "stimme überhaupt nicht zu". Dazwischen können Sie abstufen.

1 = Stimme voll und ganz zu

5 = Stimme überhaupt nicht zu

	Wissenschaftsgebiete						Anträge			
	Geisteswissenschaften (n=299) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften (n=141) %	Medizin (n=243) %	Biologie (n=220) %	Naturwissenschaften (n=493) %	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=246) %	Alle bewilligt (n=862) %	Mehr bewilligt als abgelehnt (n=305) %	Mehr abgelehnt als bewilligt (n=320) %	Abgelehnt ist gleich bewilligt (n=174) %
Es stimmen voll und ganz zu										
Die Antrags- und Verwendungsrichtlinien des FWF sind verständlich und sinnvoll	25	23	35	39	34	26	34	36	23	24
Der FWF arbeitet effizient	25	17	22	27	25	15	28	27	8	13
Der FWF bietet eine gute Beratung	23	16	24	30	30	20	31	29	11	18
Laufende Projekte werden vom FWF angemessen begleitet und unterstützt	23	9	23	32	28	23	29	30	11	19
Der FWF arbeitet unbürokratisch	14	9	21	24	22	15	23	26	5	9

Beurteilung der Administration der Anträge (Top box: Stufe 1) (I)

FRAGE 64:

Denken Sie nun bitte an die Administration der Anträge durch den FWF. Geben Sie bitte für jede der folgenden Aussagen über die Administration der Anträge an, wie sehr Sie ihr zustimmen. 1 bedeutet "stimme voll und ganz zu", 5 "stimme überhaupt nicht zu". Dazwischen können Sie abstufen.

1 = Stimme voll und ganz zu
5 = Stimme überhaupt nicht zu

Beurteilung der Administration der Anträge (Durchschnitte) (I)

FRAGE 64:

Denken Sie nun bitte an die Administration der Anträge durch den FWF. Geben Sie bitte für jede der folgenden Aussagen über die Administration der Anträge an, wie sehr Sie ihr zustimmen. 1 bedeutet "stimme voll und ganz zu", 5 "stimme überhaupt nicht zu". Dazwischen können Sie abstufen.

1 = Stimme voll und ganz zu

5 = Stimme überhaupt nicht zu

	Antragsteller - Forschungs- projekt (n=1665) Ø	Position				Universität	
		Leitende Position (n=409) Ø	Mittel- bau (n=1136) Ø	Mittel- bau männl. (n=841) Ø	Mittel- bau weibl. (n=276) Ø	Wien (n=413) Ø	Andere (n=1252) Ø
Es stimmen voll und ganz zu							
Der FWF arbeitet unbürokratisch	2.51	2.30	2.55	2.48	2.76	2.54	2.50
Der FWF bietet eine gute Beratung	2.22	2.09	2.24	2.21	2.29	2.24	2.21
Laufende Projekte werden vom FWF angemessen begleitet und unterstützt	2.21	2.14	2.19	2.22	2.11	2.16	2.22
Der FWF arbeitet effizient	2.15	2.09	2.16	2.15	2.22	2.15	2.15
Die Antrags- und Verwendungsrichtlinien des FWF sind verständlich und sinnvoll	2.05	1.94	2.06	2.06	2.03	2.05	2.05

Beurteilung der Administration der Anträge (Durchschnitte) (II)

FRAGE 64:

Denken Sie nun bitte an die Administration der Anträge durch den FWF. Geben Sie bitte für jede der folgenden Aussagen über die Administration der Anträge an, wie sehr Sie ihr zustimmen. 1 bedeutet "stimme voll und ganz zu", 5 "stimme überhaupt nicht zu". Dazwischen können Sie abstufen.

1 = Stimme voll und ganz zu

5 = Stimme überhaupt nicht zu

	Wissenschaftsgebiete						Anträge			
	Geisteswissenschaften (n=299) Ø	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften (n=141) Ø	Medizin (n=243) Ø	Biologie (n=220) Ø	Naturwissenschaften (n=493) Ø	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=246) Ø	Alle bewilligt (n=862) Ø	Mehr bewilligt als abgelehnt (n=305) Ø	Mehr abgelehnt als bewilligt (n=320) Ø	Abgelehnt ist gleich bewilligt (n=174) Ø
Es stimmen voll und ganz zu										
Der FWF arbeitet unbürokratisch	2.76	2.76	2.49	2.29	2.37	2.54	2.33	2.35	3.07	2.84
Der FWF bietet eine gute Beratung	2.32	2.40	2.33	2.07	2.07	2.27	2.01	2.12	2.75	2.47
Laufende Projekte werden vom FWF angemessen begleitet und unterstützt	2.30	2.56	2.18	2.03	2.12	2.23	2.10	2.15	2.56	2.41
Der FWF arbeitet effizient	2.15	2.33	2.22	1.94	2.08	2.30	1.96	2.11	2.70	2.41
Die Antrags- und Verwendungsrichtlinien des FWF sind verständlich und sinnvoll	2.14	2.33	2.00	1.80	1.97	2.16	1.95	1.91	2.36	2.21

Nicht-Antragsteller

Bekanntheit des FWF und seiner Förderkategorien

Bekanntheit der Förderinstitutionen für Forschung (I)

FRAGE 1-7:

Bitte geben Sie an, welche der folgenden Institutionen Ihnen als Förderinstitutionen für Forschung bekannt sind.

Bekanntheit der Förderinstitutionen für Forschung (II)

FRAGE 1-7:

Bitte geben Sie an, welche der folgenden Institutionen Ihnen als Förderinstitutionen für Forschung bekannt sind.

	Wissenschaftsgebiete						Position			
	Geisteswissenschaften (n=222) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften (n=220) %	Medizin (n=139) %	Biologie (n=70) %	Naturwissenschaften (n=214) %	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=253) %	Leitende Position (n=137) %	Mittelbau (n=899) %	Mittelbau männl. (n=573) %	Mittelbau weibl. (n=305) %
Es sind bekannt -										
FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Europäische Union	95	96	94	97	98	95	96	96	95	96
Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW)	89	78	61	89	85	72	77	77	73	86
Bundesministerien	86	83	60	83	66	74	77	74	72	81
Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank (OeNB)	78	87	96	94	81	60	93	78	77	79
Andere Forschungsinstitutionen im deutschsprachigen Ausland (DFG, SNF)	73	58	47	67	62	43	85	54	55	51
Forschungsförderungsfonds der gewerblichen Wirtschaft (FFF)	45	68	48	81	70	84	73	64	70	56
	566	570	506	611	562	528	601	543	542	549

Bekanntheit der Förderkategorien des FWF (I)

FRAGE 8,9,10,11,12,13,14,15,16,29,18,19,20:

Der FWF fördert genau umschriebene, zeitlich begrenzte Forschungsvorhaben der Grundlagenforschung. In der Folge werden diese Förderkategorien des FWF angeführt. Von welchen Förderungen bzw. Förderprogrammen wussten Sie, dass es sie gibt?

Bekanntheit der Förderkategorien des FWF (II)

FRAGE 8,9,10,11,12,13,14,15,16,29,18,19,20:

Der FWF fördert genau umschriebene, zeitlich begrenzte Forschungsvorhaben der Grundlagenforschung. In der Folge werden diese Förderkategorien des FWF angeführt. Von welchen Förderungen bzw. Förderprogrammen wussten Sie, dass es sie gibt?

	Wissenschaftsgebiete						Position			
	Geisteswissenschaften (n=222) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften (n=220) %	Medizin (n=139) %	Biologie (n=70) %	Naturwissenschaften (n=214) %	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=253) %	Leitende Position (n=137) %	Mittelbau (n=899) %	Mittelbau männl. (n=573) %	Mittelbau weibl. (n=305) %
Es wussten von -										
Förderung für Forschungsprojekte	100	95	95	99	99	95	99	96	96	97
Finanzierung von Druckkosten	82	65	40	56	46	43	69	55	52	59
Hertha-Firnberg-Programm	79	75	64	76	71	55	75	69	64	80
Wittgenstein-Preis	76	77	63	81	77	74	85	73	73	74
Erwin-Schrödinger-Auslandsstipendium	75	75	85	89	82	66	83	76	76	76
START-Programm	55	61	43	63	64	60	56	60	62	55
Charlotte-Bühler-Programm	50	35	19	33	27	9	27	29	18	50
Lise-Meitner-Programm	43	40	29	57	57	31	51	40	38	44
Förderung für Spezialforschungsbereiche (SFB)	34	41	37	57	59	39	55	42	46	36
Erwin-Schrödinger-Rückkehrprogramm	30	22	30	57	37	24	32	30	29	33
Wissenschaftskollegs	27	17	10	10	16	8	27	14	12	17
Förderung für Forschungsschwerpunkte	23	24	27	43	35	27	41	26	29	21
Förderung von Impulsprojekten	14	15	15	24	22	26	20	19	22	13
	688	642	557	745	692	557	720	629	617	655

Beurteilung der Förderkategorien des FWF (Top box: Stufe 1) (I)

FRAGE 36:

Sie werden nun ersucht, die Ihnen bekannten Förderkategorien des FWF anhand von Schulnoten zu beurteilen. Wie wertvoll finden Sie die Forschungsprogramme? 1 bedeutet, dass Sie diese Förderkategorie für „sehr wertvoll“ halten und 5 bedeutet, dass Sie diese Förderkategorie für „gar nicht wertvoll halten“. Dazwischen können Sie Ihr Urteil abstufen.

Basis: Befragte, die die jeweilige Förderkategorie kennen

1 = sehr wertvoll
5 = gar nicht wertvoll

Beurteilung der Förderkategorien des FWF (Top box: Stufe 1) (II)

FRAGE 36:

Sie werden nun ersucht, die Ihnen bekannten Förderkategorien des FWF anhand von Schulnoten zu beurteilen. Wie wertvoll finden Sie die Forschungsprogramme? 1 bedeutet, dass Sie diese Förderkategorie für „sehr wertvoll“ halten und 5 bedeutet, dass Sie diese Förderkategorie für „gar nicht wertvoll halten“. Dazwischen können Sie Ihr Urteil abstufen.

Basis: Befragte, die die jeweilige Förderkategorie kennen

1 = sehr wertvoll

5 = gar nicht wertvoll

Wissenschaftsgebiete

Position

	Wissenschaftsgebiete						Position			
	Geisteswissenschaften	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften	Medizin	Biologie	Naturwissenschaften	Technik- u. Ingenieurwissenschaften	Leitende Position	Mittelbau	Mittelbau männl.	Mittelbau weibl.
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Es halten für SEHR wertvoll -										
Finanzierung von Druckkosten	76	50	34	41	37	29	51	50	45	58
Erwin-Schrödinger Auslandsstipendium	72	67	81	74	77	58	70	71	67	79
Förderung für Forschungsprojekte	70	63	64	84	77	68	72	69	67	73
Charlotte-Bühler Programm	70	54	63	48	58	26	43	61	38	75
START-Programm	69	55	62	50	61	54	56	59	56	63
Hertha-Firnberg Programm	66	46	46	53	47	37	46	49	33	73
Förderung für Spezialforschungsbereiche	59	47	62	45	57	53	53	52	52	55
Lise-Meitner-Programm	56	38	44	60	46	32	44	45	30	70
Wittgenstein-Preis	55	43	57	46	49	45	53	48	44	57
Förderung von Impulsprojekten	53	29	43	18	32	38	37	35	31	46
Förderung für Forschungsschwerpunkt	51	42	47	53	56	56	46	51	50	56
Förderung für Wissenschaftskollegs	47	54	21	0	23	35	35	37	36	38
Erwin-Schrödinger Rückkehrprogramm	46	49	71	53	53	31	32	51	48	56
	790	637	695	625	673	562	638	678	597	799

Beurteilung der Förderkategorien des FWF (Durchschnitte) (I)

FRAGE 36:

Sie werden nun ersucht, die Ihnen bekannten Förderkategorien des FWF anhand von Schulnoten zu beurteilen. Wie wertvoll finden Sie die Forschungsprogramme? 1 bedeutet, dass Sie diese Förderkategorie für „sehr wertvoll“ halten und 5 bedeutet, dass Sie diese Förderkategorie für „gar nicht wertvoll halten“. Dazwischen können Sie Ihr Urteil abstufen.

Basis: Befragte, die die jeweilige Förderkategorie kennen

1 = sehr wertvoll

5 = gar nicht wertvoll

	Insgesamt Ø	Alter		Geschlecht		Universität	
		Bis 40 Jahre Ø	Über 40 Jahre Ø	Männer Ø	Frauen Ø	Wien Ø	Andere Ø
Es halten für SEHR wertvoll -							
Förderung für Forschungsprojekte	1.21	1.19	1.23	1.23	1.14	1.14	1.22
Erwin-Schrödinger Auslandsstipendium	1.30	1.26	1.36	1.35	1.18	1.27	1.31
START-Programm	1.46	1.42	1.52	1.51	1.32	1.51	1.45
Charlotte-Bühler Programm	1.54	1.49	1.60	1.93	1.27	1.56	1.53
Förderung für Forschungsschwerpunkt	1.57	1.65	1.48	1.57	1.46	1.66	1.54
Förderung für Spezialforschungsbereiche	1.58	1.51	1.66	1.60	1.50	1.67	1.56
Lise-Meitner-Programm	1.69	1.65	1.72	1.89	1.32	1.67	1.69
Hertha-Firnberg Programm	1.72	1.70	1.73	2.01	1.30	1.67	1.74
Erwin-Schrödinger Rückkehrprogramm	1.73	1.80	1.61	1.82	1.54	1.73	1.73
Wittgenstein-Preis	1.75	1.77	1.73	1.81	1.58	1.73	1.76
Förderung für Wissenschaftskollegs	1.78	1.72	1.84	1.77	1.76	1.88	1.73
Finanzierung von Druckkosten	1.84	1.99	1.67	1.96	1.61	1.60	1.92
Förderung von Impulsprojekten	1.84	1.87	1.79	1.86	1.73	1.59	1.89

Beurteilung der Förderkategorien des FWF (Durchschnitte) (II)

FRAGE 36:

Sie werden nun ersucht, die Ihnen bekannten Förderkategorien des FWF anhand von Schulnoten zu beurteilen. Wie wertvoll finden Sie die Forschungsprogramme? 1 bedeutet, dass Sie diese Förderkategorie für „sehr wertvoll“ halten und 5 bedeutet, dass Sie diese Förderkategorie für „gar nicht wertvoll halten“. Dazwischen können Sie Ihr Urteil abstufen.

Basis: Befragte, die die jeweilige Förderkategorie kennen

1 = sehr wertvoll
5 = gar nicht wertvoll

Wissenschaftsgebiete

Position

	Wissenschaftsgebiete						Position			
	Geisteswissenschaften	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften	Medizin	Biologie	Naturwissenschaften	Technik- u. Ingenieurwissenschaften	Leitende Position	Mittelbau	Mittelbau männl.	Mittelbau weibl.
Es halten für SEHR wertvoll -	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
Förderung für Forschungsprojekte	1.18	1.29	1.20	1.11	1.15	1.24	1.23	1.21	1.24	1.15
Finanzierung von Druckkosten	1.27	1.76	2.31	1.95	2.13	2.39	1.85	1.84	2.00	1.60
START-Programm	1.29	1.47	1.44	1.63	1.50	1.51	1.54	1.46	1.51	1.34
Erwin-Schrödinger Auslandsstipendium	1.31	1.30	1.19	1.32	1.23	1.43	1.29	1.30	1.35	1.20
Charlotte-Bühler Programm	1.32	1.55	1.62	1.95	1.61	1.90	1.59	1.52	1.97	1.25
Hertha-Firnberg Programm	1.42	1.76	1.79	1.76	1.70	2.03	1.77	1.73	2.06	1.30
Förderung für Spezialforschungsbereiche	1.50	1.72	1.51	1.70	1.54	1.54	1.59	1.60	1.64	1.50
Förderung von Impulsprojekten	1.50	2.00	1.79	2.29	1.85	1.83	1.83	1.84	1.92	1.63
Förderung für Forschungsschwerpunkt	1.53	1.67	1.76	1.61	1.54	1.39	1.68	1.56	1.58	1.46
Lise-Meitner-Programm	1.53	1.78	1.77	1.47	1.68	1.83	1.75	1.67	1.93	1.27
Förderung für Wissenschaftskollegs	1.56	1.65	2.23	2.50	1.96	1.78	1.88	1.78	1.79	1.72
Wittgenstein-Preis	1.60	1.82	1.70	2.02	1.73	1.73	1.72	1.74	1.83	1.55
Erwin-Schrödinger Rückkehrprogramm	1.81	1.75	1.37	1.53	1.61	2.18	1.89	1.70	1.81	1.55

Werden Förderkategorien des FWF als ausreichend empfunden? (I)

FRAGE 33:

Sind Sie der Ansicht, dass diese Förderkategorien des FWF ausreichend sind oder sollte sonst noch etwas gefördert werden?

Werden Förderkategorien des FWF als ausreichend empfunden? (II)

FRAGE 33:

Sind Sie der Ansicht, dass diese Förderkategorien des FWF ausreichend sind oder sollte sonst noch etwas gefördert werden?

Förderkategorien des FWF sind -	Wissenschaftsgebiete						Position			
	Geisteswissenschaften (n=222) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften (n=220) %	Medizin (n=139) %	Biologie (n=70) %	Naturwissenschaften (n=214) %	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=253) %	Leitende Position (n=137) %	Mittelbau (n=899) %	Mittelbau männl. (n=573) %	Mittelbau weibl. (n=305) %
Ausreichend	30	39	45	44	46	42	53	39	43	34
Nicht ausreichend	30	17	19	26	17	11	13	19	17	23
Weiß nicht, keine Angabe	40	44	36	30	37	47	34	42	40	43
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Antragstellung

Gründe für Nicht-Antragstellung auf Förderung eines Forschungsprojektes beim FWF (I)

FRAGE 46:

Warum haben Sie noch nie einen Antrag auf Förderung eines Forschungsprojektes beim FWF gestellt?

Gründe für Nicht-Antragstellung -	Nicht-Antragsteller (n=1134) %	Alter		Geschlecht		Universität	
		Bis 40 Jahre (n=695) %	Über 40 Jahre (n=425) %	Männer (n=740) %	Frauen (n=365) %	Wien (n=261) %	Andere (n=873) %
Das Ablehnungsrisiko ist im Verhältnis zum Antragsaufwand zu hoch	30	23	42	31	28	35	29
Ich habe zu wenig Erfahrung bzw. mein(e) Chef(in) stellt die Anträge für mich	27	36	12	27	28	17	30
Meine Forschung ist zu anwendungsorientiert	19	16	24	21	16	15	20
Die Beantragung bei anderen Förderungsorganisationen ist aussichtsreicher	18	14	24	20	15	21	17
Der FWF hat für meine Forschung keine geeigneten Förderungen	13	10	17	14	11	18	11
Es wird nur „Mainstream“-Forschung gefördert	12	9	16	10	14	19	10
Kommt für mich nicht in Frage, da ich keine Grundlagenforschung betreibe	12	11	14	12	14	11	13
Ich benötige keine weiteren Mittel für meine Forschung	10	8	12	11	6	11	9
Das Begutachtungsverfahren ist nicht objektiv	6	5	8	6	6	10	5
Gutachter könnten gute Ideen für sich ausnutzen	4	3	6	4	4	4	4
Anderes	28	28	28	27	31	34	26
Kann nicht sagen	7	8	6	7	7	8	7
	186	171	209	190	180	203	181

Gründe für Nicht-Antragstellung auf Förderung eines Forschungsprojektes beim FWF (II)

FRAGE 46: Warum haben Sie noch nie einen Antrag auf Förderung eines Forschungsprojektes beim FWF gestellt?

Gründe für Nicht-Antragstellung -	Wissenschaftsgebiete						Position			
	Geisteswissenschaften (n=222) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften (n=220) %	Medizin (n=139) %	Biologie (n=70) %	Naturwissenschaften (n=214) %	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=253) %	Leitende Position (n=137) %	Mittelbau (n=899) %	Mittelbau männl. (n=573) %	Mittelbau weibl. (n=305) %
Das Ablehnungsrisiko ist im Verhältnis zum Antragsaufwand zu hoch	35	36	41	29	22	23	34	30	31	28
Ich habe zu wenig Erfahrung bzw. mein(e) Chef(in) stellt die Anträge für mich	21	13	22	36	43	33	5	31	31	31
Der FWF hat für meine Forschung keine geeigneten Förderungen	18	15	10	13	8	11	16	12	13	11
Die Beantragung bei anderen Förderungsorganisationen ist aussichtsreicher	17	22	29	16	11	15	27	17	19	15
Es wird nur „Mainstream“-Forschung gefördert	17	10	12	13	11	8	11	11	10	13
Meine Forschung ist zu anwendungsorientiert	9	18	31	11	14	29	26	19	20	16
Ich benötige keine weiteren Mittel für meine Forschung	9	14	6	10	10	8	12	9	11	7
Kommt für mich nicht in Frage, da ich keine Grundlagenforschung betreibe	9	14	24	7	8	13	14	11	10	13
Das Begutachtungsverfahren ist nicht objektiv	7	7	6	6	7	3	6	6	6	6
Gutachter könnten gute Ideen für sich ausnutzen	4	5	6	1	3	3	7	4	3	3
Anderes	32	28	22	36	26	27	34	26	25	29
Kann nicht sagen	9	10	4	4	7	8	4	8	8	8
	187	192	213	182	170	181	196	184	187	180

Antragstellung bei anderen Organisationen

Antragstellung bei anderen Organisationen (I)

FRAGE 70:

Haben Sie - abgesehen von FWF - bei anderen Institutionen einen Antrag um finanzielle Unterstützung für Ihre wissenschaftliche Tätigkeit gestellt?

Antragstellung bei anderen Organisationen (II)

FRAGE 70:

Haben Sie - abgesehen von FWF - bei anderen Institutionen einen Antrag um finanzielle Unterstützung für Ihre wissenschaftliche Tätigkeit gestellt?

	Wissenschaftsgebiete						Position			
	Geisteswissenschaften (n=222) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften (n=220) %	Medizin (n=139) %	Biologie (n=70) %	Naturwissenschaften (n=214) %	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=253) %	Leitende Position (n=137) %	Mittelbau (n=899) %	Mittelbau männl. (n=573) %	Mittelbau weibl. (n=305) %
Es haben bei anderen Organisationen einen Antrag gestellt -										
Ja	59	65	75	66	55	50	78	57	59	53
Nein	29	26	16	17	35	38	16	32	31	35
Weiß nicht, keine Angabe	12	9	9	17	10	12	6	11	10	12
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Bei welchen Organisationen wurde Antrag gestellt (I)

FRAGE 71:

Bei welchen der folgenden Institutionen haben Sie einen Antrag um finanzielle Unterstützung für Ihre wissenschaftliche Tätigkeit gestellt - abgesehen vom FWF?

Basis: Befragte, die bei anderen Institutionen einen Antrag um finanzielle Unterstützung für Ihre wissenschaftliche Tätigkeit gestellt haben

Bei welchen Organisationen wurde Antrag gestellt (II)

FRAGE 71:

Bei welchen der folgenden Institutionen haben Sie einen Antrag um finanzielle Unterstützung für Ihre wissenschaftliche Tätigkeit gestellt - abgesehen vom FWF?

Basis: Befragte, die bei anderen Institutionen einen Antrag um finanzielle Unterstützung für Ihre wissenschaftliche Tätigkeit gestellt haben

	Wissenschaftsgebiete						Position			
	Geisteswissenschaften (n=131) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften (n=144) %	Medizin (n=104) %	Biologie (n=46) %	Naturwissenschaften (n=117) %	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=126) %	Leitende Position (n=107) %	Mittelbau (n=510) %	Mittelbau männl. (n=336) %	Mittelbau weibl. (n=163) %
Es haben einen Antrag gestellt bei -										
Bundesministerien	47	50	21	41	34	40	51	36	37	37
Jubiläumsfonds der Österr. Nationalbank (OeNB)	27	42	62	43	28	23	46	35	36	35
EU	24	37	13	15	44	40	45	28	29	26
Andere Förderungsinstitutionen (DFG oder SNF)	17	6	4	13	4	4	14	6	6	4
Österr. Akademie der Wissenschaften (ÖAW)	13	9	6	28	17	9	11	12	9	17
Forschungsförderungsfonds der gewerblichen Wirtschaft (FFF)	1	6	4	2	12	29	16	9	12	2
Andere	28	31	45	20	34	38	31	35	35	33
	157	181	155	162	173	183	214	161	164	154

Schulungsbedarf

Schulungsbedarf für ProjektleiterInnen und MitarbeiterInnen (Top box: Stufe 1) (I)

FRAGE 65:

Geben Sie an, für welche Bereiche Sie bei Forschungsprojekten des FWF Einschulungen von ProjektleiterInnen und MitarbeiterInnen für sinnvoll halten.

1 = sehr sinnvoll

5 = überhaupt nicht sinnvoll

Schulungsbedarf für ProjektleiterInnen und MitarbeiterInnen (Top box: Stufe 1) (II)

FRAGE 65:

Geben Sie an, für welche Bereiche Sie bei Forschungsprojekten des FWF Einschulungen von ProjektleiterInnen und MitarbeiterInnen für sinnvoll halten.

1 = sehr sinnvoll

5 = überhaupt nicht sinnvoll

	Wissenschaftsgebiete						Position			
	Geisteswissenschaften (n=222) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften (n=220) %	Medizin (n=139) %	Biologie (n=70) %	Naturwissenschaften (n=214) %	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=253) %	Leitende Position (n=137) %	Mittelbau (n=899) %	Mittelbau männl. (n=573) %	Mittelbau weibl. (n=305) %
Es ist SEHR sinnvoll bei -										
Projektmanagement	57	50	60	67	50	46	50	53	46	65
Öffentlichkeitsarbeit	39	32	26	26	25	26	20	30	25	40
Spezielle Rechtsfragen	33	23	30	31	30	29	22	30	25	37
Präsentationstechniken	30	15	25	29	25	19	13	24	19	32
	159	120	141	153	130	120	105	137	115	174

Schulungsbedarf für ProjektleiterInnen und MitarbeiterInnen (Durchschnitte) (I)

FRAGE 65:

Geben Sie an, für welche Bereiche Sie bei Forschungsprojekten des FWF Einschulungen von ProjektleiterInnen und MitarbeiterInnen für sinnvoll halten.

1 = sehr sinnvoll

5 = überhaupt nicht sinnvoll

Schulungsbedarf für ProjektleiterInnen und MitarbeiterInnen (Durchschnitte) (II)

FRAGE 65:

Geben Sie an, für welche Bereiche Sie bei Forschungsprojekten des FWF Einschulungen von ProjektleiterInnen und MitarbeiterInnen für sinnvoll halten.

1 = sehr sinnvoll

5 = überhaupt nicht sinnvoll

	Wissenschaftsgebiete						Position			
	Geisteswissenschaften (n=222) Ø	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften (n=220) Ø	Medizin (n=139) Ø	Biologie (n=70) Ø	Naturwissenschaften (n=214) Ø	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=253) Ø	Leitende Position (n=137) Ø	Mittelbau (n=899) Ø	Mittelbau männl. (n=573) Ø	Mittelbau weibl. (n=305) Ø
Es ist SEHR sinnvoll bei -										
Projektmanagement	1.63	1.73	1.56	1.42	1.70	1.67	1.78	1.64	1.75	1.46
Öffentlichkeitsarbeit	1.99	2.08	2.33	2.19	2.25	2.18	2.41	2.14	2.28	1.88
Spezielle Rechtsfragen	2.11	2.30	2.25	2.20	2.19	2.13	2.50	2.15	2.23	2.00
Präsentationstechniken	2.23	2.56	2.47	2.44	2.41	2.55	2.79	2.43	2.57	2.13

Themen, die FWF
fördern sollte

Themen, die FWF fördern sollte (Top box: Stufe 1) (I)

FRAGE 73:

Im Gegensatz zu manchen anderen Förderungsinstituten gibt der FWF keine Forschungsthemen vor und behandelt alle Wissenschaftsgebiete gleich. Bitte geben Sie für jede der folgenden Aussagen zu den Forschungsthemen an, wie sehr Sie ihr zustimmen. 1 bedeutet stimme voll und ganz zu, 5 stimme überhaupt nicht zu. Dazwischen können Sie abstufen.

1 = stimme voll und ganz zu
5 = stimme überhaupt nicht zu

	Nicht-Antragsteller (n=1134) %	Alter		Geschlecht		Universität	
		Bis 40 Jahre (n=695) %	Über 40 Jahre (n=425) %	Männer (n=740) %	Frauen (n=365) %	Wien (n=261) %	Andere (n=873) %
FWF soll keine Forschungsthemen vorgeben	73	75	71	71	76	76	72
Fächerübergreifende Themen ermitteln	20	19	22	17	26	15	22
Förderung gesellschaftlich relevanter Themen	13	11	16	10	18	13	13
Themenorientierte Programmforschung	5	4	6	4	7	5	5
	111	109	115	102	127	109	112

Themen, die FWF fördern sollte (Top box: Stufe 1) (II)

FRAGE 73:

Im Gegensatz zu manchen anderen Förderungsinstituten gibt der FWF keine Forschungsthemen vor und behandelt alle Wissenschaftsgebiete gleich. Bitte geben Sie für jede der folgenden Aussagen zu den Forschungsthemen an, wie sehr Sie ihr zustimmen. 1 bedeutet stimme voll und ganz zu, 5 stimme überhaupt nicht zu. Dazwischen können Sie abstufen.

1 = stimme voll und ganz zu
5 = stimme überhaupt nicht zu

	Wissenschaftsgebiete						Position			
	Geisteswissenschaften (n=222) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften (n=220) %	Medizin (n=139) %	Biologie (n=70) %	Naturwissenschaften (n=214) %	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=253) %	Leitende Position (n=137) %	Mittelbau (n=899) %	Mittelbau männl. (n=573) %	Mittelbau weibl. (n=305) %
FWF soll keine Forschungsthemen vorgeben	77	70	76	86	75	67	72	74	71	78
Fächerübergreifende Themen ermitteln	23	23	24	14	19	16	24	19	16	25
Förderung gesellschaftlich relevanter Themen	18	20	14	4	7	8	15	12	10	16
Themenorientierte Programmforschung	8	4	5	4	6	4	1	6	5	8
	126	117	119	108	107	95	112	111	102	127

Themen, die FWF fördern sollte (Durchschnitte) (I)

FRAGE 73:

Im Gegensatz zu manchen anderen Förderungsinstituten gibt der FWF keine Forschungsthemen vor und behandelt alle Wissenschaftsgebiete gleich. Bitte geben Sie für jede der folgenden Aussagen zu den Forschungsthemen an, wie sehr Sie ihr zustimmen. 1 bedeutet stimme voll und ganz zu, 5 stimme überhaupt nicht zu. Dazwischen können Sie abstufen.

1 = stimme voll und ganz zu
5 = stimme überhaupt nicht zu

	Nicht-Antragsteller (n=1134) Ø	Alter		Geschlecht		Universität	
		Bis 40 Jahre (n=695) Ø	Über 40 Jahre (n=425) Ø	Männer (n=740) Ø	Frauen (n=365) Ø	Wien (n=261) Ø	Andere (n=873) Ø
FWF soll keine Forschungsthemen vorgeben	1.38	1.33	1.47	1.43	1.31	1.31	1.40
Fächerübergreifende Themen ermitteln	2.71	2.73	2.68	2.78	2.54	2.89	2.65
Themenorientierte Programmforschung	3.44	3.46	3.43	3.44	3.42	3.39	3.46
Förderung gesellschaftlich relevanter Themen	3.33	3.37	3.25	3.42	3.13	3.31	3.33

Themen, die FWF fördern sollte (Durchschnitte) (II)

FRAGE 73:

Im Gegensatz zu manchen anderen Förderungsinstituten gibt der FWF keine Forschungsthemen vor und behandelt alle Wissenschaftsgebiete gleich. Bitte geben Sie für jede der folgenden Aussagen zu den Forschungsthemen an, wie sehr Sie ihr zustimmen. 1 bedeutet stimme voll und ganz zu, 5 stimme überhaupt nicht zu. Dazwischen können Sie abstufen.

1 = stimme voll und ganz zu
5 = stimme überhaupt nicht zu

	Wissenschaftsgebiete						Position			
	Geisteswissenschaften (n=222) Ø	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften (n=220) Ø	Medizin (n=139) Ø	Biologie (n=70) Ø	Naturwissenschaften (n=214) Ø	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=253) Ø	Leitende Position (n=137) Ø	Mittelbau (n=899) Ø	Mittelbau männl. (n=573) Ø	Mittelbau weibl. (n=305) Ø
FWF soll keine Forschungsthemen vorgeben	1.31	1.48	1.31	1.31	1.38	1.43	1.49	1.36	1.42	1.27
Fächerübergreifende Themen ermitteln	2.65	2.66	2.54	2.93	2.81	2.74	2.67	2.73	2.81	2.58
Förderung gesellschaftlich relevanter Themen	3.08	2.89	3.41	3.94	3.69	3.41	3.42	3.32	3.41	3.16
Themenorientierte Programmforschung	3.42	3.54	3.40	3.60	3.37	3.43	3.61	3.42	3.42	3.41

Image des FWF

Das Image des FWF (Top box: Stufe 1) (I)

FRAGE 74: Bitte geben Sie für jede der folgenden Aussagen über den FWF an, wie sehr Sie ihr zustimmen.

FRAGE 75: Hier sind noch einige Aussagen über den FWF. Geben Sie bitte wieder für jede an, wie sehr Sie ihr zustimmen.

FRAGE 76: Abschließend noch einige Aussagen über den FWF.

1 = stimme voll und ganz zu
5 = stimme überhaupt nicht zu

	Nicht- Antrag- steller (n=1134) %	Alter		Geschlecht		Universität	
		Bis 40 Jahre (n=695) %	Über 40 Jahre (n=425) %	Männer (n=740) %	Frauen (n=365) %	Wien (n=261) %	Andere (n=873) %
Die Förderung des FWF sollte breiter gestreut werden, sodass mehr AntragstellerInnen zum Zuge kommen	20	19	23	17	25	23	20
Der FWF konzentriert sich zu stark auf die vermeintlich "nützlichen" Disziplinen der Natur- und Technikwissenschaften und vernachlässigt die Geistes- und Sozialwissenschaften	12	12	13	9	17	16	11
Der FWF tut zu wenig für die Nachwuchsförderung	12	16	5	11	14	10	12
Jemand, der sich erfolgreich um FWF-Forschungsgelder beworben hat, sollte an den Forschungsstätten berücksichtigt werden	11	11	12	10	15	11	11
Die Ablehnungsrate des FWF ist zu hoch	10	9	12	8	13	14	9
Der FWF bewegt sich zu stark in traditionellen, disziplinbezogenen Bahnen; er sollte mehr Wert auf inter- und transdisziplinäre Forschung legen	10	9	12	8	15	12	9
Der FWF ist ein in sich geschlossenes System und fordert immer nur eine bestimmte Klientel	10	9	11	9	11	12	9
Der FWF ist forschungspolitisch bei aktuellen Themen der Forschungspolitik zu wenig präsent	9	9	9	7	12	7	10
Der FWF tut zu wenig für die Internationalität und den internationalen Austausch der österreichischen Forschung	7	9	5	7	9	8	7
Der FWF unterliegt zu sehr dem Einfluss von Staat, Politik und Interessensgruppen	7	7	8	7	8	7	7
Der FWF sollte stärker als bisher die Besten fördern	5	5	5	5	6	6	5
Der FWF tut zu wenig für die Frauenförderung	5	6	5	1	13	9	4
Der FWF bevorzugt AntragstellerInnen der Universitäten und vernachlässigt den außeruniversitären Bereich	4	4	5	4	6	5	4
Der FWF arbeitet im Elfenbeinturm und kümmert sich nicht um die gesellschaftliche Relevanz der Forschung	3	1	4	2	4	4	2

Das Image des FWF (Top box: Stufe 1) (II)

FRAGE 74,75,76:

	Wissenschaftsgebiete						Position			
	Geistes- wissen- schaften	Sozial-, Rechts- u. Wirtschafts- wissen- schaften	Medizin	Biologie	Natur- wissen- schaften	Technik- u. Ingenieur- wissen- schaften	Leitende Position	Mittel- bau	Mittel- bau männl.	Mittel- bau weibl.
	(n=222) %	(n=220) %	(n=139) %	(n=70) %	(n=214) %	(n=253) %	(n=137) %	(n=899) %	(n=573) %	(n=305) %
Die Förderung des FWF sollte breiter gestreut werden, sodass mehr AntragstellerInnen zum Zuge kommen	28	20	22	16	18	16	18	20	17	26
Der FWF konzentriert sich zu stark auf die vermeintlich "nützlichen" Disziplinen der Natur- und Technikwissenschaften und vernachlässigt die Geistes- und Sozialwissenschaften	27	24	6	3	3	3	11	11	9	15
Der FWF bewegt sich zu stark in traditionellen, disziplinbezogenen Bahnen; er sollte mehr Wert auf inter- und transdisziplinäre Forschung legen	14	10	13	7	11	5	9	9	8	13
Jemand, der sich erfolgreich um FWF-Forschungsgelder beworben hat, sollte an den Forschungsstätten berücksichtigt werden	13	11	14	23	10	8	9	11	10	14
Der FWF ist forschungspolitisch bei aktuellen Themen der Forschungspolitik zu wenig präsent	13	8	8	16	7	8	7	9	8	11
Die Ablehnungsrate des FWF ist zu hoch	12	5	13	16	12	7	11	10	8	14
Der FWF tut zu wenig für die Nachwuchsförderung	12	10	15	16	12	11	5	12	12	14
Der FWF ist ein in sich geschlossenes System und fördert immer nur eine bestimmte Klientel	11	7	17	11	10	6	11	9	9	10
Der FWF tut zu wenig für die Frauenförderung	11	5	5	4	4	3	1	6	1	13
Der FWF unterliegt zu sehr dem Einfluss von Staat, Politik und Interessensgruppen	10	3	9	7	8	7	7	7	7	7
Der FWF bevorzugt AntragstellerInnen der Universitäten und vernachlässigt den außeruniversitären Bereich	9	3	4	10	4	1	5	3	2	4
Der FWF tut zu wenig für die Internationalität und den internationalen Austausch der österreichischen Forschung	8	10	4	3	11	5	4	8	8	8
Der FWF sollte stärker als bisher die Besten fördern	5	4	6	4	7	4	9	4	4	5
Der FWF arbeitet im Elfenbeinturm und kümmert sich nicht um die gesellschaftliche Relevanz der Forschung	3	2	6	1	2	1	3	2	2	3

Das Image des FWF (Durchschnitte) (I)

FRAGE 74: Bitte geben Sie für jede der folgenden Aussagen über den FWF an, wie sehr Sie ihr zustimmen.

FRAGE 75: Hier sind noch einige Aussagen über den FWF. Geben Sie bitte wieder für jede an, wie sehr Sie ihr zustimmen.

FRAGE 76: Abschließend noch einige Aussagen über den FWF.

1 = stimme voll und ganz zu
5 = stimme überhaupt nicht zu

	Nicht- Antrag- steller (n=1134) Ø	Alter		Geschlecht		Universität	
		Bis 40 Jahre (n=695) Ø	Über 40 Jahre (n=425) Ø	Männer (n=740) Ø	Frauen (n=365) Ø	Wien (n=261) Ø	Andere (n=873) Ø
Die Förderung des FWF sollte breiter gestreut werden, sodass mehr AntragstellerInnen zum Zuge kommen	2.31	2.34	2.26	2.43	2.07	2.29	2.31
Die Ablehnungsrate des FWF ist zu hoch	2.46	2.44	2.49	2.56	2.28	2.35	2.50
Der FWF ist ein in sich geschlossenes System und fördert immer nur eine bestimmte Klientel	2.79	2.74	2.86	2.85	2.67	2.72	2.81
Der FWF ist forschungspolitisch bei aktuellen Themen der Forschungspolitik zu wenig präsent	2.82	2.77	2.91	2.92	2.62	3.07	2.74
Der FWF bewegt sich zu stark in traditionellen, disziplinbezogenen Bahnen; er sollte mehr Wert auf inter- und transdisziplinäre Forschung legen	2.86	2.81	2.91	2.97	2.56	2.87	2.85
Der FWF unterliegt zu sehr dem Einfluss von Staat, Politik und Interessensgruppen	2.94	2.81	3.11	2.99	2.84	2.97	2.93
Jemand, der sich erfolgreich um FWF-Forschungsgelder beworben hat, sollte an den Forschungsstätten berücksichtigt werden	2.95	2.91	3.01	2.99	2.82	3.12	2.90
Der FWF tut zu wenig für die Nachwuchsförderung	3.02	2.74	3.47	3.05	2.98	2.98	3.03
Der FWF konzentriert sich zu stark auf die vermeintlich "nützlichen" Disziplinen der Natur- und Technikwissenschaften und vernachlässigt die Geistes- und Sozialwissenschaften	3.06	3.12	2.98	3.26	2.72	2.82	3.15
Der FWF tut zu wenig für die Internationalität und den internationalen Austausch der österreichischen Forschung	3.09	2.96	3.29	3.14	2.98	3.10	3.09
Der FWF bevorzugt AntragstellerInnen der Universitäten und vernachlässigt den außeruniversitären Bereich	3.29	3.28	3.32	3.44	2.98	3.35	3.27
Der FWF sollte stärker als bisher die Besten fördern	3.31	3.31	3.31	3.26	3.40	3.26	3.33
Der FWF tut zu wenig für die Frauenförderung	3.63	3.51	3.83	4.13	2.88	3.41	3.71
Der FWF arbeitet im Elfenbeinturm und kümmert sich nicht um die gesellschaftliche Relevanz der Forschung	3.69	3.67	3.72	3.74	3.58	3.65	3.71

Das Image des FWF (Durchschnitte) (II)

FRAGE 74,75,76:

	Wissenschaftsgebiete						Position			
	Geistes- wissen- schaften	Sozial-, Rechts- u. Wirtschafts- wissen- schaften	Medizin	Biologie	Natur- wissen- schaften	Technik- u. Ingenieur- wissen- schaften	Leitende Position	Mittel- bau	Mittel- bau männl.	Mittel- bau weibl.
	(n=222) Ø	(n=220) Ø	(n=139) Ø	(n=70) Ø	(n=214) Ø	(n=253) Ø	(n=137) Ø	(n=899) Ø	(n=573) Ø	(n=305) Ø
Die Förderung des FWF sollte breiter gestreut werden, sodass mehr AntragstellerInnen zum Zuge kommen	2.00	2.24	2.28	2.54	2.47	2.48	2.61	2.28	2.40	2.04
Der FWF konzentriert sich zu stark auf die vermeintlich "nützlichen" Disziplinen der Natur- und Technikwissenschaften und vernachlässigt die Geistes- und Sozialwissenschaften	2.16	2.13	3.33	3.93	3.82	3.98	3.28	3.07	3.24	2.80
Die Ablehnungsrate des FWF ist zu hoch	2.26	2.67	2.24	2.48	2.60	2.47	2.66	2.41	2.49	2.26
Der FWF ist forschungspolitisch bei aktuellen Themen der Forschungspolitik zu wenig präsent	2.65	2.71	2.92	2.94	2.94	2.86	3.06	2.80	2.89	2.65
Der FWF bewegt sich zu stark in traditionellen, disziplinbezogenen Bahnen; er sollte mehr Wert auf inter- und transdisziplinäre Forschung legen	2.81	2.74	2.69	3.34	3.02	2.76	3.08	2.85	2.94	2.62
Der FWF ist ein in sich geschlossenes System und fördert immer nur eine bestimmte Klientel	2.87	2.71	2.53	2.82	2.93	2.83	2.99	2.77	2.81	2.69
Der FWF unterliegt zu sehr dem Einfluss von Staat, Politik und Interessensgruppen	2.91	3.25	2.75	2.76	2.95	2.88	3.27	2.89	2.93	2.81
Der FWF bevorzugt AntragstellerInnen der Universitäten und vernachlässigt den außeruniversitären Bereich	2.98	3.42	3.43	3.15	3.31	3.46	3.50	3.39	3.51	3.15
Jemand, der sich erfolgreich um FWF-Forschungsgelder beworben hat, sollte an den Forschungsstätten berücksichtigt werden	2.99	3.01	2.93	2.63	2.92	2.99	3.03	2.96	2.99	2.85
Der FWF tut zu wenig für die Nachwuchsförderung	3.08	3.05	2.62	3.28	3.17	2.94	3.53	2.99	2.96	3.04
Der FWF tut zu wenig für die Internationalität und den internationalen Austausch der österreichischen Forschung	3.10	2.83	3.28	3.48	3.00	3.17	3.43	3.07	3.07	3.03
Der FWF tut zu wenig für die Frauenförderung	3.34	3.71	3.58	3.69	3.71	3.83	4.19	3.59	4.08	2.89
Der FWF sollte stärker als bisher die Besten fördern	3.35	3.14	3.47	3.40	3.24	3.40	3.00	3.35	3.31	3.41
Der FWF arbeitet im Elfenbeinturm und kümmert sich nicht um die gesellschaftliche Relevanz der Forschung	3.73	3.48	3.49	4.05	3.86	3.65	3.78	3.68	3.75	3.54

Öffentlichkeitsarbeit

Informationsgrad (I)

FRAGE 77:

Fühlen Sie sich über die Förderungsmöglichkeiten und Verfahren des FWF ausreichend informiert oder nicht?

	Nicht-Antragsteller (n=1134) %	Alter		Geschlecht		Universität	
		Bis 40 Jahre (n=695) %	Über 40 Jahre (n=425) %	Männer (n=740) %	Frauen (n=365) %	Wien (n=261) %	Andere (n=873) %
Über die Förderungsmöglichkeiten und Verfahren des FWF -							
Fühle ich mich ausreichend informiert	39	31	52	41	35	39	39
Fühle ich mich NICHT ausreichend informiert	50	58	38	48	55	51	50
Weiß nicht, keine Angabe	11	11	10	11	10	10	11
	100	100	100	100	100	100	100

Informationsgrad (II)

FRAGE 77:

Fühlen Sie sich über die Förderungsmöglichkeiten und Verfahren des FWF ausreichend informiert oder nicht?

	Wissenschaftsgebiete						Position			
	Geistes- wissen- schaften (n=222) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschafts- wissen- schaften (n=220) %	Medizin (n=139) %	Biologie (n=70) %	Natur- wissen- schaften (n=214) %	Technik- u. Ingenieur- wissen- schaften (n=253) %	Leitende Position (n=137) %	Mittel- bau (n=899) %	Mittel- bau männl. (n=573) %	Mittel- bau weibl. (n=305) %
Über die Förderungsmöglichkeiten und Verfahren des FWF -										
Fühle ich mich ausreichend informiert	40	37	30	44	46	36	56	37	39	36
Fühle ich mich NICHT ausreichend informiert	53	52	66	43	43	49	36	52	51	54
Weiß nicht, keine Angabe	7	11	4	13	11	15	8	11	10	10
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Informationswege (I)

FRAGE 78:

Wie sollte der FWF vermehrt über seine Förderungsmöglichkeiten und -verfahren informieren?

Basis: Befragte, die sich nicht ausreichend über Förderungsmöglichkeiten und Verfahren des FWF informiert fühlen

Der FWF sollte informieren -	Insgesamt (n=572) %	Alter		Geschlecht		Universität	
		Bis 40 Jahre (n=400) %	Über 40 Jahre (n=162) %	Männer (n=358) %	Frauen (n=201) %	Wien (n=134) %	Andere (n=438) %
Über seine Internetseite	72	71	75	72	73	70	73
Durch e-mails	59	58	60	56	62	63	57
Durch Broschüren und Folder	52	52	49	50	53	52	51
Durch Informationsveranstaltungen	47	51	35	44	52	41	49
Anders	2	3	2	2	3	3	2
Weiß nicht, keine Angabe	2	1	3	2	2	1	2
	234	236	224	226	245	230	234

Informationswege (II)

FRAGE 78:

Wie sollte der FWF vermehrt über seine Förderungsmöglichkeiten und -verfahren informieren?

Basis: Befragte, die sich nicht ausreichend über Förderungsmöglichkeiten und Verfahren des FWF informiert fühlen

	Wissenschaftsgebiete						Position			
	Geisteswissenschaften (n=117) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften (n=115) %	Medizin (n=92) %	Biologie (n=30) %	Naturwissenschaften (n=91) %	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=123) %	Leitende Position (n=50) %	Mittelbau (n=465) %	Mittelbau männl. (n=291) %	Mittelbau weibl. (n=164) %
Der FWF sollte informieren -										
Durch e-mails	66	60	72	50	48	50	54	58	56	62
Über seine Internetseite	64	74	73	73	76	76	72	71	71	69
Durch Broschüren und Folder	57	49	41	73	47	54	50	49	49	49
Durch Informationsveranstaltungen	41	44	41	33	53	58	38	48	44	53
Anders	5	4	0	0	2	1	4	2	2	3
Weiß nicht, keine Angabe	2	1	3	0	2	2	0	2	2	2
	235	232	230	229	228	241	218	230	224	238

Bekanntheit der PR-Aktivitäten des FWF (I)

FRAGE 79:

Welche der folgenden Aktivitäten, die der FWF im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit betreibt, kennen Sie?

Bekanntheit der PR-Aktivitäten des FWF (II)

FRAGE 79:

Welche der folgenden Aktivitäten, die der FWF im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit betreibt, kennen Sie?

	Wissenschaftsgebiete						Position			
	Geisteswissenschaften (n=222) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften (n=220) %	Medizin (n=139) %	Biologie (n=70) %	Naturwissenschaften (n=214) %	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=253) %	Leitende Position (n=137) %	Mittelbau (n=899) %	Mittelbau männl. (n=573) %	Mittelbau weibl. (n=305) %
Es kennen -										
FWF-Website	63	48	52	70	64	64	50	62	64	59
FWF-Folder, Broschüren	50	53	38	47	48	47	59	47	47	47
FWF-Plakate	30	28	23	31	27	29	25	29	28	30
Jahresbericht	29	21	15	24	23	17	41	20	20	19
Kooperationen mit Medien	27	22	21	26	20	21	23	22	21	22
Statistikheft	9	7	5	9	5	8	10	7	8	6
Vorträge im FWF-Forum	9	5	6	4	7	3	9	5	5	7
Kenne keine Aktivität des FWF	13	14	24	11	13	18	11	15	14	17
	230	198	184	222	207	207	228	207	207	207

Beurteilung der PR-Aktivitäten des FWF (Top box: Stufe 1) (I)

FRAGE 80:

Bitte geben Sie für jede der folgenden Aktivitäten des FWF im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit ein Urteil ab.

Basis: Befragte, die die jeweiligen PR-Aktivitäten des FWF kennen

1 = gefällt sehr gut

5 = gefällt überhaupt nicht

	Insgesamt	Alter		Geschlecht		Universität	
		Bis 40 Jahre	Über 40 Jahre	Männer	Frauen	Wien	Andere
Es gefällt SEHR GUT -	%	%	%	%	%	%	%
Vorträge im FWF-Forum	21	22	21	23	20	29	18
FWF-Website	16	18	12	13	23	17	16
FWF-Folder, Broschüren	16	17	15	14	22	12	17
Kooperationen mit Medien	15	17	14	14	19	16	15
Jahresbericht	13	5	19	13	12	8	14
Statistikheft	13	9	16	14	13	11	13
FWF-Plakate	11	13	8	9	15	11	11
	105	101	105	100	124	104	104

Beurteilung der PR-Aktivitäten des FWF (Top box: Stufe 1) (II)

FRAGE 80:

Bitte geben Sie für jede der folgenden Aktivitäten des FWF im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit ein Urteil ab.

Basis: Befragte, die die jeweiligen PR-Aktivitäten des FWF kennen

1 = gefällt sehr gut

5 = gefällt überhaupt nicht

	Wissenschaftsgebiete						Position			
	Geistes- wissen- schaften	Sozial-, Rechts- u. Wirtschafts- wissen- schaften	Medizin	Biologie	Natur- wissen- schaften	Technik- u. Ingenieur- wissen- schaften	Leitende Position	Mittel- bau	Mittel- bau männl.	Mittel- bau weibl.
Es gefällt SEHR GUT -	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
FWF-Website	21	12	21	16	16	13	9	16	14	22
Kooperationen mit Medien	20	10	28	6	14	13	23	14	12	17
FWF-Folder, Broschüren	18	15	26	9	14	14	21	14	11	22
Jahresbericht	17	9	14	12	12	14	32	7	8	5
Statistikheft	14	6	0	50	18	10	29	8	9	5
FWF-Plakate	12	13	6	0	16	8	3	11	10	14
Vorträge im FWF-Forum	5	33	25	0	31	25	33	19	22	14
	107	98	120	93	121	97	150	89	86	99

Beurteilung der PR-Aktivitäten des FWF (Durchschnitte) (I)

FRAGE 80:

Bitte geben Sie für jede der folgenden Aktivitäten des FWF im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit ein Urteil ab.

Basis: Befragte, die die jeweiligen PR-Aktivitäten des FWF kennen

1 = gefällt sehr gut

5 = gefällt überhaupt nicht

	Insgesamt	Alter		Geschlecht		Universität	
		Bis 40 Jahre	Über 40 Jahre	Männer	Frauen	Wien	Andere
Es gefällt SEHR GUT -	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
Vorträge im FWF-Forum	2.07	2.00	2.15	1.96	2.22	2.00	2.12
FWF-Website	2.21	2.20	2.20	2.25	2.10	2.19	2.21
FWF-Folder, Broschüren	2.22	2.24	2.19	2.28	2.03	2.34	2.18
Kooperationen mit Medien	2.27	2.23	2.32	2.30	2.20	2.31	2.26
Jahresbericht	2.27	2.47	2.12	2.27	2.25	2.45	2.22
FWF-Plakate	2.44	2.50	2.33	2.43	2.41	2.43	2.44
Statistikheft	2.51	2.74	2.36	2.48	2.47	2.40	2.53

Beurteilung der PR-Aktivitäten des FWF (Durchschnitte) (II)

FRAGE 80:

Bitte geben Sie für jede der folgenden Aktivitäten des FWF im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit ein Urteil ab.

Basis: Befragte, die die jeweiligen PR-Aktivitäten des FWF kennen

1 = gefällt sehr gut

5 = gefällt überhaupt nicht

	Wissenschaftsgebiete						Position			
	Geistes- wissen- schaften	Sozial-, Rechts- u. Wirtschafts- wissen- schaften	Medizin	Biologie	Natur- wissen- schaften	Technik- u. Ingenieur- wissen- schaften	Leitende Position	Mittel- bau	Mittel- bau männl.	Mittel- bau weibl.
Es gefällt SEHR GUT -	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
FWF-Website	2.09	2.27	2.13	2.23	2.20	2.28	2.25	2.20	2.25	2.10
Jahresbericht	2.16	2.37	2.11	2.44	2.28	2.24	1.88	2.41	2.42	2.35
Kooperationen mit Medien	2.21	2.36	2.21	2.47	2.29	2.15	2.04	2.32	2.36	2.23
FWF-Folder, Broschüren	2.27	2.23	2.08	2.36	2.20	2.19	2.08	2.24	2.34	2.02
Statistikheft	2.39	2.73	3.00	2.33	2.20	2.41	2.23	2.56	2.56	2.53
FWF-Plakate	2.45	2.36	2.46	3.00	2.26	2.49	2.39	2.46	2.47	2.41
Vorträge im FWF-Forum	2.45	1.78	2.00	2.50	2.00	1.75	2.20	2.03	1.73	2.36

Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit (Top box: Stufe 1) (I)

FRAGE 81:

Nachfolgend sind einige Aktivitäten angeführt, die der FWF unternimmt bzw. unternehmen könnte, um die breite Bevölkerung über wissenschaftliche Erkenntnisse zu informieren.

1 = sehr wichtig

5 = überhaupt nicht wichtig

Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit (Top box: Stufe 1) (II)

FRAGE 81:

Nachfolgend sind einige Aktivitäten angeführt, die der FWF unternimmt bzw. unternehmen könnte, um die breite Bevölkerung über wissenschaftliche Erkenntnisse zu informieren.

1 = sehr wichtig

5 = überhaupt nicht wichtig

Wissenschaftsgebiete

Position

	Wissenschaftsgebiete						Position			
	Geisteswissenschaften (n=222) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften (n=220) %	Medizin (n=139) %	Biologie (n=70) %	Naturwissenschaften (n=214) %	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=253) %	Leitende Position (n=137) %	Mittelbau (n=899) %	Mittelbau männl. (n=573) %	Mittelbau weibl. (n=305) %
SEHR wichtige Aktivitäten -										
Kooperation mit Printmedien	41	30	25	34	30	28	24	32	26	44
Kooperation mit Fernsehstationen	33	26	23	36	27	26	23	28	25	35
Medientraining für ForscherInnen	31	23	20	24	20	16	13	23	15	37
Arbeit mit Schülern und Jugendlichen	30	24	31	29	32	28	21	30	28	34
Unterstützung von interaktiver Wissenschaftsvermittlung	29	24	27	37	33	21	16	29	23	39
Vorträge und Diskussionen	28	20	25	31	23	22	18	25	18	36
	192	147	151	191	165	141	115	167	135	225

Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit (Durchschnitte) (I)

FRAGE 81:

Nachfolgend sind einige Aktivitäten angeführt, die der FWF unternimmt bzw. unternehmen könnte, um die breite Bevölkerung über wissenschaftliche Erkenntnisse zu informieren.

1 = sehr wichtig

5 = überhaupt nicht wichtig

	Nicht-Antragsteller (n=1134) Ø	Alter		Geschlecht		Universität	
		Bis 40 Jahre (n=695) Ø	Über 40 Jahre (n=425) Ø	Männer (n=740) Ø	Frauen (n=365) Ø	Wien (n=261) Ø	Andere (n=873) Ø
SEHR wichtige Aktivitäten -							
Kooperation mit Printmedien	2.00	2.00	1.99	2.11	1.77	1.96	2.01
Kooperation mit Fernsehstationen	2.19	2.21	2.16	2.27	2.03	2.22	2.19
Vorträge und Diskussionen	2.20	2.10	2.37	2.36	1.89	2.25	2.19
Unterstützung von interaktiver Wissenschaftsvermittlung	2.22	2.19	2.27	2.36	1.93	2.22	2.22
Arbeit mit Schülern und Jugendlichen	2.28	2.26	2.33	2.34	2.15	2.36	2.26
Medientraining für ForscherInnen	2.45	2.41	2.53	2.66	2.00	2.46	2.45

Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit (Durchschnitte) (II)

FRAGE 81:

Nachfolgend sind einige Aktivitäten angeführt, die der FWF unternimmt bzw. unternehmen könnte, um die breite Bevölkerung über wissenschaftliche Erkenntnisse zu informieren.

1 = sehr wichtig

5 = überhaupt nicht wichtig

	Wissenschaftsgebiete						Position			
	Geisteswissenschaften (n=222) Ø	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften (n=220) Ø	Medizin (n=139) Ø	Biologie (n=70) Ø	Naturwissenschaften (n=214) Ø	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=253) Ø	Leitende Position (n=137) Ø	Mittelbau (n=899) Ø	Mittelbau männl. (n=573) Ø	Mittelbau weibl. (n=305) Ø
SEHR wichtige Aktivitäten -										
Kooperation mit Printmedien	1.77	2.01	2.24	1.96	1.99	2.08	2.09	2.00	2.14	1.74
Kooperation mit Fernsehstationen	2.00	2.25	2.41	2.12	2.17	2.24	2.25	2.19	2.28	2.01
Vorträge und Diskussionen	2.09	2.33	2.26	2.19	2.10	2.23	2.46	2.17	2.35	1.84
Arbeit mit Schülern und Jugendlichen	2.11	2.50	2.25	2.45	2.17	2.29	2.56	2.25	2.29	2.16
Unterstützung von interaktiver Wissenschaftsvermittlung	2.12	2.27	2.18	2.30	2.03	2.41	2.50	2.19	2.35	1.89
Medientraining für ForscherInnen	2.16	2.54	2.55	2.42	2.51	2.52	2.89	2.41	2.64	1.97

Struktur der Befragten

Alter, Geschlecht, Staatsbürgerschaft

FRAGE 83,84,85:

Wissenschaftsgebiet, Forschungsstätte im deutschsprachigen / nicht-deutschsprachigen Ausland

FRAGE 86,87,88:

Universität, Position

FRAGE 89,90:

Mitarbeiter

Bekanntheit des FWF und seiner Förderkategorien

Bekanntheit der Förderinstitutionen für Forschung (I)

FRAGE 1-7:

Bitte geben Sie an, welche der folgenden Institutionen Ihnen als Förderinstitutionen für Forschung bekannt sind.

	Mitarbeiter (n=788) %	Position				Universität	
		Leitende Position (n=22) %	Mittel- bau (n=685) %	Mittel- bau männl. (n=461) %	Mittel- bau weibl. (n=207) %	Wien (n=147) %	Andere (n=641) %
Es sind bekannt -							
FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung)	100	100	100	100	100	100	100
Europäische Union	96	95	96	96	96	96	96
Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW)	86	73	86	84	89	88	85
Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank (OeNB)	85	95	84	83	88	90	83
Bundesministerien	73	77	72	67	82	73	73
Andere Forschungsinstitutionen im deutschsprachigen Ausland (DFG, SNF)	70	91	68	72	62	72	70
Forschungsförderungsfonds der gewerblichen Wirtschaft (FFF)	65	73	65	71	53	61	66

Bekanntheit der Förderinstitutionen für Forschung (II)

FRAGE 1-7:

Bitte geben Sie an, welche der folgenden Institutionen Ihnen als Förderinstitutionen für Forschung bekannt sind.

	Wissenschaftsgebiete					
	Geisteswissenschaften (n=158) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschafts- wissenschaften (n=60) %	Medizin (n=75) %	Biologie (n=121) %	Naturwissenschaften (n=232) %	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=132) %
Es sind bekannt -						
FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung)	100	100	100	100	100	100
Europäische Union	96	97	96	97	97	92
Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW)	93	77	75	96	88	76
Bundesministerien	90	78	61	78	66	66
Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank (OeNB)	89	93	99	88	81	70
Andere Forschungsinstitutionen im deutschsprachigen Ausland (DFG, SNF)	85	65	64	73	72	52
Forschungsförderungsfonds der gewerblichen Wirtschaft (FFF)	49	77	53	70	64	82

Bekanntheit der Förderkategorien des FWF (I)

FRAGE 8,9,10,11,12,13,14,15,16,29,18,19,20:

Der FWF fördert genau umschriebene, zeitlich begrenzte Forschungsvorhaben der Grundlagenforschung. In der Folge werden diese Förderkategorien des FWF angeführt. Von welchen Förderungen bzw. Förderprogrammen wussten Sie, dass es sie gibt?

Bekanntheit der Förderkategorien des FWF (II)

FRAGE 8,9,10,11,12,13,14,15,16,29,18,19,20:

Der FWF fördert genau umschriebene, zeitlich begrenzte Forschungsvorhaben der Grundlagenforschung. In der Folge werden diese Förderkategorien des FWF angeführt. Von welchen Förderungen bzw. Förderprogrammen wussten Sie, dass es sie gibt?

	Wissenschaftsgebiete					
	Geistes- wissen- schaften	Sozial-, Rechts- u. Wirtschafts- wissen- schaften	Medizin	Biologie	Natur- wissen- schaften	Technik- u. Ingenieur- wissen- schaften
	(n=158) %	(n=60) %	(n=75) %	(n=121) %	(n=232) %	(n=132) %
Es wussten von -						
Förderung für Forschungsprojekte	99	98	99	99	100	92
Finanzierung von Druckkosten	90	72	49	62	53	42
Wittgenstein-Preis	84	82	77	87	83	77
Erwin-Schrödinger-Auslandsstipendium	82	82	95	92	88	73
Hertha-Firnberg-Programm	80	82	84	83	74	54
START-Programm	65	67	67	75	73	67
Lise-Meitner-Programm	61	52	61	64	69	48
Charlotte-Bühler-Programm	61	47	43	45	33	20
Förderung für Spezialforschungsbereiche (SFB)	42	65	64	67	72	52
Erwin-Schrödinger-Rückkehrprogramm	39	37	68	74	57	41
Förderung für Forschungsschwerpunkte	32	42	45	51	45	36
Wissenschaftskollegs	30	18	8	14	17	10
Förderung von Impulsprojekten	15	10	31	38	27	23

Werden Förderkategorien des FWF als ausreichend empfunden? (I)

FRAGE 33:

Sind Sie der Ansicht, dass diese Förderkategorien des FWF ausreichend sind oder sollte sonst noch etwas gefördert werden?

Werden Förderkategorien des FWF als ausreichend empfunden? (II)

FRAGE 33:

Sind Sie der Ansicht, dass diese Förderkategorien des FWF ausreichend sind oder sollte sonst noch etwas gefördert werden?

Förderkategorien des FWF sind -	Wissenschaftsgebiete					
	Geisteswissenschaften (n=158) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften (n=60) %	Medizin (n=75) %	Biologie (n=121) %	Naturwissenschaften (n=232) %	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=132) %
Ausreichend	31	37	49	50	51	45
Nicht ausreichend	35	27	24	24	21	11
Weiß nicht, keine Angabe	34	36	27	26	28	44
	100	100	100	100	100	100

Beurteilung der Förderkategorien des FWF (Top box: Stufe 1) (I)

FRAGE 36:

Sie werden nun ersucht, die Ihnen bekannten Förderkategorien des FWF anhand von Schulnoten zu beurteilen. Wie wertvoll finden Sie die Forschungsprogramme? 1 bedeutet, dass Sie diese Förderkategorie für „sehr wertvoll“ halten und 5 bedeutet, dass Sie diese Förderkategorie für „gar nicht wertvoll“ halten. Dazwischen können Sie Ihr Urteil abstufen.

Basis: Befragte, die die jeweilige Förderkategorie kennen

1 = sehr wertvoll
5 = gar nicht wertvoll

	Mitarbeiter	Position				Universität	
		Leitende Position	Mittelbau	Mittelbau männl.	Mittelbau weibl.	Wien	Andere
Es halten für sehr wertvoll -	%	%	%	%	%	%	%
Förderung für Forschungsprojekte	86	91	86	85	88	88	86
Erwin-Schrödinger Auslandsstipendium	79	81	79	76	85	83	78
START-Programm	62	53	63	61	69	61	62
Erwin-Schrödinger Rückkehrprogramm	60	67	60	55	69	70	58
Förderung für Spezialforschungsbereiche	58	53	58	53	69	54	58
Charlotte-Bühler Programm	57	46	57	39	78	62	55
Förderung für Forschungsschwerpunkte	56	42	56	55	55	70	53
Hertha-Firnberg Programm	52	37	52	37	80	54	51
Lise-Meitner-Programm	51	50	51	41	75	56	49
Finanzierung von Druckkosten	50	47	49	44	57	56	49
Wittgenstein-Preis	49	45	50	47	57	49	49
Förderung für Wissenschaftskollegs	41	29	43	43	45	47	40
Förderung von Impulsprojekten	30	20	30	23	46	26	32

Beurteilung der Förderkategorien des FWF (Top box: Stufe 1) (II)

FRAGE 36:

Sie werden nun ersucht, die Ihnen bekannten Förderkategorien des FWF anhand von Schulnoten zu beurteilen. Wie wertvoll finden Sie die Forschungsprogramme? 1 bedeutet, dass Sie diese Förderkategorie für „sehr wertvoll“ halten und 5 bedeutet, dass Sie diese Förderkategorie für „gar nicht wertvoll“ halten. Dazwischen können Sie Ihr Urteil abstimmen.

Basis: Befragte, die die jeweilige Förderkategorie kennen

1 = sehr wertvoll
5 = gar nicht wertvoll

Wissenschaftsgebiete

	Geistes- wissen- schaften	Sozial-, Rechts- u. Wirtschafts- wissen- schaften	Medizin	Biologie	Natur- wissen- schaften	Technik- u. Ingenieur- wissen- schaften
Es halten für sehr wertvoll -	%	%	%	%	%	%
Förderung für Forschungsprojekte	90	73	86	93	86	83
Finanzierung von Druckkosten	82	58	30	39	34	29
Erwin-Schrödinger Auslandsstipendium	73	80	89	86	83	66
Hertha-Firnberg Programm	70	57	40	58	46	32
Förderung für Forschungsschwerpunkte	67	52	53	47	57	62
Förderung für Spezialforschungsbereiche	67	44	56	52	61	55
Charlotte-Bühler Programm	66	71	47	50	57	38
START-Programm	66	58	74	56	61	60
Lise-Meitner-Programm	66	52	43	49	51	36
Erwin-Schrödinger Rückkehrprogramm	58	50	69	74	65	28
Förderung für Wissenschaftskollegs	57	64	33	18	31	38
Wittgenstein-Preis	52	47	57	41	48	55
Förderung von Impulsprojekten	39	17	30	39	21	35

Beurteilung der Förderkategorien des FWF (Durchschnitte) (I)

FRAGE 36:

Sie werden nun ersucht, die Ihnen bekannten Förderkategorien des FWF anhand von Schulnoten zu beurteilen. Wie wertvoll finden Sie die Forschungsprogramme? 1 bedeutet, dass Sie diese Förderkategorie für „sehr wertvoll“ halten und 5 bedeutet, dass Sie diese Förderkategorie für „gar nicht wertvoll“ halten. Dazwischen können Sie Ihr Urteil abstufen.

Basis: Befragte, die die jeweilige Förderkategorie kennen

1 = sehr wertvoll

5 = gar nicht wertvoll

	Mitarbeiter	Position				Universität	
		Leitende Position	Mittelbau	Mittelbau männl.	Mittelbau weibl.	Wien	Andere
Es halten für sehr wertvoll -	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
Förderung von Impulsprojekten	2.11	2.60	2.08	2.19	1.85	2.17	2.09
Finanzierung von Druckkosten	1.93	2.28	1.94	2.10	1.67	1.83	1.95
Förderung für Wissenschaftskollegs	1.82	2.00	1.81	1.81	1.77	1.72	1.85
Wittgenstein-Preis	1.80	2.12	1.77	1.79	1.70	2.00	1.75
Hertha-Firnberg Programm	1.71	1.71	1.71	1.97	1.27	1.64	1.72
Charlotte-Bühler Programm	1.70	1.67	1.71	2.11	1.24	1.61	1.72
Lise-Meitner-Programm	1.67	1.63	1.67	1.84	1.31	1.60	1.69
Förderung für Forschungsschwerpunkte	1.61	1.91	1.61	1.64	1.55	1.39	1.67
Förderung für Spezialforschungsbereiche	1.60	1.67	1.59	1.69	1.38	1.60	1.60
Erwin-Schrödinger Rückkehrprogramm	1.49	1.33	1.52	1.57	1.41	1.32	1.55
START-Programm	1.48	1.57	1.46	1.48	1.39	1.50	1.48
Erwin-Schrödinger Auslandsstipendium	1.22	1.15	1.22	1.25	1.16	1.20	1.22
Förderung für Forschungsprojekte	1.10	1.05	1.11	1.12	1.07	1.07	1.11

Beurteilung der Förderkategorien des FWF (Durchschnitte) (II)

FRAGE 36:

Sie werden nun ersucht, die Ihnen bekannten Förderkategorien des FWF anhand von Schulnoten zu beurteilen. Wie wertvoll finden Sie die Forschungsprogramme? 1 bedeutet, dass Sie diese Förderkategorie für „sehr wertvoll“ halten und 5 bedeutet, dass Sie diese Förderkategorie für „gar nicht wertvoll“ halten. Dazwischen können Sie Ihr Urteil abstufen.

Basis: Befragte, die die jeweilige Förderkategorie kennen

1 = sehr wertvoll
5 = gar nicht wertvoll

Wissenschaftsgebiete

	Geistes- wissen- schaften	Sozial-, Rechts- u. Wirtschafts- wissen- schaften	Medizin	Biologie	Natur- wissen- schaften	Technik- u. Ingenieur- wissen- schaften
Es halten für sehr wertvoll -	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
Förderung von Impulsprojekten	2.00	2.80	2.05	2.05	2.26	1.84
Wittgenstein-Preis	1.77	1.89	1.91	2.09	1.75	1.46
Förderung für Wissenschaftskollegs	1.62	1.64	2.17	2.31	1.87	1.80
Erwin-Schrödinger Rückkehrprogramm	1.51	1.70	1.34	1.29	1.45	1.98
Charlotte-Bühler Programm	1.48	1.50	2.00	1.86	1.76	1.76
Förderung für Forschungsschwerpunkte	1.44	1.65	1.76	1.72	1.64	1.47
Lise-Meitner-Programm	1.43	1.86	1.86	1.74	1.62	1.77
Förderung für Spezialforschungsbereiche	1.40	1.75	1.72	1.73	1.55	1.60
START-Programm	1.40	1.51	1.35	1.61	1.52	1.43
Hertha-Firnberg Programm	1.37	1.55	1.98	1.58	1.86	2.02
Erwin-Schrödinger Auslandsstipendium	1.30	1.17	1.09	1.18	1.15	1.36
Finanzierung von Druckkosten	1.22	1.74	2.41	2.04	2.42	2.43
Förderung für Forschungsprojekte	1.08	1.25	1.14	1.03	1.10	1.12

Ausmaß der Antragsstellung

Antrag auf diverse Förderkategorien (I)

FRAGE 37,38,39,40:

Haben Sie in den letzten 5 Jahren schon einmal persönlich beim FWF einen Antrag auf gestellt?

Antrag auf diverse Förderkategorien (II)

FRAGE 37,38,39,40:

Haben Sie in den letzten 5 Jahren schon einmal persönlich beim FWF einen Antrag auf gestellt?

	Wissenschaftsgebiete					
	Geisteswissenschaften (n=158) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschafts- wissenschaften (n=60) %	Medizin (n=75) %	Biologie (n=121) %	Naturwissenschaften (n=232) %	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=132) %
Es haben einen Antrag gestellt für -						
Förderung eines Forschungsprojektes	75	60	65	69	63	56
Finanzierung von Druckkosten	23	7	5	10	8	2
Ein Nachwuchsprogramm	22	25	52	26	23	10
Das Forschungsnetzwerk	8	15	7	10	19	14
Keinen Antrag gestellt	13	20	17	22	29	35
	141	127	146	137	142	117

Warum man noch nie einen Antrag gestellt hat (I)

FRAGE 46:

Warum haben Sie noch nie einen Antrag auf Förderung eines Forschungsprojektes beim FWF gestellt?

Basis: Befragte, die noch nie einen Antrag auf Förderung eines Forschungsprojektes gestellt haben

	Mitarbeiter	Position				Universität	
	(n=267) %	(n=4) %	(n=242) %	Mittel- bau männl. (n=164) %	Mittel- bau weibl. (n=74) %	Wien (n=43) %	Andere (n=224) %
Ich habe zu wenig Erfahrung bzw. mein Chef/meine Chefin stellt die Anträge für mich	54	0	56	54	62	35	58
Das Ablehnungsrisiko ist im Verhältnis zum Antragsaufwand zu hoch	13	50	12	12	14	21	11
Ich benötige keine weiteren Mittel für meine Forschung	8	0	9	10	7	7	8
Die Beantragung bei anderen Förderungsorganisationen ist aussichtsreicher	7	25	7	6	8	12	6
Das Begutachtungsverfahren ist nicht objektiv	4	0	4	5	1	12	2
Es wird nur „Mainstream“-Forschung gefördert	4	0	5	5	3	9	3
Der FWF hat für meine Forschung keine geeigneten Förderungen	3	0	3	2	5	0	4
Meine Forschung ist zu anwendungsorientiert	3	0	2	3	1	2	4
Kommt für mich aufgrund meiner Tätigkeit nicht in Frage, da ich keine Grundlagenforschung betreibe	3	0	2	2	3	0	3
Gutachter könnten gute Ideen für sich ausnutzen	2	0	2	3	0	2	2
Anderes	27	50	25	27	22	44	23
Kann nicht sagen	6	0	7	7	4	5	7
	134	125	134	136	130	149	131

Warum man noch nie einen Antrag gestellt hat (II)

FRAGE 46:

Warum haben Sie noch nie einen Antrag auf Förderung eines Forschungsprojektes beim FWF gestellt?

Basis: Befragte, die noch nie einen Antrag auf Förderung eines Forschungsprojektes gestellt haben

	Wissenschaftsgebiete					
	Geistes- wissen- schaften (n=37) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschafts- wissen- schaften (n=23) %	Medizin (n=26) %	Biologie (n=38) %	Natur- wissen- schaften (n=86) %	Technik- u. Ingenieur- wissen- schaften (n=52) %
Ich habe zu wenig Erfahrung bzw. mein Chef/meine Chefin stellt die Anträge für mich	43	30	31	45	72	62
Der FWF hat für meine Forschung keine geeigneten Förderungen	11	9	0	5	1	0
Die Beantragung bei anderen Förderungsorganisationen ist aussichtsreicher	11	9	27	11	1	2
Das Ablehnungsrisiko ist im Verhältnis zum Antragsaufwand zu hoch	11	26	27	8	10	8
Das Begutachtungsverfahren ist nicht objektiv	5	4	15	0	2	0
Ich benötige keine weiteren Mittel für meine Forschung	3	17	8	5	8	8
Es wird nur „Mainstream“-Forschung gefördert	3	9	12	0	5	2
Meine Forschung ist zu anwendungsorientiert	3	4	0	8	1	6
Kommt für mich aufgrund meiner Tätigkeit nicht in Frage, da ich keine Grundlagenforschung betreibe	3	0	0	3	2	6
Gutachter könnten gute Ideen für sich ausnutzen	0	0	12	3	0	2
Anderes	30	22	46	37	19	23
Kann nicht sagen	3	17	0	8	2	13
	126	147	178	133	123	132

Anzahl der gestellten Anträge auf Förderung eines Forschungsprojektes beim FWF (I)

FRAGE 48, 50:

Wie viele Anträge auf Förderung eines Forschungsprojektes haben Sie bisher beim FWF gestellt?

Basis: Befragte, die Anträge gestellt haben

Bisher haben beim FWF gestellt -	Mitarbeiter	Position				Universität	
	(n=512) %	Leitende Position (n=18) %	Mittelbau (n=434) %	Mittelbau männl. (n=293) %	Mittelbau weibl. (n=129) %	Wien (n=102) %	Andere (n=410) %
1 Antrag	45	22	47	48	43	44	45
2 Anträge	31	28	30	31	26	31	31
3 Anträge	15	28	14	13	18	14	15
4 bis 5 Anträge	7	11	7	6	11	11	6
Mehr als 5 Anträge	2	11	2	1	2	0	3
Weiß nicht/keine Angabe	0	0	0	1	0	0	0
	100	100	100	100	100	100	100
	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Durchschnitt der Anträge	1.99	3.17	1.94	1.86	2.16	2.00	1.99

Anzahl der gestellten Anträge auf Förderung eines Forschungsprojektes beim FWF (II)

FRAGE 48, 50:

Wie viele Anträge auf Förderung eines Forschungsprojektes haben Sie bisher beim FWF gestellt?

Basis: Befragte, die Anträge gestellt haben

	Wissenschaftsgebiete					
	Geisteswissenschaften	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften	Medizin	Biologie	Naturwissenschaften	Technik- u. Ingenieurwissenschaften
Bisher haben beim FWF gestellt -	(n=119) %	(n=36) %	(n=49) %	(n=83) %	(n=146) %	(n=74) %
1 Antrag	40	61	37	40	40	65
2 Anträge	32	31	35	33	36	16
3 Anträge	15	8	18	16	14	15
4 bis 5 Anträge	7	0	10	11	7	4
Mehr als 5 Anträge	5	0	0	1	3	0
Weiß nicht/keine Angabe	1	0	0	0	0	0
	100	100	100	101	100	100
	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
Durchschnitt der Anträge	2.19	1.47	2.10	2.10	2.06	1.59

Genehmigte versus abgelehnte Anträge auf Förderung eines Forschungsprojektes (I)

FRAGE 47:

Bitte denken Sie an alle Anträge auf Förderung eines Forschungsprojektes, die Sie bisher beim FWF gestellt haben. Wurden alle diese Anträge genehmigt oder nicht?

Basis: Befragte, die Anträge gestellt haben

Genehmigte versus abgelehnte Anträge auf Förderung eines Forschungsprojektes (II)

FRAGE 47:

Bitte denken Sie an alle Anträge auf Förderung eines Forschungsprojektes, die Sie bisher beim FWF gestellt haben. Wurden alle diese Anträge genehmigt oder nicht?

Basis: Befragte, die Anträge gestellt haben

	Wissenschaftsgebiete					
	Geistes- wissen- schaften (n=119) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschafts- wissen- schaften (n=36) %	Medizin (n=49) %	Biologie (n=83) %	Natur- wissen- schaften (n=146) %	Technik- u. Ingenieur- wissen- schaften (n=74) %
Die Anträge wurden -						
Ja, alle genehmigt	77	69	51	66	67	69
Nein, nicht alle genehmigt	23	31	49	34	33	31
	100	100	100	100	100	100

Anzahl der gestellten Anträge auf Förderung eines Forschungsprojektes beim FWF (I)

FRAGE 48:

Wie viele Anträge auf Förderung eines Forschungsprojektes haben Sie bisher beim FWF gestellt?

Basis: Befragte, denen nicht alle Anträge genehmigt wurden

Bisher haben beim FWF gestellt -	Mitarbeiter	Position				Universität	
	(n=163) %	Leitende Position (n=6) %	Mittelbau (n=140) %	Mittelbau männl. (n=95) %	Mittelbau weibl. (n=41) %	Wien (n=41) %	Andere (n=122) %
1 Antrag	18	0	19	20	17	20	17
2 Anträge	41	17	41	45	32	41	41
3 Anträge	20	50	18	16	22	20	20
4 bis 5 Anträge	18	33	19	16	27	20	17
Mehr als 5 Anträge	4	0	3	3	2	0	5
Weiß nicht/keine Angabe	0	0	0	0	0	0	0
	101	100	100	100	100	101	100
	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Durchschnitt der Anträge	2.64	3.50	2.59	2.51	2.85	2.59	2.66

Anzahl der gestellten Anträge auf Förderung eines Forschungsprojektes beim FWF (II)

FRAGE 48:

Wie viele Anträge auf Förderung eines Forschungsprojektes haben Sie bisher beim FWF gestellt?

Basis: Befragte, denen nicht alle Anträge genehmigt wurden

	Wissenschaftsgebiete					
	Geisteswissenschaften (n=27) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschafts- wissenschaften (n=11) %	Medizin (n=24) %	Biologie (n=28) %	Naturwissenschaften (n=48) %	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=23) %
Bisher haben beim FWF gestellt -						
1 Antrag	11	45	25	7	15	26
2 Anträge	48	27	29	43	48	35
3 Anträge	4	27	25	21	21	26
4 bis 5 Anträge	26	0	21	25	13	13
Mehr als 5 Anträge	11	0	0	4	4	0
Weiß nicht/keine Angabe	0	1	0	0	0	0
	100	100	100	100	101	100
	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
Durchschnitt der Anträge	3.04	1.82	2.58	2.96	2.56	2.30

Anzahl der genehmigten Anträge auf Förderung eines Forschungsprojektes beim FWF (I)

FRAGE 49:
Wie viele dieser Anträge wurden genehmigt?

Basis: Befragte, denen nicht alle Anträge genehmigt wurden

Mitarbeiter

Von den gestellten Anträgen wurden genehmigt -

(n=163)
%

Position

Leitende Position	Mittelbau		Mittelbau weibl.	Universität	
	Mittelbau männl.	Mittelbau weibl.		Wien	Andere
(n=6) %	(n=140) %	(n=95) %	(n=41) %	(n=122) %	
0	26	28	22	24	25
50	44	44	41	44	45
17	17	16	20	20	16
0	7	6	10	5	7
33	6	5	7	7	7
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
100	100	100	100	100	100
∅	∅	∅	∅	∅	∅
2.17	1.22	1.16	1.39	1.27	1.28

Weiß nicht/keine Angabe 0

Durchschnitt der Anträge

Anzahl der genehmigten Anträge auf Förderung eines Forschungsprojektes beim FWF (II)

FRAGE 49:
Wie viele dieser Anträge wurden genehmigt?

Basis: Befragte, denen nicht alle Anträge genehmigt wurden

Wissenschaftsgebiete

	Geistes- wissen- schaften (n=27) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschafts- wissen- schaften (n=11) %	Medizin (n=24) %	Biologie (n=28) %	Natur- wissen- schaften (n=48) %	Technik- u. Ingenieur- wissen- schaften (n=23) %
Von den gestellten Anträgen wurden genehmigt -						
Keine Anträge	11	45	33	11	25	35
1 Antrag	52	45	29	54	46	43
2 Anträge	11	9	21	14	21	17
3 Anträge	11	0	8	18	0	4
4 bis 5 Anträge	15	0	8	4	8	0
Mehr als 6	0	0	0	0	0	0
Weiß nicht/keine Angabe	0	1	1	0	0	1
	100	100	100	101	100	100
Durchschnitt der Anträge	1.67	0.64	1.29	1.50	1.21	0.91

Nachvollziehbarkeit der Gründe für die Ablehnung (I)

FRAGE 51:

Nicht alle Anträge auf Förderung eines Forschungsprojektes, die Sie beim FWF gestellt haben, wurden genehmigt. Waren die Gründe für die Ablehnung immer (bei allen abgelehnten Anträgen), teilweise (bei einem Teil der abgelehnten Anträge) oder nie (bei keinem der abgelehnten Anträge) nachvollziehbar?

Basis: Befragte, denen nicht alle Anträge genehmigt wurden

Nachvollziehbarkeit der Gründe für die Ablehnung (II)

FRAGE 51:

Nicht alle Anträge auf Förderung eines Forschungsprojektes, die Sie beim FWF gestellt haben, wurden genehmigt. Waren die Gründe für die Ablehnung immer (bei allen abgelehnten Anträgen), teilweise (bei einem Teil der abgelehnten Anträge) oder nie (bei keinem der abgelehnten Anträge) nachvollziehbar?

Basis: Befragte, denen nicht alle Anträge genehmigt wurden

	Wissenschaftsgebiete					
	Geisteswissenschaften (n=27) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschafts- wissenschaften (n=11) %	Medizin (n=24) %	Biologie (n=28) %	Naturwissenschaften (n=48) %	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=23) %
Die Gründe für die Ablehnung waren -						
Immer nachvollziehbar	0	9	8	4	13	4
Teilweise nachvollziehbar	70	36	58	68	46	57
Nie nachvollziehbar	26	18	25	14	31	26
Weiß nicht, kann nicht sagen	4	37	9	14	10	13
	100	100	100	100	100	100

Förderungsmittel

Zufriedenheit mit den Förderungsmitteln (I)

FRAGE 52:

Denken Sie nun an Ihren letzten Antrag zur Förderung eines Forschungsprojektes, den der FWF genehmigt hat. Alles in allem, wie zufrieden waren Sie mit den finanziellen Förderungsmitteln, die Sie erhalten haben? Geben Sie das bitte anhand von Schulnoten an, wobei 1 für „sehr zufrieden“ und 5 für „überhaupt nicht zufrieden“ steht. Dazwischen können Sie abstufen.

Basis: Befragte, denen mindestens ein Antrag genehmigt wurde

	Mitarbeiter	Position				Universität	
	(n=472) %	Leitende Position (n=18) %	Mittel- bau (n=397) %	Mittel- bau männl. (n=266) %	Mittel- bau weibl. (n=120) %	Wien (n=92) %	Andere (n=380) %
Mit den finanziellen Förderungsmitteln waren -							
Stufe 1 - Sehr zufrieden	28	28	28	31	23	30	28
Stufe 2	41	44	41	41	40	40	41
Stufe 3	21	17	20	19	23	20	21
Stufe 4	5	6	5	4	8	9	4
Stufe 5 - Überhaupt nicht zufrieden	1	6	1	1	3	1	2
Weiß nicht, keine Angabe	4	0	5	4	3	0	4
	100	101	100	100	100	100	100
	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Durchschnittliche Zufriedenheit	2.07	2.17	2.07	1.98	2.26	2.10	2.07

Zufriedenheit mit den Förderungsmitteln (II)

FRAGE 52:

Denken Sie nun an Ihren letzten Antrag zur Förderung eines Forschungsprojektes, den der FWF genehmigt hat. Alles in allem, wie zufrieden waren Sie mit den finanziellen Förderungsmitteln, die Sie erhalten haben? Geben Sie das bitte anhand von Schulnoten an, wobei 1 für „sehr zufrieden“ und 5 für „überhaupt nicht zufrieden“ steht. Dazwischen können Sie abstufen.

Basis: Befragte, denen mindestens ein Antrag genehmigt wurde

Wissenschaftsgebiete

	Geisteswissenschaften (n=116) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften (n=31) %	Medizin (n=41) %	Biologie (n=80) %	Naturwissenschaften (n=134) %	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=66) %
Mit den finanziellen Förderungsmitteln waren -						
Stufe 1 - Sehr zufrieden	26	19	29	29	32	26
Stufe 2	48	45	39	34	43	33
Stufe 3	19	23	27	25	19	18
Stufe 4	5	6	2	10	1	8
Stufe 5 - Überhaupt nicht zufrieden	0	3	2	0	0	6
Weiß nicht, keine Angabe	2	4	1	2	5	9
	100	100	100	100	100	100
	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Durchschnittliche Zufriedenheit	2.04	2.27	2.10	2.17	1.89	2.28

Förderungsmittel in der vollen Höhe gewährt oder gekürzt (I)

FRAGE 53:

Denken Sie noch einmal an Ihren letzten Antrag zur Förderung eines Forschungsprojektes, den der FWF genehmigt hat. Wurden Ihnen die beantragten finanziellen Förderungsmittel in der vollen Höhe gewährt oder gab es Kürzungen der Mittel?

Basis: Befragte, denen mindestens ein Antrag genehmigt wurde

Förderungsmittel in der vollen Höhe gewährt oder gekürzt (II)

FRAGE 53:

Denken Sie noch einmal an Ihren letzten Antrag zur Förderung eines Forschungsprojektes, den der FWF genehmigt hat. Wurden Ihnen die beantragten finanziellen Förderungsmittel in der vollen Höhe gewährt oder gab es Kürzungen der Mittel?

Basis: Befragte, denen mindestens ein Antrag genehmigt wurde

	Wissenschaftsgebiete					
	Geistes- wissen- schaften (n=116) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschafts- wissen- schaften (n=31) %	Medizin (n=41) %	Biologie (n=80) %	Natur- wissen- schaften (n=134) %	Technik- u. Ingenieur- wissen- schaften (n=66) %
Förderungen in der vollen Höhe gewährt	45	26	54	29	26	32
Es gab Kürzungen	51	68	46	66	60	56
Kann nicht sagen	4	6	0	5	14	12
	100	100	100	100	100	100

Mitteilung der Gründe für Kürzung (I)

FRAGE 54:

Wurden Ihnen die Gründe für die Kürzung mitgeteilt?

Basis: Befragte, denen die Förderungsmittel des letzten Antrages gekürzt wurden

Mitteilung der Gründe für Kürzung (II)

FRAGE 54:

Wurden Ihnen die Gründe für die Kürzung mitgeteilt?

Basis: Befragte, denen die Förderungsmittel des letzten Antrages gekürzt wurden

	Wissenschaftsgebiete					
	Geisteswissenschaften (n=59) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschafts- wissenschaften (n=21) %	Medizin (n=19) %	Biologie (n=53) %	Naturwissenschaften (n=80) %	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=37) %
Die Gründe für die Kürzung wurden -						
Ja, mitgeteilt	47	29	37	30	30	24
Nein, nicht mitgeteilt	47	62	47	57	53	57
Kann nicht sagen	6	9	16	13	17	19
	100	100	100	100	100	100

Transparenz der Kürzungen (I)

FRAGE 55:

War die Kürzung für Sie nachvollziehbar oder nicht? Geben Sie das bitte anhand von Schulnoten an, wobei 1 für „sehr gut nachvollziehbar“ und 5 für „überhaupt nicht nachvollziehbar“ steht. Dazwischen können Sie abstufen.

Basis: Befragte, denen die Förderungsmittel des letzten Antrages gekürzt wurden

Transparenz der Kürzungen (II)

FRAGE 55:

War die Kürzung für Sie nachvollziehbar oder nicht? Geben Sie das bitte anhand von Schulnoten an, wobei 1 für „sehr gut nachvollziehbar“ und 5 für „überhaupt nicht nachvollziehbar“ steht. Dazwischen können Sie abstufen.

Basis: Befragte, denen die Förderungsmittel des letzten Antrages gekürzt wurden

Wissenschaftsgebiete

		Geistes- wissen- schaften		Sozial-, Rechts- u. Wirtschafts- wissen- schaften		Medizin		Biologie		Natur- wissen- schaften		Technik- u. Ingenieur- wissen- schaften	
		(n=59)		(n=21)		(n=19)		(n=53)		(n=80)		(n=37)	
		%		%		%		%		%		%	
Die Kürzungen waren -													
Stufe 1 - Sehr gut nachvollziehbar	}	2	}	0	}	5	}	0	}	8	}	8	}
Stufe 2		20		19		16		15		13		5	
Stufe 3		37		29		37		40		28		27	
Stufe 4		24		29		16		21		28		16	
Stufe 5 - Überhaupt nicht nachvollziehbar		12		14		26		13		14		30	
Weiß nicht, keine Angabe		5		9		0		11		9		14	
		100		100		100		100		100		100	
		∅		∅		∅		∅		∅		∅	
Durchschnitt		3.25		3.42		3.42		3.36		3.31		3.63	

Wahrgenommene und normative Entscheidungskriterien

Auf welche Entscheidungskriterien wird sehr viel Wert gelegt (Top box: Stufe 1) (I)

FRAGE 56:

Denken Sie jetzt allgemein an Anträge an den FWF. Ob ein Antrag positiv entschieden wird, hängt von bestimmten Kriterien ab. Auf welche der folgenden Kriterien wird Ihrer Meinung nach bei der Entscheidung über den Antrag Wert gelegt? Geben Sie bitte für jedes der folgenden Kriterien an, ob auf das Kriterium für eine positive Förderentscheidung sehr viel Wert, viel Wert, weder viel noch wenig Wert, wenig Wert oder sehr wenig Wert gelegt wird.

Basis: Befragte, die einen Antrag auf Förderung eines Forschungsprojektes oder sonstige Anträge gestellt haben

1 = Sehr viel Wert
5 = Sehr wenig Wert

Auf welche Entscheidungskriterien wird sehr viel Wert gelegt (Top box: Stufe 1) (II)

FRAGE 56:

Denken Sie jetzt allgemein an Anträge an den FWF. Ob ein Antrag positiv entschieden wird, hängt von bestimmten Kriterien ab. Auf welche der folgenden Kriterien wird Ihrer Meinung nach bei der Entscheidung über den Antrag Wert gelegt? Geben Sie bitte für jedes der folgenden Kriterien an, ob auf das Kriterium für eine positive Förderentscheidung sehr viel Wert, viel Wert, weder viel noch wenig Wert, wenig Wert oder sehr wenig Wert gelegt wird.

Basis: Befragte, die einen Antrag auf Förderung eines Forschungsprojektes oder sonstige Anträge gestellt haben

1 = Sehr viel Wert

5 = Sehr wenig Wert

Wissenschaftsgebiete

	Geistes- wissen- schaften (n=136) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschafts- wissen- schaften (n=47) %	Medizin (n=62) %	Biologie (n=94) %	Natur- wissen- schaften (n=165) %	Technik- u. Ingenieur- wissen- schaften (n=80) %
Es wird sehr viel Wert gelegt auf -						
Wissenschaftliche Qualität	52	53	60	60	58	54
Gute formale und sprachliche Präsentation	38	28	29	31	24	25
Erfahrung in der Antragstellung	38	21	32	26	33	23
Erfolgreiche Vorarbeiten	34	21	53	36	33	26
Hochrangige, internationale Publikationen	32	28	50	40	44	26
Aktualität	21	19	48	39	30	31
Originalität	18	17	32	22	27	26
Interdisziplinarität	15	13	0	4	8	9
Mainstreamforschung	15	9	19	17	15	5
Geringe Kosten	15	4	6	1	10	6
Hoher theoretischer Anspruch	13	26	18	11	7	14
Anwendungsnähe	10	9	10	9	8	6
Persönliche Kontakte zu den ReferentInnen des FWF	10	6	8	4	10	5
Persönliche Kontakte zum Büro des FWF	9	2	6	4	8	4

Auf welche Entscheidungskriterien wird sehr viel Wert gelegt (Durchschnitte) (I)

FRAGE 56:

Denken Sie jetzt allgemein an Anträge an den FWF. Ob ein Antrag positiv entschieden wird, hängt von bestimmten Kriterien ab. Auf welche der folgenden Kriterien wird Ihrer Meinung nach bei der Entscheidung über den Antrag Wert gelegt? Geben Sie bitte für jedes der folgenden Kriterien an, ob auf das Kriterium für eine positive Förderentscheidung sehr viel Wert, viel Wert, weder viel noch wenig Wert, wenig Wert oder sehr wenig Wert gelegt wird.

Basis: Befragte, die einen Antrag auf Förderung eines Forschungsprojektes oder sonstige Anträge gestellt haben

1 = Sehr viel Wert

5 = Sehr wenig Wert

	Mitarbeiter	Position				Universität	
	(n=590) Ø	Leitende Position (n=20) Ø	Mittel- bau (n=501) Ø	Mittel- bau männl. (n=338) Ø	Mittel- bau weibl. (n=151) Ø	Wien (n=121) Ø	Andere (n=469) Ø
Es wird sehr viel Wert gelegt auf -							
Persönliche Kontakte zum Büro des FWF	3.58	3.35	3.56	3.63	3.46	3.69	3.55
Persönliche Kontakte zu den ReferentInnen des FWF	3.40	3.63	3.38	3.40	3.42	3.59	3.35
Anwendungsnähe	2.98	3.00	2.96	3.14	2.53	3.13	2.94
Geringe Kosten	2.89	2.67	2.90	2.94	2.76	2.90	2.88
Interdisziplinarität	2.80	2.94	2.81	2.93	2.54	2.69	2.83
Mainstreamforschung	2.59	2.59	2.59	2.64	2.42	2.40	2.63
Hoher theoretischer Anspruch	2.55	2.33	2.57	2.60	2.50	2.41	2.59
Originalität	2.27	1.94	2.28	2.29	2.24	2.20	2.29
Erfahrung in der Antragstellung	2.08	2.20	2.05	2.04	2.06	1.89	2.13
Aktualität	2.03	1.84	2.00	2.12	1.76	1.97	2.04
Gute formale und sprachliche Präsentation	1.98	1.70	1.96	2.04	1.80	1.96	1.98
Hochrangige, internationale Publikationen	1.91	1.89	1.92	1.95	1.86	1.84	1.92
Erfolgreiche Vorarbeiten	1.90	1.90	1.90	1.96	1.73	1.84	1.92
Wissenschaftliche Qualität	1.61	1.30	1.62	1.65	1.56	1.58	1.61

Auf welche Entscheidungskriterien wird sehr viel Wert gelegt (Durchschnitte) (II)

FRAGE 56:

Denken Sie jetzt allgemein an Anträge an den FWF. Ob ein Antrag positiv entschieden wird, hängt von bestimmten Kriterien ab. Auf welche der folgenden Kriterien wird Ihrer Meinung nach bei der Entscheidung über den Antrag Wert gelegt? Geben Sie bitte für jedes der folgenden Kriterien an, ob auf das Kriterium für eine positive Förderentscheidung sehr viel Wert, viel Wert, weder viel noch wenig Wert, wenig Wert oder sehr wenig Wert gelegt wird.

Basis: Befragte, die einen Antrag auf Förderung eines Forschungsprojektes oder sonstige Anträge gestellt haben

1 = Sehr viel Wert
5 = Sehr wenig Wert

Wissenschaftsgebiete

	Geistes- wissen- schaften (n=136) Ø	Sozial-, Rechts- u. Wirtschafts- wissen- schaften (n=47) Ø	Medizin (n=62) Ø	Biologie (n=94) Ø	Natur- wissen- schaften (n=165) Ø	Technik- u. Ingenieur- wissen- schaften (n=80) Ø
Es wird sehr viel Wert gelegt auf -						
Persönliche Kontakte zum Büro des FWF	3.40	3.79	3.67	3.57	3.58	3.69
Persönliche Kontakte zu den ReferentInnen des FWF	3.23	3.32	3.49	3.46	3.44	3.47
Anwendungsnahe	2.76	3.03	2.87	3.07	2.99	3.21
Mainstreamforschung	2.73	2.75	2.24	2.39	2.53	2.98
Geringe Kosten	2.64	3.06	3.02	3.24	2.87	2.74
Interdisziplinarität	2.50	3.14	2.92	2.91	2.79	2.95
Hoher theoretischer Anspruch	2.47	2.03	2.41	2.47	2.87	2.56
Originalität	2.44	2.38	1.98	2.23	2.26	2.22
Aktualität	2.33	2.18	1.65	1.84	2.03	1.98
Hochrangige, internationale Publikationen	2.04	2.21	1.70	1.83	1.76	2.10
Erfahrung in der Antragstellung	1.99	2.18	1.93	2.03	2.11	2.32
Erfolgreiche Vorarbeiten	1.87	2.00	1.67	1.88	1.94	2.09
Gute formale und sprachliche Präsentation	1.80	1.97	2.05	1.90	2.13	2.03
Wissenschaftliche Qualität	1.63	1.51	1.51	1.62	1.62	1.63

Normative Entscheidungskriterien (Top box: Stufe 1) (I)

FRAGE 58:

Auf welche der folgenden Kriterien sollte bei der Entscheidung über einen Antrag beim FWF in Zukunft mehr oder weniger Wert gelegt werden? Geben Sie bitte für jedes der folgenden Kriterien an, ob auf das Kriterium viel mehr, mehr, etwa gleich viel, weniger oder viel weniger Wert gelegt werden sollte.

1 = Viel mehr Wert

5 = Viel weniger Wert

Normative Entscheidungskriterien (Top box: Stufe 1) (II)

FRAGE 58:

Auf welche der folgenden Kriterien sollte bei der Entscheidung über einen Antrag beim FWF in Zukunft mehr oder weniger Wert gelegt werden? Geben Sie bitte für jedes der folgenden Kriterien an, ob auf das Kriterium viel mehr, mehr, etwa gleich viel, weniger oder viel weniger Wert gelegt werden sollte.

1 = Viel mehr Wert

5 = Viel weniger Wert

Wissenschaftsgebiete

	Geistes- wissen- schaften (n=158) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschafts- wissen- schaften (n=60) %	Medizin (n=75) %	Biologie (n=121) %	Natur- wissen- schaften (n=232) %	Technik- u. Ingenieur- wissen- schaften (n=132) %
Es sollte viel mehr Wert gelegt werden auf -						
Wissenschaftliche Qualität	33	27	39	23	28	30
Originalität	18	20	23	17	16	14
Interdisziplinarität	18	5	9	7	9	15
Hoher theoretischer Anspruch	13	13	7	5	3	5
Hochrangige, internationale Publikationen	12	7	12	8	8	11
Erfolgreiche Vorarbeiten	9	0	9	6	6	6
Aktualität	9	12	21	13	8	13
Gute formale und sprachliche Präsentation	9	2	4	4	3	5
Anwendungsnähe	4	7	11	4	4	6
Erfahrung in der Antragstellung	1	2	0	1	0	1
Mainstreamforschung	1	2	4	2	0	1
Geringe Kosten	1	0	4	1	0	1

Normative Entscheidungskriterien (Durchschnitte) (I)

FRAGE 58:

Auf welche der folgenden Kriterien sollte bei der Entscheidung über einen Antrag beim FWF in Zukunft mehr oder weniger Wert gelegt werden? Geben Sie bitte für jedes der folgenden Kriterien an, ob auf das Kriterium viel mehr, mehr, etwa gleich viel, weniger oder viel weniger Wert gelegt werden sollte.

1 = Viel mehr Wert

5 = Viel weniger Wert

	Mitarbeiter	Position				Universität	
	(n=788) Ø	Leitende Position (n=22) Ø	Mittelbau (n=685) Ø	Mittelbau männl. (n=461) Ø	Mittelbau weibl. (n=207) Ø	Wien (n=147) Ø	Andere (n=641) Ø
Es sollte viel mehr Wert gelegt werden auf -							
Erfahrung in der Antragstellung	3.81	3.64	3.82	3.81	3.86	3.73	3.83
Mainstreamforschung	3.79	3.45	3.77	3.83	3.66	3.84	3.78
Geringe Kosten	3.79	3.71	3.80	3.78	3.86	3.76	3.80
Anwendungsnahe	3.13	2.95	3.12	3.19	2.94	3.25	3.10
Gute formale und sprachliche Präsentation	3.02	2.68	3.04	3.09	2.90	2.97	3.03
Erfolgreiche Vorarbeiten	2.90	2.45	2.91	2.95	2.84	2.87	2.90
Hoher theoretischer Anspruch	2.87	2.77	2.88	2.91	2.84	2.83	2.88
Hochrangige, internationale Publikationen	2.85	2.41	2.86	2.82	2.96	2.88	2.85
Aktualität	2.60	2.82	2.57	2.56	2.59	2.63	2.59
Interdisziplinarität	2.59	2.55	2.61	2.67	2.50	2.57	2.60
Originalität	2.32	2.09	2.32	2.32	2.36	2.37	2.31
Wissenschaftliche Qualität	2.04	1.86	2.05	2.02	2.13	2.07	2.04

Normative Entscheidungskriterien (Durchschnitte) (II)

FRAGE 58:

Auf welche der folgenden Kriterien sollte bei der Entscheidung über einen Antrag beim FWF in Zukunft mehr oder weniger Wert gelegt werden? Geben Sie bitte für jedes der folgenden Kriterien an, ob auf das Kriterium viel mehr, mehr, etwa gleich viel, weniger oder viel weniger Wert gelegt werden sollte.

1 = Viel mehr Wert

5 = Viel weniger Wert

Wissenschaftsgebiete

	Geistes- wissen- schaften (n=158) Ø	Sozial-, Rechts- u. Wirtschafts- wissen- schaften (n=60) Ø	Medizin (n=75) Ø	Biologie (n=121) Ø	Natur- wissen- schaften (n=232) Ø	Technik- u. Ingenieur- wissen- schaften (n=132) Ø
Es sollte viel mehr Wert gelegt werden auf -						
Geringe Kosten	3.90	3.74	3.61	3.74	3.74	3.91
Mainstreamforschung	3.89	3.83	3.55	3.84	3.82	3.71
Erfahrung in der Antragstellung	3.64	4.00	3.70	3.84	3.78	4.02
Anwendungsnähe	3.30	2.98	2.78	3.22	3.30	2.75
Aktualität	2.82	2.50	2.42	2.52	2.62	2.48
Gute formale und sprachliche Präsentation	2.77	3.04	2.94	3.03	3.15	3.09
Hochrangige, internationale Publikationen	2.74	2.92	2.75	2.90	2.91	2.84
Erfolgreiche Vorarbeiten	2.73	3.02	2.99	2.95	2.91	2.91
Hoher theoretischer Anspruch	2.68	2.52	3.11	2.93	2.96	2.91
Originalität	2.35	2.26	2.21	2.34	2.30	2.38
Interdisziplinarität	2.28	2.75	2.75	2.88	2.65	2.45
Wissenschaftliche Qualität	2.09	2.07	1.90	2.13	2.03	1.97

Auf welche Entscheidungskriterien wird sehr viel vs. sollte viel mehr Wert gelegt werden (Top box: Stufe 1, Durchschnitte)

FRAGE 56, 58

1 = Sehr viel Wert / Viel mehr Wert
5 = Sehr wenig Wert / Viel weniger Wert

Basis: Befragte, die einen Antrag auf Förderung eines Forschungsprojektes oder sonstige Anträge gestellt haben
(n=590)

Mitarbeiter
(n=788)

Entscheidungskriterien, auf die -

*) Nicht erhoben

Beurteilung des Begutachtungs- und Entscheidungsverfahrens

Beurteilung des Begutachtungs- und Entscheidungsverfahrens (Top box: Stufe 1) (I)

FRAGE 60:

Bitte denken Sie jetzt an das Begutachtungs- und Entscheidungsverfahren des FWF. Geben Sie für jede der folgenden Aussagen über das Begutachtungs- und Entscheidungsverfahren des FWF an, wie sehr Sie ihr zustimmen. 1 bedeutet "stimme voll und ganz zu", 5 "stimme überhaupt nicht zu". Dazwischen können Sie abstufen.

Basis: Befragte, die Anträge gestellt haben

1 = Stimme voll und ganz zu
5 = Stimme überhaupt nicht zu

Beurteilung des Begutachtungs- und Entscheidungsverfahrens (Top box: Stufe 1) (II)

FRAGE 60:

Bitte denken Sie jetzt an das Begutachtungs- und Entscheidungsverfahren des FWF. Geben Sie für jede der folgenden Aussagen über das Begutachtungs- und Entscheidungsverfahren des FWF an, wie sehr Sie ihr zustimmen. 1 bedeutet "stimme voll und ganz zu", 5 "stimme überhaupt nicht zu". Dazwischen können Sie abstufen.

Basis: Befragte, die Anträge gestellt haben

1 = Stimme voll und ganz zu

5 = Stimme überhaupt nicht zu

	Wissenschaftsgebiete					
	Geisteswissenschaften (n=119) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften (n=36) %	Medizin (n=49) %	Biologie (n=83) %	Naturwissenschaften (n=146) %	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=74) %
Es stimmen voll und ganz zu						
Das anonyme internationale "peer-review-System" ist angemessen	36	50	45	45	49	31
Das Referentensystem ist ein gutes Organisationsprinzip	18	22	35	33	34	16
Das Begutachtungs- und Entscheidungsverfahren ist nachvollziehbar und transparent	10	11	8	14	12	5

Beurteilung des Begutachtungs- und Entscheidungsverfahrens (Durchschnitte) (I)

FRAGE 60:

Bitte denken Sie jetzt an das Begutachtungs- und Entscheidungsverfahren des FWF. Geben Sie für jede der folgenden Aussagen über das Begutachtungs- und Entscheidungsverfahren des FWF an, wie sehr Sie ihr zustimmen. 1 bedeutet "stimme voll und ganz zu", 5 "stimme überhaupt nicht zu". Dazwischen können Sie abstufen.

Basis: Befragte, die Anträge gestellt haben

1 = Stimme voll und ganz zu

5 = Stimme überhaupt nicht zu

	Mitarbeiter	Position				Universität	
		Leitende Position	Mittelbau	Mittelbau männl.	Mittelbau weibl.	Wien	Andere
	(n=512)	(n=18)	(n=434)	(n=293)	(n=129)	(n=102)	(n=410)
Es stimmen voll und ganz zu	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
Das Begutachtungs- und Entscheidungsverfahren ist nachvollziehbar und transparent	3.02	2.28	3.05	3.03	3.16	2.73	3.09
Das Referentensystem ist ein gutes Organisationsprinzip	1.98	2.00	1.97	1.96	1.99	1.74	2.04
Das anonyme internationale "peer-review-System" ist angemessen	1.83	1.78	1.85	1.85	1.81	1.72	1.85

Beurteilung des Begutachtungs- und Entscheidungsverfahrens (Durchschnitte) (II)

FRAGE 60:

Bitte denken Sie jetzt an das Begutachtungs- und Entscheidungsverfahren des FWF. Geben Sie für jede der folgenden Aussagen über das Begutachtungs- und Entscheidungsverfahren des FWF an, wie sehr Sie ihr zustimmen. 1 bedeutet "stimme voll und ganz zu", 5 "stimme überhaupt nicht zu". Dazwischen können Sie abstufen.

Basis: Befragte, die Anträge gestellt haben

1 = Stimme voll und ganz zu

5 = Stimme überhaupt nicht zu

	Wissenschaftsgebiete					
	Geisteswissenschaften (n=119) Ø	Sozial-, Rechts- u. Wirtschafts- wissenschaften (n=36) Ø	Medizin (n=49) Ø	Biologie (n=83) Ø	Naturwissenschaften (n=146) Ø	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=74) Ø
Es stimmen voll und ganz zu						
Das Begutachtungs- und Entscheidungsverfahren ist nachvollziehbar und transparent	3.15	3.03	3.18	2.74	2.91	3.20
Das Referentensystem ist ein gutes Organisationsprinzip	2.11	2.08	1.98	1.87	1.87	2.10
Das anonyme internationale "peer-review-System" ist angemessen	2.06	1.68	1.80	1.76	1.59	2.02

Dauer des Entscheidungsverfahrens (I)

FRAGE 61:

Denken Sie bitte an das letzte Forschungsprojekt, für welches Sie eine Förderung beim FWF beantragt haben. War die Dauer des Entscheidungsverfahrens Ihrer Meinung nach zu lang, angemessen oder können Sie das nicht einschätzen?

Basis: Befragte, die Anträge gestellt haben

Dauer des Entscheidungsverfahrens (II)

FRAGE 61:

Denken Sie bitte an das letzte Forschungsprojekt, für welches Sie eine Förderung beim FWF beantragt haben. War die Dauer des Entscheidungsverfahrens Ihrer Meinung nach zu lang, angemessen oder können Sie das nicht einschätzen?

Basis: Befragte, die Anträge gestellt haben

	Wissenschaftsgebiete					
	Geistes- wissen- schaften (n=119) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschafts- wissen- schaften (n=36) %	Medizin (n=49) %	Biologie (n=83) %	Natur- wissen- schaften (n=146) %	Technik- u. Ingenieur- wissen- schaften (n=74) %
Die Dauer des Entscheidungs- verfahrens war -						
Zu lang	37	56	49	47	36	43
Angemessen	55	33	43	47	52	39
Kann nicht einschätzen	4	6	6	2	7	7
Weiß nicht, keine Angabe	4	5	2	4	5	11
	100	100	100	100	100	100

Angemessene Bearbeitungszeit (I)

FRAGE 62:

Was wäre Ihrer Meinung nach eine angemessene Bearbeitungszeit?

Basis: Befragte, für denen die Dauer des Entscheidungsverfahrens zu lange war

Angemessene Bearbeitungszeit (II)

FRAGE 62:

Was wäre Ihrer Meinung nach eine angemessene Bearbeitungszeit?

Basis: Befragte, für denen die Dauer des Entscheidungsverfahrens zu lange war

Wissenschaftsgebiete

	Geistes- wissen- schaften (n=44) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschafts- wissen- schaften (n=20) %	Medizin (n=24) %	Biologie (n=39) %	Natur- wissen- schaften (n=52) %	Technik- u. Ingenieur- wissen- schaften (n=32) %
Eine angemessene Bearbeitungszeit wäre -						
1 Monat	0	0	4	0	2	9
2 Monate	11	25	17	21	19	16
3 Monate	36	35	50	44	35	44
4 Monate	27	20	25	26	21	25
Länger als 4 Monate	20	20	4	8	21	3
Weiß nicht	6	0	0	1	2	3
	100	100	100	100	100	100
	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
Durchschnitt der Monate	3.79	3.45	3.08	3.26	3.55	3.00

Dauer des Entscheidungsverfahrens (I)

FRAGE 63:

Wie lange hat das Entscheidungsverfahren gedauert?

Basis: Befragte, für denen die Dauer des Entscheidungsverfahrens zu lange war

Dauer des Entscheidungsverfahrens (II)

FRAGE 63:

Wie lange hat das Entscheidungsverfahren gedauert?

Basis: Befragte, für denen die Dauer des Entscheidungsverfahrens zu lange war

Wissenschaftsgebiete

	Geisteswissenschaften (n=44) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften (n=20) %	Medizin (n=24) %	Biologie (n=39) %	Naturwissenschaften (n=52) %	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=32) %
Das Entscheidungsverfahren dauerte -						
Bis zu 3 Monate	2	0	0	0	2	3
4 Monate	0	5	4	8	10	3
5 Monate	0	10	13	5	6	9
6 Monate	20	30	38	38	27	22
7 bis 8 Monate	43	15	33	26	19	41
Länger als 8 Monate	32	30	8	21	27	13
Weiß nicht	3	10	4	2	9	9
	100	100	100	100	100	100
	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
Durchschnitt der Monate	8.28	7.83	6.57	7.26	7.43	7.21

Beurteilung der Administration der Anträge (Top box: Stufe 1) (I)

FRAGE 64:

Denken Sie nun bitte an die Administration der Anträge durch den FWF. Geben Sie bitte für jede der folgenden Aussagen über die Administration der Anträge an, wie sehr Sie ihr zustimmen. 1 bedeutet "stimme voll und ganz zu", 5 "stimme überhaupt nicht zu". Dazwischen können Sie abstufen.

Basis: Befragte, die Anträge gestellt haben

1 = Stimme voll und ganz zu

5 = Stimme überhaupt nicht zu

	Mitarbeiter	Position				Universität	
	(n=512) %	Leitende Position (n=18) %	Mittel- bau (n=434) %	Mittel- bau männl. (n=293) %	Mittel- bau weibl. (n=129) %	Wien (n=102) %	Andere (n=410) %
Es stimmen voll und ganz zu							
Die Antrags- und Verwendungsrichtlinien des FWF sind verständlich und sinnvoll	26	28	26	27	26	28	26
Der FWF bietet eine gute Beratung	20	33	19	18	21	25	19
Laufende Projekte werden vom FWF angemessen begleitet und unterstützt	20	17	20	18	22	20	20
Der FWF arbeitet effizient	19	22	18	18	16	27	17
Der FWF arbeitet unbürokratisch	13	6	13	15	8	20	11

Beurteilung der Administration der Anträge (Top box: Stufe 1) (II)

FRAGE 64:

Denken Sie nun bitte an die Administration der Anträge durch den FWF. Geben Sie bitte für jede der folgenden Aussagen über die Administration der Anträge an, wie sehr Sie ihr zustimmen. 1 bedeutet "stimme voll und ganz zu", 5 "stimme überhaupt nicht zu". Dazwischen können Sie abstufen.

Basis: Befragte, die Anträge gestellt haben

1 = Stimme voll und ganz zu

5 = Stimme überhaupt nicht zu

	Wissenschaftsgebiete					
	Geisteswissenschaften (n=119) %	Sozial-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften (n=36) %	Medizin (n=49) %	Biologie (n=83) %	Naturwissenschaften (n=146) %	Technik- u. Ingenieurwissenschaften (n=74) %
Es stimmen voll und ganz zu						
Die Antrags- und Verwendungsrichtlinien des FWF sind verständlich und sinnvoll	26	33	33	33	25	16
Der FWF arbeitet effizient	23	22	20	24	19	8
Laufende Projekte werden vom FWF angemessen begleitet und unterstützt	19	14	14	28	22	14
Der FWF bietet eine gute Beratung	16	22	20	27	25	7
Der FWF arbeitet unbürokratisch	10	11	18	17	13	8

Beurteilung der Administration der Anträge (Durchschnitte) (I)

FRAGE 64:

Denken Sie nun bitte an die Administration der Anträge durch den FWF. Geben Sie bitte für jede der folgenden Aussagen über die Administration der Anträge an, wie sehr Sie ihr zustimmen. 1 bedeutet "stimme voll und ganz zu", 5 "stimme überhaupt nicht zu". Dazwischen können Sie abstufen.

Basis: Befragte, die Anträge gestellt haben

1 = Stimme voll und ganz zu

5 = Stimme überhaupt nicht zu

	Mitarbeiter	Position				Universität	
		Leitende Position	Mittelbau	Mittelbau männl.	Mittelbau weibl.	Wien	Andere
Es stimmen voll und ganz zu	(n=512) Ø	(n=18) Ø	(n=434) Ø	(n=293) Ø	(n=129) Ø	(n=102) Ø	(n=410) Ø
Der FWF arbeitet unbürokratisch	2.67	2.81	2.64	2.51	2.94	2.50	2.71
Laufende Projekte werden vom FWF angemessen begleitet und unterstützt	2.34	2.65	2.31	2.35	2.27	2.28	2.36
Der FWF bietet eine gute Beratung	2.30	2.06	2.28	2.26	2.29	2.15	2.34
Der FWF arbeitet effizient	2.20	2.47	2.19	2.17	2.27	2.05	2.24
Die Antrags- und Verwendungsrichtlinien des FWF sind verständlich und sinnvoll	2.11	2.11	2.10	2.08	2.14	1.98	2.14

Beurteilung der Administration der Anträge (Durchschnitte) (II)

FRAGE 64:

Denken Sie nun bitte an die Administration der Anträge durch den FWF. Geben Sie bitte für jede der folgenden Aussagen über die Administration der Anträge an, wie sehr Sie ihr zustimmen. 1 bedeutet "stimme voll und ganz zu", 5 "stimme überhaupt nicht zu". Dazwischen können Sie abstufen.

Basis: Befragte, die Anträge gestellt haben

1 = Stimme voll und ganz zu

5 = Stimme überhaupt nicht zu

	Wissenschaftsgebiete					
	Geistes- wissen- schaften (n=119) Ø	Sozial-, Rechts- u. Wirtschafts- wissen- schaften (n=36) Ø	Medizin (n=49) Ø	Biologie (n=83) Ø	Natur- wissen- schaften (n=146) Ø	Technik- u. Ingenieur- wissen- schaften (n=74) Ø
Es stimmen voll und ganz zu						
Der FWF arbeitet unbürokratisch	2.94	2.75	2.45	2.43	2.55	2.81
Laufende Projekte werden vom FWF angemessen begleitet und unterstützt	2.48	2.71	2.28	2.05	2.20	2.58
Der FWF bietet eine gute Beratung	2.47	2.42	2.29	2.11	2.13	2.55
Der FWF arbeitet effizient	2.19	2.26	2.21	1.98	2.17	2.48
Die Antrags- und Verwendungsrichtlinien des FWF sind verständlich und sinnvoll	2.13	2.12	2.00	1.88	2.10	2.39